

**relacions
laborals**

Universitat de Lleida

UNIVERSIDAD DE LLEIDA

ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

CULTURA MOTIVACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD Y EL BIENESTAR EN EL TRABAJO

Autor: Albert Torra Cabello
Tutor: Gorka Bartolomé Anguita

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN LABORAL

Curso académico 2023 / 2024

“La solidez y durabilidad de un recuerdo están relacionadas con las circunstancias emocionales en las que se ha adquirido”.

Fuster, Joaquín M.

“Aprendes lo mejor que puedes cuando tienes algo que te importa y en lo que te gusta participar”.

Gardner, Howard

A todas las personas que me quieren y me ayudan a ser quien soy,
gracias por acompañarme, siempre, y por creer en mí.

A mi tutor, Gorka, por su don a la hora de generar y proporcionarme
seguridad, confianza y determinación para afrontar cualquier reto.

ÍNDICE

Agradecimientos

0.- Resumen / Palabras Clave	6
1.- Introducción	8
PRIMERA PARTE	10
1.- Marco Teórico	10
1.1.- Evolución de las teorías motivacionales. La complejidad de la motivación humana en el trabajo.	10
1.2.- Marco normativo y legislación actual. Inestabilidad, hiperactividad normativa y desmotivación sociolaboral.	16
1.3.- Las desigualdades y la discriminación en el ámbito laboral y su impacto en la salud.	19
1.4.- La psicociología como paradigma motivacional en las dinámicas laborales.	24
1.5.- Objetivos e indicadores fundamentales en un programa de PST.	28
1.5.1.- De la Declaración de Luxemburgo hasta la Red Española de Empresas Saludables (REES).	28
1.5.2.- Estrategias del departamento de RRHH. Consolidación de las Buenas Prácticas en el Trabajo.	37
1.6.- Implementación de los ODS para el afianzamiento de la motivación laboral.	42
1.7.- Nuevas formas de interacción entre human@s y tecnología en entornos laborales sanos y motivadores. La “cobotización”.	47
SEGUNDA PARTE	52
1.- Hipótesis generales y secundarias	52
TERCERA PARTE	53
1.- Metodología e instrumentos de investigación	53
1.1.- Definición de la población y la muestra	53
1.2.- Diseño del cuestionario	55
1.3.- Resultados de la encuesta	59
1.4.- Discusión	71
2.- Conclusiones	89
3.- Limitaciones y futuras vías de investigación	92
4.- Lista de figuras	95
5.- Bibliografía / Webgrafía	100
6.- Anexos (Encuesta)	106

RESUMEN

Este estudio se centra en la relación entre cultura motivacional y promoción de la salud en el trabajo y cómo la adopción de buenas prácticas laborales y una cultura organizacional positiva pueden impactar significativamente en la motivación, satisfacción y salud mental de los trabajadores/as (y cómo estas prácticas deberían alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; ODS).

A lo largo de la investigación se exploran múltiples teorías motivacionales, desde las clásicas hasta enfoques más contemporáneos, que incorporan elementos de la psicología cognitiva y la neurociencia. Estas teorías subrayan la complejidad de la motivación humana, influenciada por una combinación de factores intrínsecos y extrínsecos. En ese sentido, el estudio aborda la desmotivación, manifestada como una ausencia de esperanza y una reducción de energía, y cómo factores adversos como la discriminación laboral y la hiperactividad normativa pueden acrecentar este estado.

El marco teórico incluye una revisión exhaustiva de la evolución de las teorías motivacionales, destacando especialmente la importancia de satisfacer tanto las necesidades básicas como las de autorrealización para mantener una fuerza laboral motivada y productiva. En este contexto, se examina la motivación intrínseca, que se refiere al impulso interno hacia la exploración y el aprendizaje, y la motivación extrínseca, basada en incentivos y recompensas externas. También se introduce el concepto de motivación trascendental, que se enfoca en alcanzar objetivos que trascienden al individuo, como el servicio a la sociedad y la búsqueda de un propósito mayor.

Asimismo, se sugiere que la implementación de un marco normativo adecuado y la promoción de culturas organizacionales integrales pueden reducir las desigualdades laborales y mejorar el bienestar físico, mental y emocional de los empleados/as, valorando paralelamente la importancia de la Red Española de Empresas Saludables (REES) e iniciativas como la Promoción de la Salud en el Trabajo (PST), para fomentar la cultura del bienestar dentro de las organizaciones.

El estudio también analiza la hiperactividad normativa, su impacto en la motivación laboral y cómo la constante necesidad de adaptación a las nuevas regulaciones legislativas puede generar una carga burocrática que desvía la atención de aspectos relacionados con la salud emocional y la motivación de los empleados/as.

A pesar de que las prácticas de RSE han mostrado tener un impacto positivo en la motivación, durante la investigación se cuestiona la existencia de un margen para mejorar la percepción y la implementación de estas prácticas entre los trabajadores/as.

Finalmente, la presente investigación proporciona una pormenorizada comprensión de la relación entre motivación laboral, cultura organizacional y bienestar de los trabajadores/as, aportando luz acerca de la potencialidad en el abordaje de barreras normativas y la discriminación laboral, para mejorar la implementación de políticas de salud laboral -sostenibles y sostenidas en el tiempo-.

En conclusión, este estudio demuestra que la adopción de buenas prácticas laborales y una cultura organizacional positiva son esenciales para mejorar la motivación, la satisfacción y la salud mental de los trabajadores/as. Al alinear estas prácticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las organizaciones no solo promueven entornos laborales saludables sino que también contribuyen al bienestar general y a la sostenibilidad económica a largo plazo. Es fundamental que las empresas implementen estrategias efectivas que aborden las desigualdades y la discriminación laboral, fomentando así una cultura del bienestar integral que maximice el potencial y la motivación de sus empleados/as.

PALABRAS CLAVE

Adaptación tecnológica, automatización, bienestar de los trabajadores/as, capacitación y formación continua, cobotización, comunicación efectiva, conciliación vida laboral y personal, cultura organizacional, desmotivación, diversidad, inclusión, empoderamiento de los trabajadores/as, equidad laboral, estrategias preventivas, evaluación de riesgos psicosociales, fomento del trabajo en equipo, gestión del cambio, hiperactividad normativa, implementación de políticas de bienestar, inclusión social, innovación tecnológica, inteligencia artificial, liderazgo inclusivo, mediación laboral, motivación laboral, motivación trascendental, normativas laborales, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), participación activa de los empleados/as, percepción de equidad, políticas sociolaborales, prácticas laborales, promoción de la salud en el trabajo (PST), psicosocial, responsabilidad social empresarial (RSE), salud emocional, salud física, salud mental, satisfacción laboral, sostenibilidad empresarial, teletrabajo, transformación digital, trabajo decente.

INTRODUCCIÓN

La incesante transformación del panorama laboral actual, marcada por la *individualización* de las relaciones laborales y la creciente tendencia a la *telemigración*¹ (Roldán Báez, Antonio M., 2022), nos plantea múltiples desafíos que afectan a la regulación y a la normalización de una nueva realidad laboral, en constante cambio.

Esta imperiosa necesidad de adaptación de las relaciones laborales junto a la marcada polarización en la población activa mundial en términos de horas trabajadas y de *subempleo*² (Trillo del Pozo, D.; Vicent Valverde, L.; Alonso Gallo, N., 2023, 14 de abril), nos revela la necesidad de abordar las desigualdades laborales que impactan directamente en la salud física y mental de los trabajadores/as.

El análisis del Observatorio de la OIT (Vida laboral y tiempo de trabajo; 2023, enero) subraya la urgencia de mitigar los efectos negativos del trabajo en la salud de los empleados/as. La persistencia de desafíos como la discriminación laboral y unas condiciones de trabajo muy precarizadas, contrasta -hoy día- con las expectativas históricas de reducción de horas laborales planteadas por Keynes en 1928: “cada persona no tendrá que trabajar más de unas tres horas al día” y, por consiguiente, “deberemos aprender a dedicarnos al -arte de la vida-”.

La realidad actual, limitada por unas condiciones laborales ciertamente inestables, frágiles y fácilmente alterables, afecta de manera negativa a la salud mental de los trabajadores/as (Consejo de la Unión Europea; diciembre 2023) y nos incita a modificar y a replantear nuevas estrategias en el ámbito de los recursos humanos y de la cultura empresarial en general.

Ante este panorama, la psicología nos insta a adoptar marcos normativos distintos y a desarrollar culturas organizacionales integrales que influyan de un modo verdaderamente positivo en el bienestar físico, mental y emocional de los trabajadores/as.

En este aspecto, la investigación académica se nos presenta como un faro inspirador para comprender los factores que impulsan el bienestar y sus consecuencias organizativas, especialmente en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS; Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015 - 2030) relacionados con la salud y el bienestar, el trabajo decente

¹ **Telemigración:** Realización de tareas laborales a distancia para un empleador o una entidad que está físicamente en un lugar geográfico distinto al del trabajador/a (Baldwin, R., & Dingel, J. I. (2021). *Telemigration and Development: On the Offshorability of Teleworkable Jobs*. National Bureau of Economic Research).

² **Subempleo:** Personas trabajando a tiempo parcial por no poder acceder a un empleo a tiempo completo; trabajar menos de la jornada legal (entre los 15 y los 64 años). – En definitiva, distribución desigual de oportunidades laborales, donde algunos trabajadores/as dedican una media de 36 horas a la semana a su puesto de trabajo y otros/as experimentan jornadas extensas *ilegalmente prolongadas* o bien precarización, debiendo hacer frente a la insuficiencia de sus jornadas de trabajo para poder subsistir -y a la necesidad de recurrir al pluriempleo, en condiciones laborales inestables, variables y muy volátiles- (Pettinger, T. (2021). *Underemployment: Definition, Causes, Effects and Tips*. Economics Help).

y las alianzas para lograr objetivos.

En ese contexto, debemos centrarnos en explorar la relación directa entre la *motivación laboral* y la aplicación y la consolidación de *buenas prácticas en el trabajo*. En particular, destacar y visibilizar la importancia de la Red Española de Empresas Saludables (REES) y la promoción de la salud en el trabajo (PST) como herramientas fundamentales para abordar cambios y mejoras en la *Cultura Motivacional de las empresas*, la implementación de sistemas de gestión saludables, centrados en el equilibrio entre vida laboral y personal, la promoción del bienestar y la participación activa de los empleados/as, pueden ayudarnos en nuestro propósito inicial a la hora de establecer una estrategia preventiva consolidable que mejore la motivación y maximice el talento de los trabajadores/as.

Dicho lo cual, la conexión entre los ODS y nuestra investigación se vuelve más necesaria que nunca al reflexionar sobre la importancia de la implantación e institución de posibles mejoras en la motivación y la salud de los empleados/as, para alinear las empresas con unos objetivos más realistas e ineludiblemente eficaces (que aporten valor pero -a la vez- también sean capaces de generar puestos de trabajo saludables y prósperos para ambas partes).

La adopción de buenas prácticas en el trabajo como la conciliación, la flexibilidad laboral, las oportunidades de crecimiento, los salarios dignos, entre otras, será de vital importancia no solo para garantizar el bienestar de los trabajadores/as, sino también para la sostenibilidad económica de las empresas, a medio/largo plazo.

En conclusión, esta investigación se propone como un medio para comprender y optimizar la motivación de los trabajadores/as, su satisfacción, su salud y su participación e implicación a nivel organizacional. La urgencia en el abordaje de los desafíos laborales actuales nos obliga a responsabilizarnos y a comprometernos con la adopción de medidas concretas que promuevan la salud laboral y fomenten una cultura laboral (*y, hablando de forma holística, empresarial*) que inspire y motive a los trabajadores/as, contribuyendo así a un rendimiento óptimo en el trabajo, persistente y sostenible, en un escenario global altamente competitivo y mutable.

PRIMERA PARTE

1.- MARCO TEÓRICO

1.1.- EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS MOTIVACIONALES. LA COMPLEJIDAD DE LA MOTIVACIÓN HUMANA EN EL TRABAJO

El concepto “motivación” tiene sus raíces en el vocablo latín "motivus" o "motus", que se traduce como "la causa del movimiento" o bien “por qué” las personas realizan, continúan o concluyen -en un momento concreto- determinados comportamientos.

Este fenómeno se describe como la inclinación o el enfoque particular que una persona muestra hacia una forma específica de cumplir con una necesidad, generando o incrementando así el estímulo necesario para emprender una acción específica o, en su caso, abstenerse de realizarla. Distintos autores han interpretado el término motivación como un impulso subyacente en las acciones, es decir, aquellos elementos o factores intrínsecos que provocan o *incitan* a la realización de una determinada actividad. La motivación se identifica como un estado interno que estimula, activa, orienta y mantiene el comportamiento (*Kazdin AE, ed. (2000). Motivation: an overview. Encyclopedia of Psychology. APA*).

En los campos de la psicología y la filosofía, la motivación se interpreta y concibe como aquellos estados internos que impulsan al individuo hacia objetivos o fines específicos, siendo la fuerza que motiva a la persona a llevar a cabo ciertas actividades y a perseverar en ellas hasta su completa finalización. Por ello, este concepto está intrínsecamente ligado a la "voluntad" y al "interés".

Múltiples corrientes psicológicas presentan distintas hipótesis acerca del origen de la motivación y su influencia en el comportamiento humano, intentando contribuir con perspectivas muy diversas que desarrollan y describen cómo y por qué surge (para lograr el éxito, cumplir las expectativas, satisfacer anhelos, necesidades, aspiraciones, etc.). – En lo que respecta al ambiente de trabajo, la motivación laboral se define como «un conjunto de fuerzas energéticas que se originan tanto dentro como más allá del individuo, para iniciar un comportamiento relacionado con el trabajo y para determinar su forma, dirección, intensidad y rendimiento» (*Pinder, C.C. (2008). Work Motivation in Organizational Behavior (2nd ed.). Psychology Press*).

Aunque la motivación puede ser un indicador muy útil para prever conductas, esta varía significativamente entre las personas y, a menudo, requiere de una sutil e intuitiva combinación con distintas habilidades personales y factores de nuestro entorno (*Britannica. (2024). Motivation - Behaviorism, Drive, Reinforcement*) para que pueda ejercerse una influencia real sobre el desempeño y la conducta laboral.

Por otro lado, la desmotivación se manifiesta como una ausencia de esperanza, un tipo de angustia, de pesimismo, desánimo, frente a la capacidad de lograr desafíos y propósitos, llevándonos a un estado de insatisfacción, de reducción de energía y de falta de entusiasmo (*Sam, M.S. (2013). Demotivation. Psychology Dictionary*).

Este estado resulta ciertamente común en personas cuyas aspiraciones se ven frustradas por diversas razones, sin embargo, es posible prevenir sus efectos.

La falta de motivación se caracteriza por una visión negativa y un sentimiento de desesperanza (*Beck, Aaron T. (1974). "Cognitive Therapy and the Emotional Disorders." International Universities Press*) después de enfrentarnos a desilusiones, a menudo exacerbadas por experiencias adversas y por una percepción de incapacidad para lograr metas, pudiendo dañarnos severamente si dicho sentimiento de ineptitud o decepción se experimenta de manera recurrente y prolongada.

Mediante varias observaciones y teorías desarrolladas a lo largo del siglo XX se fueron interpretando las razones subyacentes y las fuerzas que impulsan a los individuos para que actúen de cierta manera, en función del nivel de satisfacción y bienestar o de las responsabilidades u objetivos a cumplir (motivación intrínseca o extrínseca). - Por motivación intrínseca entendemos el impulso interno hacia la exploración, el desafío, el autoexamen y el aprendizaje, motivado por el interés o el disfrute en la tarea misma (*Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior*). Este tipo de motivación nos muestra como la curiosidad puede motivar ciertos comportamientos sin necesidad de recompensas externas.

De otro modo, la motivación extrínseca se basa en incentivos y alicientes externos, como recompensas o el temor a sanciones, y puede variar en su efectividad y en cómo afecta la motivación intrínseca. Aunque algunas recompensas externas podrían disminuir el interés en una actividad concreta, ciertas coacciones, exigencias o imposiciones tal vez favorecerían su aumento. Varias investigaciones sugieren que la motivación extrínseca puede evolucionar, desde estar completamente motivada por factores externos hasta una forma que se asemeja más a la motivación intrínseca, aunque siga estando causada por resultados externos (*Andrés,*

G. V. C. (2023, 1 enero). *Motivación extrínseca y su relación con el rendimiento del talento humano*).

Además de los conceptos motivación intrínseca y extrínseca, anteriormente citados, también podemos hablar de motivación trascendental. Este tipo de motivación se enfoca principalmente en alcanzar objetivos -quizá más existenciales- que trascienden al individuo, como el servicio a los demás, la contribución a la sociedad, la búsqueda de la verdad, la belleza o la realización espiritual. Pretende ser una fuerza que impulsa a las personas a superar sus limitaciones personales y a buscar un sentido y propósito más amplio en la vida.

Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco, sobreviviente del Holocausto, en su libro "El hombre en busca de sentido" (1946) expone su experiencia en los campos de concentración nazis y cómo encontró la voluntad de vivir a través de la búsqueda de un propósito que trasciende al individuo. Frankl sugiere que el impulso primario en los seres humanos no es el placer (Freud) ni el poder (Adler), sino la búsqueda de lo que él llama un "sentido de vida" que puede llevarnos a sobrellevar el sufrimiento y alcanzar la autorrealización (Frankl, V. (2015). *El hombre en busca de sentido*).

La motivación humana ha sido un tema de interés a lo largo de la historia, evolucionando desde teorías precientíficas que se basaban en la observación y la filosofía, hasta teorías científicas respaldadas por investigaciones empíricas.

Un hito importante en este desarrollo fue la publicación de "On the Origin of Species" de Darwin en 1859, que influyó profundamente en el estudio de la motivación al introducir conceptos evolutivos que se aplicarían más tarde al comportamiento humano. Las teorías motivacionales se pueden clasificar en dos grandes categorías: las teorías de contenido, que se centran en lo que motiva a las personas, como la jerarquía de necesidades de Maslow y la teoría bifactorial de Herzberg; y las teorías de proceso, que examinan cómo las personas se motivan, destacando la teoría de las expectativas de Vroom y la teoría de la equidad de Adams.

A lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, el campo ha continuado expandiéndose, incorporando perspectivas de la psicología cognitiva, la neurociencia, y la psicología social, entre otras disciplinas, para ofrecer una comprensión más rica y matizada de la motivación humana, especialmente en contextos laborales.

La evolución de las teorías motivacionales a lo largo de la historia refleja un creciente interés y comprensión de la complejidad de la motivación humana, especialmente en el contexto del trabajo. Vislumbrándose ya en 1665, la Ley de Elasticidad de Hooke, aunque originalmente

aplicada a la física, metafóricamente sugiere que la motivación puede ser directamente proporcional a la "fuerza" aplicada, siempre que no cause daños permanentes. Esta analogía encuentra eco en el ámbito de la motivación laboral, donde las presiones adecuadas pueden mejorar la productividad hasta cierto punto.

El siglo XVIII nos trajo el Principio de Hanlon, que, aunque no es una teoría motivacional per se, ofrece una perspectiva relevante sobre la interpretación de las acciones de otros, sugiriendo que no todas las acciones negativas son el resultado de malas intenciones, lo cual es importante en la gestión de conflictos y la motivación interpersonal en el lugar de trabajo.

En 1884, el Principio de Le Chatelier se presentó en el contexto de las reacciones químicas, pero su aplicación metafórica en la motivación sugiere que las personas buscan adaptarse y restaurar el equilibrio ante los cambios, un principio aplicable a la gestión del cambio organizacional.

La investigación del Efecto Hawthorne en 1927 reveló cómo la atención y el reconocimiento pueden mejorar significativamente la motivación y la productividad, marcando un punto de inflexión en la comprensión de la psicología laboral.

La Ley de Jante (1933), aunque de naturaleza ficticia y cultural, enfatiza la importancia del respeto y la igualdad, aspectos relevantes para la creación de un ambiente de trabajo motivador y cohesionado.

Según García (2018), las teorías que fomentan específicamente el estudio de la motivación laboral empezaron a desarrollarse en torno al año 1950, en cuya época se formularon diferentes conceptos que aún se mantienen vigentes.

La Teoría de la Jerarquía de Necesidades de Maslow (1943) introdujo la idea de que las acciones humanas están motivadas por la necesidad de satisfacer necesidades que van desde las más básicas hasta las de autorrealización, ofreciendo un marco para entender la motivación en el trabajo.

La Ley de S. Carlson (1950) y el Principio de Laborit (1951) reflejan la importancia de la gestión del tiempo y las preferencias personales en la eficacia y la motivación laboral, respectivamente.

La Teoría de la Atribución de Heider (1958) y la Ley de Parkinson (1957) abordan cómo nuestras percepciones y la gestión del tiempo influyen en la motivación y la productividad.

Las teorías de B. F. Skinner (1953) se enfocó principalmente en el refuerzo positivo y negativo, y han sido fundamentales para entender la motivación desde una perspectiva conductista,

argumentando que el comportamiento es el resultado directo de lo que se refuerza en el ambiente.

Herzberg, con su Teoría de los dos factores (1959), distingue entre los factores que causan satisfacción y los que evitan la insatisfacción, aportando una comprensión detallada de los elementos motivacionales en el trabajo. La Teoría X y Teoría Y de McGregor (1960) y la Teoría de las necesidades de McClelland; logro, poder y afiliación (1961) ofrecen perspectivas sobre cómo las expectativas y las necesidades individuales impactan en la motivación y la gestión.

Las teorías subsiguientes, como la Teoría de la Equidad de Adams (1963), la Teoría de la expectativa de Vroom (1964) y la Teoría ERG de Alderfer (1969) continúan desarrollando la idea de que la percepción de justicia, la expectativa de recompensa y la satisfacción de necesidades específicas son fundamentales para la motivación laboral.

Con el tiempo, se han añadido teorías más modernas como la Ley de Illich (1980), la Teoría de las ventanas rotas (1982), y la Teoría del Intercambio Social (1988), que enfatizan la importancia de la gestión del esfuerzo, el entorno y el reconocimiento.

Otro enfoque similar lo encontramos en la teoría de E. Deci y R. Ryan (1985), proponiendo que la motivación es impulsada por la necesidad de autonomía, de competencia y de relación con otras personas. Deci y Ryan afirman que las personas deben estar intrínsecamente motivadas para crecer y alcanzar el cumplimiento de un fin.

Finalmente, conceptos más recientes como el Efecto Streisand (2003) y la Opresión Algorítmica (2020) reflejan cómo la tecnología y las dinámicas sociales modernas pueden influir en la motivación, mostrando la constante evolución de nuestra comprensión sobre este complejo tema.

La investigación contemporánea en psicología de la motivación sigue explorando la compleja relación entre los incentivos extrínsecos e intrínsecos y su impacto en la conducta, indagando sobre cómo los incentivos pueden estar diseñados para maximizar la motivación sin socavar la autonomía personal o la satisfacción interna, reconociendo así que los incentivos bien estructurados y dispuestos pueden ser herramientas poderosas para fomentar la motivación y el rendimiento.

Si nos centramos específicamente en el área laboral, la motivación en el trabajo es un fenómeno intrincadamente complejo, influenciado por una amalgama de factores individuales, sociales, culturales y organizacionales. Ejemplos teóricos nos ilustran cómo elementos como el reconocimiento (Efecto Hawthorne), la percepción de la equidad (Teoría de la Equidad), las

expectativas personales (Teoría de la expectativa de Vroom), y la satisfacción de las necesidades individuales (Teoría de Maslow y Teoría ERG) interactúan en la promoción de la motivación laboral. Siguiendo con los ejemplos, un trabajador/a que ve satisfechas sus necesidades básicas y de seguridad puede sentirse motivado/a a buscar relaciones sociales positivas en el trabajo (relacionado con la Teoría ERG de Alderfer), pero si percibe una falta de equidad en comparación con sus colegas (Teoría de la Equidad de Adams), su motivación puede disminuir a pesar de las condiciones positivas iniciales. Esto muestra la gran complejidad y la interconexión entre diversas teorías motivacionales en el ámbito laboral, donde la gestión efectiva de la motivación requiere una experimentada y amplísima comprensión holística y personalizada de las necesidades y percepciones de los trabajadores/as.

Dicho lo cual, en la psicología motivacional se reconoce que la motivación es multifacética y que los seres humanos son impulsados por una combinación compleja de factores internos y externos. En entornos educativos, por ejemplo, la autonomía y el interés pueden ser especialmente críticos para fomentar la motivación intrínseca en los estudiantes. En cambio, en el ámbito laboral, la claridad de las metas, la retroalimentación (feedback) y la percepción de competencia (o sentimiento de capacidad) pueden ser más influyentes para mantener a los trabajadores/as motivados.

Basándonos en este marco teórico que hemos ido desgranando, fomentar relaciones laborales inteligentes y acertadas en el trabajo puede mejorar significativamente el ambiente grupal, de equipo, haciéndolo más comprometido, motivado y productivo. A menudo, la falta de motivación y recompensas insuficientes pueden hacer que los trabajadores/as no ofrezcan su máximo potencial, sintiéndose infravalorados y/o explotados.

Según Rodríguez (2006), la motivación es verdaderamente esencial para impulsar a las personas hacia el cumplimiento de sus objetivos, ligada estrechamente a sus sueños y aspiraciones legítimas. En un entorno laboral acelerado, incierto y volátil como el actual, el talento humano será clave para mantener una ventaja competitiva, como señala The Segal Group (2010). En esa línea, Tom Peters (T. Peters' Compact Guide to Excellence, IdeaPress Publishing; 2022) resalta la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos, preparándose para los desafíos futuros y crear ambientes laborales saludables.

Jesús Ángel Sánchez (2012) apunta que las personas suelen dejar sus trabajos debido a sus jefes, pero no al trabajo en sí, destacando la influencia de los líderes en el rendimiento de sus trabajadores/as. Es de gran importancia adquirir nuevas competencias que mejoren la interacción con el equipo y promuevan un clima laboral positivo. La capacitación y adaptación

al puesto son una parte ineludible para fomentar actitudes positivas y mantener a los empleados/as motivados, según Whetten y Cameron (2011).

Las relaciones sociales, la gratitud y las emociones positivas juegan un papel trascendental en la motivación y el bienestar general. La tecnología, el entretenimiento y el diseño son recursos valiosos para estimular la motivación. En esa dirección, compartir lo que se tiene con los demás puede ser más satisfactorio y complaciente que simplemente poseer bienes materiales, como indican Cruz, Ramírez y Sánchez (2019).

Daniel Goleman (2023) subraya la importancia del autocontrol emocional para mantener la creatividad, la atención y la motivación. La estabilidad emocional contribuye significativamente a la productividad empresarial (*Goleman, D., & Davidson, R. (2023). Los beneficios de la meditación: la ciencia demuestra cómo la meditación cambia la mente, el cerebro y el cuerpo*). Se recomienda la empatía y el pensamiento positivo como estrategias para manejar las emociones propias y las de los demás, promoviendo así un bienestar emocional que repercute en la satisfacción laboral.

Si analizamos las teorías y estudios del Dr. Howard Gardner (Inteligencias Múltiples, desde 1983 hasta la actualidad) y la Inteligencia Emocional del anteriormente citado Dr. Goleman, podemos establecer sinergias entre sus distintas investigaciones para fortalecer la adaptabilidad y la consolidación de los equipos y las plantillas de la organización, dando énfasis a la formación y al papel del aprendizaje para crear entornos de apoyo que transmitan la confianza y la resiliencia necesarias.

En definitiva, observando los distintos abordajes que han ido sobreviniéndose a lo largo de la evolución contemporánea de las teorías motivacionales, podemos afirmar que las distintas hipótesis pretenden promover enfoques integrales hacia la motivación y el bienestar emocional en el lugar de trabajo, no solo para conseguir y lograr mejoras en la satisfacción y la productividad de los trabajadores/as, sino también para fortalecer una cultura corporativa que contribuya al éxito (a medio/largo plazo) de la organización.

1.2.- MARCO NORMATIVO Y LEGISLACIÓN ACTUAL. INESTABILIDAD, HIPERACTIVIDAD NORMATIVA Y DESMOTIVACIÓN SOCIOLABORAL

La importancia de establecer unos marcos normativos apropiados, seguros y pragmáticos radica no solo en la protección de los derechos de los trabajadores/as, sino también en la creación de ambientes laborales que fomenten su bienestar y su productividad.

Sin embargo, en contextos como el español, la hiperactividad normativa y la excesiva legislación en el ámbito de las relaciones laborales pueden tener efectos muy contraproducentes en la motivación laboral, tanto de los trabajadores/as como de la administración de las empresas, limitando sus recursos y su capacidad para dedicarse a otras áreas esenciales de los recursos humanos, como la promoción de la *salud integral* en el trabajo.

Existen numerosas normativas y legislaciones que pretenden garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores/as en el trabajo. Entre estas, destacan el Convenio 155 y el Convenio 187 de la OIT, que establecen normas internacionales para la seguridad y la salud laboral, así como la ISO 45001:2018, que define varios requisitos para implementar un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.

A nivel europeo, el Marco Estratégico de la Unión Europea en Seguridad y Salud en el Trabajo y la Directiva Marco 89/391/CEE son ejemplos de esfuerzos e interés por promover entornos de trabajo seguros y saludables.

En España, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL; 31/1995, de 8 de noviembre) y su Reglamento (RD 39/1997, de 17 de enero) constituyen la base legal para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores/as, complementados por normativas específicas como el Real Decreto 486/1997 sobre lugares de trabajo, y la legislación que protege datos personales relacionados con la salud en el ámbito laboral, como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (3/2018, de 5 de diciembre).

La multiplicidad de estas normativas refleja un esfuerzo y el empeño por garantizar un entorno laboral seguro y saludable. Sin embargo, la *hiperactividad normativa* puede generar una sobrecarga burocrática para las empresas, reduciendo su capacidad para enfocarse en iniciativas proactivas de promoción de la salud integral en el lugar de trabajo.

La hiperactividad normativa en el contexto laboral se refiere a la rápida acumulación y modificación de regulaciones, normas y leyes que las empresas deben seguir en relación a las distintas políticas relacionadas con el empleo. Este fenómeno, especialmente preponderante en jurisdicciones con sistemas legales complejos, puede tener un impacto considerablemente negativo en la motivación en el trabajo. La constante adaptación a nuevas regulaciones puede generar incertidumbre y estrés tanto para empleadores como para empleados/as.

Tal y como señala *Rafael Gómez Gordillo (Un año de hiperactividad normativa en materia sociolaboral en España, COVID-19)*, esa hiperactividad normativa empieza a generarse ya en la incierta evolución de la pandemia, en particular en lo que respecta a su extensión temporal,

provocando una actividad legislativa sin precedentes, de carácter desbordante, que originó una interminable sucesión de normas excepcionales.

En el marco de la Estrategia Europea en Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027 se reconoce la importancia de adaptar las políticas de seguridad y salud a los nuevos riesgos y realidades laborales, lo que implica una revisión y una actualización constante de la normativa. Si bien estos esfuerzos buscan mejorar la protección de los trabajadores/as, también reflejan el desafío que representa la hiperactividad normativa.

Para fomentar la motivación laboral dentro de este marco normativo sería fundamental adoptar un enfoque equilibrado que promueva la flexibilidad y la adaptación a las necesidades cambiantes de los trabajadores/as y las organizaciones. Esto implicaría no solo cumplir con las obligaciones legales, sino también ir más allá, creando políticas y prácticas laborales que reconocieran y valoraran el aporte de cada trabajador/a, promoviendo su desarrollo profesional y personal, y fomentando un clima de trabajo inclusivo y participativo.

El trabajo de V. Varela (*Administration, bureaucracy and organization, 2018*), explora cómo la administración, la burocracia y la organización pueden entenderse como sistemas adaptativos complejos, analizando diversas escuelas de pensamiento. Esta perspectiva sugiere que el manejo efectivo de las organizaciones requiere entender la complejidad y la adaptabilidad en la toma de decisiones y la gestión del cambio. Ese mismo enfoque subraya la importancia de crear ambientes organizacionales que sean capaces de adaptarse y responder a las necesidades y desafíos emergentes, promoviendo así un entorno laboral que motive y comprometa a los trabajadores/as.

En "*Vidas desperdiciadas*" de Z. Bauman (2005), se detallan las consecuencias sociales y personales de este proceso de burocratización de la norma, destacando la inseguridad, la desigualdad y la fragmentación social como características dominantes de la modernidad.

Dicha obra critica la constante búsqueda de progreso a costa de la estabilidad y del bienestar humanos, invitando a reflexionar sobre la dignidad y la inclusión social y conectando directamente con la motivación en el trabajo al evidenciar cómo la marginalización y la exclusión en la sociedad moderna, enfocada en el consumo, pueden influir en el ambiente laboral.

En conclusión, la clave para una gestión eficaz de la motivación laboral en este contexto sería una implementación consciente y reflexiva de la legislación (no burocrática ni oficinesca), que equilibrara las necesidades de cumplimiento legal con la promoción de un ambiente laboral positivo y estimulante. Este aspecto requeriría una colaboración más estrecha entre gobiernos,

empleadores y trabajadores/as para desarrollar e implementar estrategias que no solo cumplieran con la legislación vigente por el mero hecho de acatar las normas, sino que también promovieran activamente la salud y el bienestar en el lugar de trabajo, reconociendo la importancia fundamental de la motivación como motor del éxito organizacional y del bienestar de los trabajadores/as.

1.3.- LAS DESIGUALDADES Y LA DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL Y SU IMPACTO EN LA SALUD

La discriminación es un problema muy grave que afecta en gran medida al ámbito laboral, dañando y tratando de forma diferente, indigna e impropia a las personas, por su género, raza, edad, orientación sexual, religión, discapacidad, entre otras características personales (*Williams, Bärí A. (2020). "Diversity in the Workplace: Eye-Opening Interviews to Jumpstart Conversations about Identity, Privilege, and Bias." Rockridge Press*). Este fenómeno se manifiesta de diversas maneras, incluyendo desigualdades en oportunidades de empleo, salario, promociones y condiciones laborales injustas.

Para contrarrestar esta problemática, el Estatuto de los Trabajadores/as (Art. 4.1, apartado C) prohíbe la discriminación laboral (por razón de estado civil, origen racial, condición social, religión, convicciones, ideas políticas, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, afiliación o no a un sindicato, etc.), promoviendo la igualdad de trato y de oportunidades para todos los trabajadores/as, resaltando la importancia de la conciencia sobre los derechos y deberes en el ambiente laboral.

En ese contexto normativo, los empleadores tienen la responsabilidad de revisar y ajustar sus políticas para evitar la discriminación indirecta y promover un entorno laboral equitativo. Y paralelamente, debe alentarse a los trabajadores/as/a a estar atentos a cualquier señal de discriminación, buscando asesoramiento legal y presentando quejas ante las autoridades correspondientes para proteger sus derechos y contribuir a un entorno laboral inclusivo (*Clark, Timothy R. (2020). "The 4 Stages of Psychological Safety: Defining the Path to Inclusion and Innovation." Berrett-Koehler Publishers*).

La discriminación laboral se clasifica en varias categorías, según: la *base de discriminación* (género, edad, etnia, religión, orientación sexual e identidad de género, etc.), la *forma de discriminación* (directa, indirecta, acoso laboral) y la *magnitud* (individual o sistémica). Además, se considera la *discriminación múltiple* cuando una persona enfrenta discriminación por varias características protegidas por la ley (*Colella, Adrienne J., and Eden B. King (2018), The Oxford*

Handbook of Workplace Discrimination, Oxford Library of Psychology). Esta clasificación nos puede ayudar a entender y abordar los diferentes aspectos de la discriminación laboral, enfatizando la importancia de un entorno laboral respetuoso e inclusivo.

La discriminación de *género* es especialmente notable con mujeres combatiendo desigualdades en remuneración, promoción y acceso a oportunidades profesionales. La discriminación racial o *étnica* también afecta a las oportunidades laborales de ciertos grupos, mientras que la discriminación por *edad* y *discapacidad* presenta barreras adicionales en el empleo. Asimismo, los trabajadores/as LGBTQ+ experimentan discriminación debido a su *orientación sexual* o *identidad de género*, destacándose así los complejos y numerosos desafíos a los que se enfrentan distintos grupos sociales en el entorno laboral (*Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)*. (2022). *Los principios de igualdad y no discriminación*).

Para abordar estas cuestiones, las leyes laborales en nuestro país prohíben explícitamente la discriminación laboral, estableciendo mecanismos para la presentación de denuncias y la búsqueda de soluciones. Tanto empleadores como trabajadores/as deben estar informados y comprometidos con la creación de un ambiente de trabajo justo e igualitario, donde se respeten los derechos humanos y la igualdad (*Garrigues*. (2022). *La nueva Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación se aplica también en el ámbito laboral*).

La importancia de combatir las desigualdades y la discriminación en el ámbito laboral no puede subestimarse, especialmente debido a su impacto en la salud y el bienestar de los trabajadores/as. – La no discriminación es un principio fundamental del derecho laboral, reconocido en la *Declaración de la OIT de 1998* como uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo. Sin embargo, este principio se enmarca dentro de valores aún más elevados, como la protección, la igualdad y la dignidad.

El derecho laboral se concibe como un mecanismo para garantizar los principios y los valores del sistema de derechos humanos, donde la protección del trabajador se convierte en un instrumento para corregir desigualdades y promover la igualdad material. En un mundo que valora la igualdad y la dignidad de todas las personas, la protección laboral busca no solo reducir las brechas entre capital y trabajo, sino también preservar la dignidad de quienes trabajan [*O. I. del Trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo, 109ª reunión (2021)*]. Dicho lo cual, la prohibición de la discriminación es esencial para garantizar la igualdad en el lugar de trabajo. La discriminación no solo viola los derechos fundamentales, sino que también hiere la dignidad humana.

Dada la naturaleza de la relación de trabajo como una relación de poder, el lugar de trabajo puede ser un terreno prolífico para la discriminación. Es un fenómeno que ocurre con frecuencia y en todos los rincones del mundo laboral (*Lara, C. S. (2020). El Algoritmo como protagonista de la relación laboral. Un análisis desde la perspectiva de la prohibición de discriminación. Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social*). – La discriminación puede ocurrir en cualquier etapa de la relación laboral y se presume como ilegal a menos que se demuestre lo contrario. Por consiguiente, los actos discriminatorios no solo violan múltiples derechos fundamentales, sino que también atentan contra los principios más básicos de igualdad y dignidad humana.

La disparidad de género en el ámbito laboral sigue siendo una preocupación vigente. Durante años, los movimientos feministas han denunciado estas discrepancias arraigadas en los mercados laborales (*García Martínez, J., & Garcés Navarro, A. (2021). La racialización-étnica en el mercado laboral español desde un enfoque de género. La doble desigualdad sistémica: mujer e inmigrante*). Como resultado, se ha observado un aumento significativo en los análisis sobre este tema [*Diferencias en la discriminación salarial por género entre contratos a tiempo completo y contratos a tiempo parcial en España; Camacho Peñalosa, María Enriqueta, Vázquez Cueto, María José, Camacho Peñalosa, María Enriqueta, & Vázquez Cueto, María José. (2023)*], evidenciando la subordinación y discriminación que muchas mujeres enfrentan en el entorno laboral. Sin duda, queda mucho trabajo por hacer para lograr que hombres y mujeres accedan a empleos en igualdad de condiciones.

Este tipo de discriminación hacia las mujeres es una de las formas más prominentes de discriminación en la actualidad, tanto en España como en el resto del mundo. Por ende, este estudio se enfoca en analizar cómo esta discriminación se manifiesta específicamente en el entorno laboral (*de Blas Gómez, R., & López, B. E. (2021). Género y desigualdad laboral: la brecha salarial como indicador agregado. Laboratorio de alternativas*).

Las mujeres enfrentan diversos obstáculos en su carrera profesional:

-**Techo de cristal:** Conjunto de barreras invisibles que dificultan que las mujeres accedan a puestos de alta dirección dentro de las organizaciones.

-**Brecha salarial:** Diferencias en los ingresos brutos entre hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado.

Para abordar estas formas de discriminación, se han implementado políticas de igualdad que han experimentado un notable avance desde el advenimiento de la democracia.

El ámbito laboral es un reflejo de la sociedad patriarcal en la que vivimos, y este proyecto se propone identificar las desigualdades existentes y estudiar su impacto en la sociedad actual desde mi perspectiva (Fernández-Montaño, P. (2015). *La aplicación del enfoque de género en Trabajo Social. Redalyc*).

En el mercado laboral español, las mujeres enfrentan una brecha salarial significativa en comparación con los hombres, recibiendo un salario inferior en un 22%, reduciéndose al 16% en el caso de las trabajadoras a tiempo completo. Esta disparidad es particularmente relevante dado que aproximadamente una de cada cuatro mujeres trabajadoras está contratada a tiempo parcial, concentrándose mayormente en ciertos grupos demográficos y ocupacionales (Ministerio de Igualdad. (2023). *Brecha salarial de género en España: Datos y análisis*).

Para examinar las diferencias salariales que no se explican por las características individuales y pueden atribuirse a la discriminación, se han utilizado tres métodos populares en la literatura: Reimers, Cotton y Jann. Los resultados varían según el método empleado, con el método de Jann sobreestimando la discriminación en ambos grupos laborales.

En los trabajadores/as a tiempo completo, las diferencias en las características individuales y la discriminación tienen un peso similar en la brecha salarial, con la discriminación representando alrededor del 30%, principalmente en detrimento de las mujeres. En contraste, en los trabajadores/as a tiempo parcial, la discriminación varía según el método utilizado, aunque tiende a favorecer a los hombres.

En ambos grupos, la antigüedad en el trabajo es el factor que contribuye en mayor medida a la discriminación, seguido por la edad y el tipo de contrato, que penaliza a las trabajadoras a tiempo indefinido. La educación y la ocupación afectan de manera diferente: mientras que en los trabajadores/as a tiempo completo, un mayor nivel educativo o una posición ocupacional inferior están asociados con mayor discriminación hacia las mujeres, en los trabajadores/as a tiempo parcial, estos factores indican menor discriminación hacia las mujeres.

En este contexto, los análisis sobre esta problemática social no solo han identificado las desigualdades existentes, sino también los factores que las perpetúan. Las investigaciones muestran cómo, a medida que aumenta la participación de las mujeres en la fuerza laboral, los desequilibrios estructurales empeoran y surgen nuevos desafíos (Business Insider España. (2023). *La brecha salarial entre mujeres y hombres en España*). Ejemplos de esto son la brecha salarial de género, la escasa representación femenina en puestos de alta dirección y la mayor propensión de las mujeres a ocupar empleos temporales.

Las mencionadas desigualdades y la discriminación de género en el lugar de trabajo pueden tener graves implicaciones para la salud de los trabajadores/as, especialmente para las mujeres (*Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FESSA). (2020). Impacto de la discriminación de género en la salud laboral*).

Estrés y ansiedad: la discriminación y las diferencias salariales pueden generar estrés crónico y ansiedad en los trabajadores/as, concretamente en aquellos que experimentan discriminación sistemática (sin mediación ni apoyo alguno por parte de la empresa). Esto puede tener efectos negativos en la salud mental y emocional, aumentando el riesgo de trastornos como la depresión y la ansiedad.

Problemas de salud física: el estrés crónico relacionado con la discriminación y la inequidad salarial puede tener efectos físicos adversos en el cuerpo, como presión arterial alta, trastornos del sueño, dolores de cabeza y problemas gastrointestinales. Además, las personas que sufren discriminación en el trabajo pueden ser menos propensas a buscar atención médica preventiva o tratamientos para enfermedades, lo que podría empeorar su salud física a largo plazo.

Impacto en el estilo de vida: las disparidades salariales también podrían afectar al acceso a recursos y servicios de salud, así como a la capacidad para llevar un estilo de vida saludable. Por ejemplo, las mujeres (familia monoparental) con sueldos inferiores tienen más dificultades para pagar un seguro médico, comprar alimentos saludables o acceder a instalaciones deportivas privadas (centros de fitness). Una combinación de estos factores podría aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas.

Deterioro de la autoestima y la autoimagen: experimentar discriminación en el trabajo puede socavar la autoestima y la autoimagen de los trabajadores/as, teniendo consecuencias altamente negativas para la salud mental y emocional. Sentirse menos valorado o menospreciado en el trabajo puede llevar a sentimientos de inutilidad, baja autoestima y desesperanza.

Sintetizando lo expuesto anteriormente, la discriminación de género y las desigualdades laborales no solo tienen consecuencias económicas y sociales, sino que también pueden tener efectos adversos extremadamente significativos en la motivación y la salud de los trabajadores/as. Abordar estas inequidades promoviendo un entorno laboral más saludable y justo nos servirá para crear un clima de trabajo donde se valoren y respeten las diferencias, se fomente la diversidad y se garantice la equidad salarial y de oportunidades, y con ello no solo se beneficien los trabajadores/as, sino también las organizaciones en su conjunto.

1.4.- LA PSICOSOCIOLOGÍA COMO PARADIGMA MOTIVACIONAL EN LAS DINÁMICAS LABORALES

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, instaurada hace ya veintiséis años, ha incrementado la producción de investigaciones sobre las condiciones laborales, elevando los recursos que las empresas deben invertir para cumplir con sus obligaciones legales. La complejidad y la constante evolución de las normativas en áreas como la higiene industrial y la psicología obligan a menudo a las empresas a contratar asesorías especializadas para mantenerse actualizadas, enfrentándose así a retos constantes (y excesivamente cambiantes) para poder adaptarse y cumplir las nuevas disposiciones legales.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sigue siendo el pilar del marco normativo en España para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores/as. Esta legislación detalla los derechos y las obligaciones de empresarios y trabajadores/as, enfocándose en crear un entorno seguro de trabajo y considerando las características específicas de cada puesto y de cada trabajador/a. La ley subraya además la importancia de evaluar y caracterizar los puestos de trabajo para identificar y gestionar adecuadamente los riesgos laborales.

En dicha ley (Art. 4.7.d y Art. 15.1.g) se incluyen los factores psicosociales como un ámbito de estudio necesario para la prevención de riesgos laborales, destacando su relevancia en el bienestar laboral.

Los factores psicosociales, según la definición proporcionada por el INSST, abarcan condiciones relacionadas con la organización del trabajo, el contenido de las tareas y cómo estas se realizan (características del trabajo, carga y ritmo de trabajo, tiempo de trabajo, participación y control, cultura de la organización, ambiente y equipos de trabajo, relaciones personales, roles, desarrollo profesional, interacción vida personal y trabajo, etc.), afectando indiscutiblemente a la salud y el bienestar de los trabajadores/as tanto física como psíquicamente (*García, M., & Ángel, M. (2024). Salud laboral y el trabajo nocturno. UPC.*)

La clasificación anteriormente citada de los factores psicosociales ayuda a comprender cómo diferentes aspectos del ambiente laboral pueden influir en la salud y el bienestar de los trabajadores/as, resaltando la necesidad de gestionar adecuadamente estos factores para promover un entorno de trabajo saludable.

Los factores de riesgo psicosocial, por su parte, se definen como condiciones laborales que pueden afectar negativamente a la salud del trabajador/a debido a una mala configuración o

diseño. Estos factores, al ser mal gestionados, pueden derivar en consecuencias perjudiciales como estrés laboral y otras afecciones relacionadas con el bienestar del empleado/a.

El impacto de los factores de riesgo psicosocial no es estático porque varía en función de cómo se diseñen y gestionen en el entorno laboral. La existencia de factores protectores o moderadores puede tener un efecto positivo, mientras que los factores de riesgo no mitigados pueden tener consecuencias severas en la salud mental y física de los trabajadores/as.

Es necesario que las empresas realicen evaluaciones de riesgos psicosociales de manera regular para identificar tanto los factores protectores como los de riesgo presentes en su organización. Estas evaluaciones permiten actuar a tiempo para promover el bienestar y prevenir daños a la salud de los trabajadores/as.

Los estresores laborales, o factores de riesgo psicosocial, pueden originar diversas afecciones en la plantilla, incluyendo estrés, insatisfacción laboral y trastornos relacionados con el estrés. La identificación y gestión adecuada de estos factores es fundamental para prevenir estos efectos adversos y mantener un ambiente laboral saludable.

Además, los factores de riesgo psicosocial suelen interactuar entre sí, potenciando su impacto negativo en los trabajadores/as. Esto subraya la importancia de una gestión integral de los riesgos laborales que considere la interacción entre diferentes factores y su acumulativo efecto sobre la salud y bienestar de los empleados/as.

Si queremos identificar problemas psicosociales significativos que afectan tanto al bienestar de los trabajadores/as como a su productividad, nos encontraremos con el síndrome de burnout (destacado por su creciente reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud) caracterizado por un estado de agotamiento físico y emocional que surge de una carga laboral excesiva y continuada, afectando al rendimiento y a la motivación del profesional. Para su detección y manejo podemos utilizar, por ejemplo, el test de Maslach, una herramienta desarrollada en psicología laboral (*Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1997). Maslach burnout inventory*).

Otro problema con el que podemos encontrarnos es el síndrome del impostor (*Bogiaizian, D. (2018). Síndrome del impostor: teoría, evaluación e implicancias clínicas*), más común en mujeres, especialmente en entornos dominados tradicionalmente por hombres. Este trastorno implica sentir que los logros personales son inmerecidos y producto de la casualidad, lo que conduce a problemas de autoestima y reconocimiento de la propia valía.

El síndrome del estancamiento laboral afecta a quienes perciben que su carrera no avanza, lo que repercute negativamente en su motivación y su productividad. La identificación y el desarrollo del talento son herramientas clave para manejar este problema.

Para crear un entorno laboral saludable será fundamental implementar estrategias que fomenten el bienestar y el desarrollo del talento humano. La promoción interna y la especialización a través de la formación son factores básicos para retener a los profesionales más competentes. El empoderamiento, que busca superar las barreras de autoestima, y un modelo organizativo horizontal que promueva la cooperación y la autonomía del equipo, serán también muy importantes.

La transformación del liderazgo hacia figuras más humanizadas y cercanas, conocidas como GeFes (gestores de felicidad), representa una evolución en la gestión de equipos, promoviendo un ambiente de trabajo más positivo (Cantera, J., & Alonso, M. (2024). *Talento, empresas y cultura*). Este cambio es parte de un esfuerzo más amplio por mejorar el employer branding, reconociendo la importancia de retener y desarrollar el talento, la satisfacción y la motivación en un mercado laboral caracterizado por la alta rotación y la búsqueda de crecimiento y especialización.

Finalmente, a modo de resumen, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su enfoque en los factores psicosociales subraya la responsabilidad de las empresas a la hora de crear y mantener entornos de trabajo seguros y saludables [Normativa nacional de Riesgos psicosociales. Portal INSSST (2024)]. De tal manera, la evaluación constante y la adaptación a los nuevos desafíos será verdaderamente útil para proteger la salud de los trabajadores/as y fomentar una cultura laboral positiva y productiva. - En consecuencia, concretamente, ¿a qué desafíos debemos hacer frente?

En los tiempos actuales, tan cambiantes y tecnológicos, es necesario e ineludible hablar de neurociencia. La intersección entre dicha disciplina y la psicología del trabajo se centra en cómo el entendimiento profundo del cerebro humano y sus emociones puede ser aplicado para mejorar la experiencia laboral, desde la satisfacción y el bienestar de los empleados/as hasta su eficiencia y productividad en el trabajo (Monsivais, C. L. R. (2023). *Inteligencia de la pasión. Una perspectiva del comportamiento humano a través de la neurociencia*. Editorial Fontamara SA de CV).

La neurociencia, al desvelar los mecanismos subyacentes en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos, proporciona perspectivas valiosas sobre lo que realmente motiva a los trabajadores/as. Esto incluye entender cómo las experiencias laborales afectan al cerebro y, a

su vez, cómo este procesamiento cerebral influye en la motivación, la satisfacción y el bienestar en el trabajo. Aplicar este conocimiento puede ayudar a diseñar entornos laborales que no solo incrementen la productividad sino que también mejoren la calidad de vida de los trabajadores/as.

Desde la perspectiva de la psicología del trabajo se reconoce que la motivación laboral no proviene únicamente de factores individuales, sino también del entorno organizacional y social. El estudio y la integración de la neurociencia a las relaciones laborales permite una comprensión más profunda de cómo las interacciones sociales y el clima organizacional afectan al cerebro de los trabajadores/as y, en consecuencia, a su comportamiento laboral. Este enfoque sugiere que, para fomentar una mayor pasión y compromiso en el trabajo, es conveniente considerar tanto las dinámicas grupales como los aspectos psicológicos individuales, creando así una cultura que apoye el bienestar emocional y cognitivo.

La aplicación práctica de estos conocimientos se traduce en estrategias orientadas a diseñar tareas, roles y entornos laborales que se alineen con las necesidades y capacidades neurológicas de los trabajadores/as. Por ejemplo, entender cómo determinadas tareas pueden activar áreas del cerebro asociadas con la recompensa y el placer podría llevar a la creación de roles que no solo fueran más productivos, sino que también promovieran un mayor nivel de innovación y de creatividad. – Además, al adaptar las prácticas de liderazgo y desarrollo profesional a los principios neurocientíficos, las organizaciones pueden mejorar significativamente la eficacia de sus programas de formación y desarrollo individual y grupal.

Cuando J. Fuster menciona las claves del afianzamiento y la consolidación de los recuerdos, habla de emociones: *“la solidez y durabilidad de un recuerdo están relacionadas con las circunstancias emocionales en las que se ha adquirido”* (Fuster, J. M. (2008). «*The Prefrontal Cortex*». Academic Press).

Dicho lo cual, esta idea sugiere que los eventos o *las experiencias que se viven con una carga emocional significativa* no solo se graban más profundamente en nuestra memoria, sino que también pueden ser catalizadores poderosos de nuestra motivación. - Las emociones juegan un rol decisivo en fortalecer las conexiones neuronales. Por ello, la motivación, lejos de ser un impulso aislado, es el resultado de un complejo entramado de procesos cognitivos y emocionales interrelacionados.

Además, J. Fuster apunta a la práctica y al ejercicio mental como métodos para fortalecer y expandir nuestra red de memorias, gracias a la plasticidad del cerebro (Fuster, J. M. (2013). *The Neuroscience of Freedom and Creativity*. Cambridge University Press). Este aspecto es sustancial

para comprender cómo la motivación puede ser cultivada y mejorada a través de actividades que desafían y enriquecen nuestra red neuronal. – La idea de que nuevas conexiones y memorias pueden formarse a través del ejercicio cognitivo, indica que “la motivación se puede estimular y sostener a través del aprendizaje continuo y de la curiosidad”.

La capacidad de recordar y aprender de experiencias pasadas, sean conocimientos abstractos o bien recuerdos episódicos específicos, es la clara manifestación de cómo nos motivamos para enfrentar desafíos futuros. Este proceso incesante (recordar/aprender) no solo nos prepara mejor para el futuro, sino que también refuerza nuestro sentido de competencia y de autoconocimiento, piedras angulares de la motivación intrínseca.

En términos generales, según J. Fuster, el cerebro ajusta su funcionamiento en respuesta al ambiente (al entorno) utilizando la memoria para predecir y planificar, y destaca cómo la motivación está profundamente arraigada en nuestra capacidad para imaginar y aspirar hacia futuros deseables. – Así pues, la motivación emerge de esta dinámica red de interacciones, donde la memoria, la cognición, y la emoción se entrelazan para impulsarnos hacia la acción.

1.5.- OBJETIVOS E INDICADORES FUNDAMENTALES EN UN PROGRAMA DE PST

1.5.1.- De la Declaración de Luxemburgo a la Red Española de Empresas Saludables

La Declaración de Luxemburgo fue adoptada por todos los miembros de la Red Europea para la Promoción de la Salud en Trabajo en la reunión de la red celebrada en Luxemburgo los días 27 y 28 de noviembre de 1997. Se actualizó en junio de 2005, enero de 2007 y abril de 2018.

Su contenido establece las directrices para la promoción de la salud en los entornos laborales dentro de la UE. Este documento distingue y destaca la importancia de combinar esfuerzos entre empresas, trabajadores/as y la sociedad en su conjunto para mejorar la salud y el bienestar de las personas, en el lugar de trabajo. Se centra en la mejora de las condiciones y la organización del trabajo, fomenta el desarrollo individual y promueve la participación activa de los trabajadores/as.

La Declaración se enmarca también dentro de otras estrategias de la Unión, como el tercer Programa de Salud UE, la Estrategia Europa 2020, que buscan promover una economía inteligente, sostenible e inclusiva, reconociendo que la salud y el bienestar de la población laboral son fundamentales para el crecimiento y la competitividad de los Estados miembros. Se subraya la contribución de los programas de Promoción de la Salud en el Trabajo (PST) a estos objetivos, creando una fuerza laboral sana, motivada y cualificada.

Además, la Declaración sitúa a la PST dentro del Marco Estratégico de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la UE 2014-2020, destacando su papel en la promoción de altos estándares de trabajo y en la mejora de la competitividad y la productividad de las empresas europeas. Con el apoyo de la Comisión Europea, se estableció la Red Europea para la Promoción de la Salud en el Trabajo (European Network for Workplace Health Promotion - ENWHP), una iniciativa que busca apoyar y difundir las buenas prácticas de PST a través de la cooperación entre los Estados miembros *(Vicente-Herrero, M., & Capdevila-García, L. (2022). La promoción de la salud en el trabajo. Un paso más en prevención de riesgos laborales).*

La declaración aborda los retos del mundo laboral en el siglo XXI, incluyendo la globalización, la revolución tecnológica (Industria 4.0), la diversificación del empleo, la diversidad de la fuerza laboral y los problemas emergentes de salud como las enfermedades crónicas y los trastornos musculoesqueléticos. Reconoce que el futuro empresarial depende en gran medida de una fuerza laboral sana y subraya que la PST puede ser un instrumento clave para preparar a los trabajadores/as y a las organizaciones, para afrontar estos cambios incesantes.

Además de contribuir a la reducción de enfermedades y sus costes derivados, la PST puede incrementar la productividad y promover una fuerza laboral más sana y motivada. Para ser efectiva, la PST debe integrarse en todas las decisiones empresariales y en todas las áreas de las organizaciones, basándose en la participación, la integración, la gestión del proyecto y enfoques integrales que combinen estrategias de control de riesgos con el desarrollo de factores de protección y potenciadores de la salud *(Foncubierta-Rodríguez, M. J., Poza-Méndez, M., & Holgado-Herrero, M. (2024). Workplace health promotion programs).*

Por lo tanto, la Declaración enuncia y detalla un conjunto de prioridades para la Red Europea para la PST, incluyendo la sensibilización y el compromiso con la PST, el apoyo al desarrollo de prioridades de investigación dentro de la UE, la difusión de buenas prácticas en el trabajo, el desarrollo de formación en PST y la adaptación a las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Estas prioridades guían las futuras actividades de la Red y buscan

fortalecer la promoción de la salud en el lugar de trabajo a través de una cooperación eficaz entre los Estados miembros, apoyando así una fuerza laboral sana y competitiva en toda Europa.

Titularidad de las empresas que forman parte de la REES

Fuente: INNST - 2023

- PRIVADA
- PÚBLICA
- OTRA

Figura nº 1

Abordar la salud y seguridad de los trabajadores/as es importante para el progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente los objetivos 3 "Salud y bienestar" y 8 "Trabajo decente y crecimiento económico". En este contexto, la Unión Europea ha sido un actor clave promoviendo la mencionada Declaración de Luxemburgo, para instar a las empresas de sus países miembros a adoptar medidas de Promoción de la Salud en el Trabajo (PST). – Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la implementación de programas de PST aún no es una práctica generalizada en todas las empresas europeas (más del 60% de las mismas no ha implementado aún ninguna medida al respecto).

Sectores de Actividad de las empresas que forman parte de la REES

Fuente: INNST - 2023

- SERVICIOS
- INDUSTRIA
- CONSTRUCCIÓN
- OTROS

Figura nº 2

Dicho lo cual, aunque las empresas reconocen abiertamente los beneficios de las medidas de PST para la salud y el bienestar de sus empleados/as, la motivación para implementar estas medidas podría estar más vinculada al deseo de mejorar su imagen y reputación en el mercado.

Tamaño de las empresas que forman parte de la REES

Fuente: INNST - 2023

- 50 +
- MICROPYMES O PYMES (- 50)

Figura nº 3

Tamaño de las empresas que forman parte de la REES

Fuente: INNST - 2023

- 250 +
- DE 100 A 249
- DE 50 A 99
- DE 10 A 49
- DE 1 A 9

La conexión entre la salud y la seguridad en el trabajo y los ODS 3 y 8 nos señala muy claramente la importancia de las medidas de PST -no solo para el bienestar de los trabajadores/as- también para el desarrollo sostenible en general.

La salud y el bienestar de los trabajadores/as son fundamentales para promover un trabajo decente y fomentar el crecimiento económico sostenible. De este modo, las políticas de PST no solo benefician a los empleados/as y a las empresas sino que también contribuyen al alcance y a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas.

La Declaración de Luxemburgo y otros programas y estudios relacionados, como la Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes - ESENER (*European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (2019) - Safety and health at work*) y las directrices de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT), ofrecen un amplio espectro empresarial (de más de 41.000 organizaciones de múltiples tipologías y distintos sectores de actividad, en 30 países europeos) para entender la importancia de integrar la salud y seguridad en el trabajo en las estrategias de desarrollo sostenible. Estas encuestas e investigaciones destacan cómo el entorno laboral puede influir positivamente en la salud de los trabajadores/as y, por extensión, en la productividad y la sostenibilidad de las empresas.

La Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes contribuye además al conocimiento sobre los factores que influyen en la decisión de las empresas de adoptar políticas de PST.

Al destacar la importancia de la reputación corporativa como un factor motivador clave, el análisis ofrece una nueva perspectiva sobre cómo las empresas pueden ser incentivadas para implementar estas medidas. Esto tiene implicaciones prácticas importantes para los responsables políticos, los directivos empresariales y los representantes de los trabajadores/as. Al entender mejor los factores que impulsan la adopción de medidas de PST, estos actores pueden desarrollar estrategias más efectivas para promover la salud en el trabajo y avanzar hacia el cumplimiento de los ODS 3 y 8.

Las aplicaciones prácticas de estos hallazgos son verdaderamente heterogéneas. Para los representantes de los trabajadores/as, proporciona una comprensión más clara de cómo apoyar y estimular eficazmente entornos de trabajo más saludables. Para los directivos empresariales, subraya la importancia de alinear las políticas de PST con objetivos como la reputación corporativa. Dicho lo cual, los programas de promoción de la salud en el trabajo nos abren nuevos caminos para explorar la interacción entre la salud laboral, la reputación empresarial, la productividad y la prevención.

En resumen, según la Declaración de Luxemburgo, la promoción de salud en el trabajo (PST) consiste en "aunar el esfuerzo de empresarios, trabajadores/as y la sociedad para mejorar la salud y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo."

Si hablamos de la Red Española de Empresas Saludables (REES) podemos destacar que representa un hito destacadamente significativo en el compromiso por la promoción de la salud y el bienestar en el entorno laboral.

Su historia y desarrollo están profundamente arraigados en una serie de iniciativas y colaboraciones a nivel europeo, reflejando un esfuerzo continuo por adaptar y mejorar las condiciones de trabajo y su alineación con los principios de salud y seguridad.

Con el paso de los años, podemos observar cómo la REES ha ido evolucionando para convertirse en un referente en la promoción de la salud laboral en nuestro país. - Su origen se remonta al año 1996, con la creación de la ya mencionada Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP) por la Dirección General de Sanidad y Consumo (SANCO) de la Comisión Europea. Esta red pionera buscó unir a organizaciones de salud pública y de seguridad en el trabajo de los países miembros de la Unión Europea, sentando las bases para una colaboración transnacional enfocada en mejorar la salud de los trabajadores/as.

Un año después, en 1997, la ENWHP adoptó y acordó la también citada Declaración de Luxemburgo, estableciendo los principios fundamentales y el marco de referencia para la gestión efectiva de la salud de los trabajadores/as. Esta declaración obtuvo el consenso de los 15 países fundadores, incluida España, a través de su representación por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), germinando así un compromiso conjunto hacia la promoción de entornos laborales saludables y seguros (*Gil Lacruz, A. I., & Saz-Gil, M. I. (2023). Factores que afectan la responsabilidad social corporativa y el avance hacia las organizaciones saludables. – Universidad de Zaragoza*).

Inspirándose en los logros y la estructura -a nivel europeo- de la ENWHP, el INSST lanzó en 2013 la Red Española de Empresas Saludables (REES). Esta institución tiene como objetivo no solo reconocer el esfuerzo de las empresas españolas en mejorar la salud y el bienestar de sus trabajadores/as, sino también fomentar una cultura de salud dentro de las organizaciones españolas y promover el intercambio de experiencias exitosas entre ellas. En esa línea, la REES se distingue e identifica como una plataforma nacional para el avance de la salud en el trabajo, reflejando los principios y los objetivos de su análoga europea.

- Línea cronológica de la REES -

Creación de la Red Española de Empresas Saludables

Figura nº 4

1996

ENWHP

La **Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP)** es una iniciativa de la, entonces, Dirección General de Sanidad y Consumo (SANCO) de la Comisión Europea, en la que se integraron organizaciones del ámbito de la salud pública y de la seguridad y salud en el trabajo de países de la Unión Europea.

1997

Declaración de Luxemburgo

La ENWHP acuerda la **Declaración de Luxemburgo**, donde se establecen los principios básicos de actuación y el marco de referencia de una buena gestión de la salud de los trabajadores. La Declaración de Luxemburgo fue consensuada por los **15 países fundadores**, entre ellos España, representada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

2013

REES

El **INSST** crea la **Red Española de Empresas Saludables**, inspirada en el modelo elaborado y defendido por la ENWHP, con el objetivo de reconocer el trabajo de las empresas en el ámbito de la mejora de la salud y bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, así como promover la cultura de la salud y el intercambio de experiencias empresariales.

2015

Reconocimiento PST

Reconocimiento a las **Buenas Prácticas** empresariales en Promoción de la Salud en el Trabajo (**PST**), otorgado a empresas de la REES.

2021

Reconocimiento Sostenibilidad

Reconocimiento a la Sostenibilidad de los programas de PST, otorgado a empresas de la REES que han sido reconocidas por sus Buenas Prácticas y **mantienen estas acciones en el tiempo**.

2022

Reconocimiento Mejor Acción PST

Reconocimiento de Mejor Acción en PST, otorgado a empresas de la REES.

* Fuente: INSST – Dep. Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral (2023).

Imagen elaborada con el software **Canva Pro**®.

Desde su creación, la REES ha implementado varios programas de reconocimiento para premiar y destacar las iniciativas de las empresas en el ámbito de la Promoción de la Salud en el Trabajo (PST). En 2015, se otorgaron los primeros reconocimientos a las Buenas Prácticas empresariales en PST, celebrándose y certificándose así el compromiso de las empresas con la creación de entornos de trabajo saludables.

Este esfuerzo de reconocimiento se amplió en 2021 con el Reconocimiento a la Sostenibilidad de los programas de PST, dirigido a empresas que no solo habían sido premiadas anteriormente por sus buenas prácticas, sino que también habían demostrado un compromiso continuado e ininterrumpido con estas iniciativas a lo largo del tiempo.

En 2022, la REES introdujo el Reconocimiento a la Mejor Acción en PST, premiando las intervenciones más innovadoras y efectivas en promoción de la salud laboral.

A lo largo de los años, la Red Española de Empresas Saludables ha evolucionado para responder a las necesidades específicas del mercado laboral español. A través del reconocimiento de las buenas prácticas y la promoción de la sostenibilidad en los programas de salud laboral, la REES ha incentivado y motivado a las empresas españolas para que adopten y mantengan prácticas que beneficien tanto a los trabajadores/as como a las propias organizaciones, contribuyendo significativamente a la mejora de la calidad de vida en el trabajo y fomentando entornos laborales más saludables y productivos.

Para conceptualizar y sintetizar la idea de "Empresa Saludable", podemos decir que abarca una serie de principios y prácticas destinadas a promover y proteger la salud y el bienestar de los trabajadores/as, incidiendo positivamente tanto en el ambiente laboral como en la sociedad en general.

Este enfoque integral, que va más allá del mero cumplimiento legal en materia de prevención de riesgos laborales, implica la gestión holística de la salud de los trabajadores/as, considerando su bienestar físico, psicológico y social, y extendiéndose a todos los niveles de la organización y sus políticas. Es un compromiso que debe ser asumido tanto por la dirección de la empresa como por todos los actores implicados, promoviéndose así una participación activa y consciente hacia ambientes de trabajo saludables y sostenibles.

Dentro de los programas de Promoción de la Salud en el Trabajo (PST) se abordan diversas intervenciones que son fundamentales para la salud y el bienestar general de los trabajadores/as. Estas intervenciones incluyen la promoción de una alimentación saludable, el fomento del ejercicio físico regular, la reducción del sedentarismo, la prevención de adicciones,

el fomento de la conciliación entre la vida laboral y social, el apoyo psicológico y emocional, la prevención de enfermedades crónicas, el retorno eficaz al trabajo tras bajas prolongadas, el compromiso social y medioambiental con la comunidad, etc. Todas estas acciones están diseñadas no solo para mejorar la salud individual de los trabajadores/as, sino también para crear un entorno laboral más positivo, motivado, inclusivo y productivo.

La implementación de medidas de PST ofrece beneficios significativos tanto para los trabajadores/as como para las empresas y, por extensión, para la sociedad en su conjunto. Para los trabajadores/as, se traduce en una mejora directa de su salud y de su bienestar, mientras que para las empresas, los beneficios incluyen un aumento de la productividad, mejoras en el clima laboral, una mayor motivación y participación del personal, así como una reducción de la accidentabilidad y de la prevalencia de enfermedades, especialmente las de carácter crónico. Además, estas prácticas fomentan un mayor compromiso y lealtad hacia la empresa y ayudan a retener el talento, reduciendo considerablemente las altas tasas de rotación de personal.

Desde un punto de vista económico, la inversión en PST no solo genera un retorno de inversión (ROI) en términos tangibles, como el aumento de la productividad y la reducción de costos asociados a la salud y la seguridad social, sino que también ofrece beneficios no financieros o no cuantificables directamente en términos monetarios; con un alto valor en intangibles (Value on Investment - VOI); como la mejora del bienestar general de los trabajadores/as y la percepción

positiva de la empresa tanto interna como externamente (reputación, prestigio, cumplimiento de expectativas). Esto último es muy provechoso para el posicionamiento de la empresa como un lugar deseable para trabajar, atrayendo y reteniendo talento de alta calidad.

Más allá de los límites de la empresa, la adquisición y la consolidación de buenas prácticas en PST tiene un amplio impacto social que contribuye a la reducción de los costes sanitarios y de seguridad social a nivel social y mejora la calidad de vida de la población en general. Esto se debe a que trabajadores/as saludables, motivados y satisfechos tienden a ser más productivos y menos propensos a enfermedades crónicas, lo que disminuye -en gran medida- la presión sobre los sistemas de salud y seguridad social y promueve un entorno comunitario y medioambiental más saludable y sostenible.

En consecuencia, hablamos de un enfoque integral que requiere el compromiso y la acción conjunta de trabajadores/as, organizaciones empresariales e instituciones públicas, para que pueda extenderse, integrarse y desarrollarse en su plenitud.

1.5.2.- Estrategias del departamento de RRHH. Consolidación de las Buenas Prácticas en el Trabajo

El reconocimiento del programa de Promoción de la Salud en el Trabajo (PST) constituye un valioso avance hacia la consolidación de prácticas y hábitos laborales saludables y sostenibles. Este proceso no solo valida los esfuerzos y la intención de una empresa por mejorar la salud y el bienestar de sus empleados/as, sino que también la posiciona como líder y referente en Responsabilidad Social (RSE) en el ámbito de la salud ocupacional.

Para poder iniciar el proceso de reconocimiento de Buenas Prácticas en el Trabajo, una organización debe cumplir con dos requisitos previos: adherirse a la Red Española de Empresas Saludables (REES) mediante la firma de la Declaración de Luxemburgo y obtener un resultado superior al 75% en un cuestionario de criterios de calidad.

La adhesión a la REES y la aceptación de la Declaración de Luxemburgo demuestran el compromiso previo de la organización con los principios de la promoción de la salud en el lugar de trabajo a nivel europeo (Vallejo, C. P. (2023). *Impacto de la promoción de la salud en el trabajo, en la cultura preventiva de la Organización. Gestión de la seguridad y la Salud en el Trabajo*, 5(1), 19-29). – Este proceso de reconocimiento implica la evaluación rigurosa por parte de un Comité Técnico de Verificación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

(INSST), que examina el programa PST de la organización, en ocho dimensiones críticas: concepto PST de la empresa, liderazgo, integración y multicomponentes del programa, comunicación, planificación, relevancia y justificación, participación y motivación, y colaboración y coordinación. – Estas dimensiones abarcan desde la concepción teórica y el compromiso de liderazgo hasta aspectos prácticos como la ejecución y la participación de los trabajadores/as.

Las empresas que superen satisfactoriamente este proceso de evaluación recibirán el Reconocimiento de **Empresa Saludable** (válido por un periodo de tres años), un galardón entregado por el director del INSST y el presidente de la ENWHP. Este reconocimiento no debe valorarse únicamente como un mero sello de excelencia en la promoción de la salud -en el lugar de trabajo-, sino que también refuerza la imagen corporativa de la empresa y su compromiso con el bienestar real de sus empleados/as.

Además, pasados estos tres años, las organizaciones que ya hayan sido reconocidas y certificadas pueden optar al Reconocimiento de **Empresa Saludable y Sostenible**. Para ello, deben presentar una memoria que demuestre la *sostenibilidad y la permanencia de sus acciones en el tiempo* y el logro de los objetivos marcados.

Este segundo nivel de reconocimiento evalúa dimensiones adicionales como la solvencia, la institucionalización, la difusión, la replicación de actividades, la resiliencia, la efectividad, la sensibilización, la motivación y participación, los equipos de trabajo, y la visión a futuro de la empresa en materia de salud laboral.

El proceso de reconocimiento de la sostenibilidad pone especial énfasis en la *capacidad de la organización para mantener y mejorar sus programas de PST*, adaptándose a nuevas circunstancias y desafíos y continuando con el compromiso de promover un ambiente de trabajo saludable y productivo.

Las empresas que logran este reconocimiento demuestran no solo un compromiso inicial con la salud de sus trabajadores/as, sino también una dedicación continuada en la mejora y la adaptación de sus prácticas de salud laboral.

En síntesis, el proceso de reconocimiento de los programas de PST de una organización puede considerarse como una oportunidad para validar y ratificar los esfuerzos e iniciativas realizadas en el ámbito de la salud y el bienestar laboral. – Al cumplir con los criterios establecidos por el INSST y superar las evaluaciones del Comité Técnico de Verificación, las empresas no solo pueden obtener un *reconocimiento formal que respalde su compromiso* con la salud

ocupacional, sino que también pueden impulsar su reputación corporativa, fortalecer su cultura organizacional y contribuir de manera significativa al bienestar general de sus trabajadores/as y de la sociedad en conjunto.

Dicho lo cual, para consolidar y afianzar unas buenas prácticas en el trabajo -si no estamos en disposición de llevar a cabo un proceso integral de acreditación PST (por el motivo que sea)- también podemos utilizar el sentido común y adoptar un enfoque más pragmático, proactivo, centrado en la seguridad psicosocial y en la creación de entornos de trabajo saludables, productivos, que eviten la desmotivación.

Para empezar, podríamos hablar de la promoción y del fomento de la *mediación laboral*, y su interconexión con las dinámicas de equipo.

En primer lugar, la mediación laboral nos ofrece una plataforma ecuánime para abordar y resolver conflictos o dificultades varias, de manera efectiva y respetuosa. – Estos conflictos no resueltos podrían generar ambientes de trabajo tóxicos, minando así la motivación y el compromiso de los trabajadores/as. Al proporcionar un método formal para confrontar y solucionar estas discrepancias, la mediación ayuda eficazmente a restaurar ambientes de trabajo positivos, esenciales para la motivación.

Un entorno de trabajo saludable, por otro lado, es aquel donde los empleados/as se sienten valorados, seguros y respaldados. Este tipo de ambiente evita la desmotivación al incentivar a los trabajadores/as a alcanzar su máximo potencial. De ese modo, la mediación contribuye en gran medida a la promoción de la justicia, la comunicación abierta y el respeto mutuo, elementos claves para la satisfacción y la motivación laboral.

Además, la mediación impulsa la participación de los empleados/as al involucrarlos activamente en la resolución de conflictos, haciéndoles sentir que pueden influir (ser parte activa) en su entorno de trabajo y crear vínculos de compromiso, de responsabilidad y respeto.

La resolución de conflictos a través de la mediación también genera habilidades valiosas como la comunicación efectiva, la empatía y la negociación. Estas habilidades no solo son útiles para prevenir conflictos futuros, sino que también potencian la colaboración y el trabajo en equipo, elementos vitales para un ambiente de trabajo saludable y motivador.

Saber que existe un mecanismo dedicado a resolver desacuerdos y conflictos refuerza tácitamente la percepción del lugar de trabajo como un entorno seguro y agradable. Y evidentemente, esta percepción es fundamental para mantener altos niveles de motivación entre los empleados/as, alentándolos a responsabilizarse plenamente de sus roles.

En definitiva, al resolver conflictos y mejorar la comunicación, la mediación laboral puede reducir el estrés y la ansiedad de los trabajadores/as, factores que debilitan enormemente la motivación (sobre todo en los entornos sociolaborales y económicos actuales, tan inciertos, cambiantes y quebradizos; “brittle”; VUCA & BANI). – Un entorno de trabajo menos estresante es más propicio para la creatividad, la innovación y el compromiso, lo que a su vez impulsa la motivación y el rendimiento (Martínez, A. P. (2022). *De un entorno VUCA a un entorno BANI para dar sentido a este mundo de transformación constante*).

En conjunto, la potenciación de la mediación laboral en entornos de trabajo saludables asienta una cultura organizacional donde la motivación y el bienestar de los empleados/as son prioritarios. Al abordar los conflictos -de la índole que sean- de manera constructiva y edificante, manteniendo un ambiente de trabajo positivo, las organizaciones pueden mejorar significativamente el compromiso y la satisfacción de sus trabajadores/as, lo que se traduce en una mayor productividad y éxito a largo plazo (consolidación del proyecto empresarial).

Si hablamos del estrés psicosocial, podemos destacarlo como un factor de importancia crítica, delicada, que requerirá de cierta atención y consideración por nuestra parte (Ré, R. F., & Bautista, P. M. (2024). *Nuestra salud mental: psicoeducación, prevención y tratamiento*). La conexión entre el estrés psicosocial y el aumento del cortisol -la hormona del estrés- es bien conocida. Este aumento puede conducir a una serie de respuestas físicas negativas, incluida la resistencia a la insulina, precursora de la diabetes tipo 2. La literatura científica ha establecido claramente que la exposición prolongada a altos niveles de cortisol no solo deteriora la salud física del individuo sino que también afecta negativamente su rendimiento laboral a medio y largo plazo. Por ejemplo, estudios han demostrado que el estrés crónico puede reducir la cognición y la capacidad de concentración, afectando así la productividad (McEwen, B. S., & Akil, H. (2020). *Revisiting the stress concept: implications for affective disorders*).

Paralelamente, las *creencias limitantes*, que restringen el potencial de cualquier individuo y limitan sus posibilidades de éxito, de sensación de satisfacción, de felicidad, etc., (y que en gran medida son procesadas y sostenidas en el hemisferio izquierdo del cerebro, responsable del pensamiento lógico y analítico) -bien identificadas y analizadas, en ocasiones mediante la ayuda y la supervisión de un coach experto- pueden jugar un papel importante en el desarrollo de hábitos de pensamiento y reflexión motivantes, positivos, que faciliten la productividad y el rendimiento de los empleados/as.

Figura nº 6

De igual forma, el concepto de "mentalidad fija", propuesto por Carol Dweck (*Dweck, C. S. (2024). Personal perspectives on mindsets, motivation, and psychology*), sugiere que las personas que creen que sus capacidades son inamovibles (y no pueden mejorar) son menos propensas a enfrentarse a desafíos y a persistir frente a las dificultades, lo cual puede tener consecuencias negativas enormemente significativas para su desarrollo personal y profesional. Este tipo de enfoque mental limitante puede llevarnos a una falta de motivación y a evitar el riesgo, lo que es perjudicial en ambientes laborales que valoren la innovación y la adaptabilidad.

En cualquier caso, la despenalización del error, de las equivocaciones, de los desaciertos, podríamos presentarla como un enfoque más progresista y sensato en la gestión de recursos humanos, capaz de fomentar un entorno de aprendizaje efectivo y de estimular el desarrollo continuo. Albert Bandura, con su teoría del aprendizaje social (*Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). Social learning theory*), enfatizó la importancia de la observación, la imitación y el modelado en el aprendizaje humano. Esta teoría nos sugiere que permitir a los trabajadores/as cometer errores y aprender de ellos, sin temor a represalias, puede fomentar la innovación y la mejora continua. Siguiendo la hipótesis de Bandura, los errores son vistos no como fracasos, sino como oportunidades valiosas de aprendizaje que impulsan el desarrollo de habilidades y de conocimientos.

En cuanto a la construcción de la confianza, el apego y la resiliencia, Boris Cyrulnik, un neurólogo y psiquiatra francés, introdujo el concepto de "resiliencia" en un contexto de superación de la adversidad. Sus trabajos e investigaciones subrayan la importancia de crear entornos seguros y de apoyo (securización) que fomenten la sensación de capacidad y la superación de objetivos para minimizar la vulnerabilidad (Cyrulnik, B. (2020). *Autobiografía de un espantapájaros: testimonios de resiliencia: el retorno a la vida*). Aplicada al entorno laboral, su teoría implica desarrollar una cultura organizacional que valore la seguridad psicológica, promueva la constancia y reconozca los esfuerzos y los logros de todo el personal. Esto, a su vez, puede motivar a los trabajadores/as a asumir desafíos con determinación y persistir frente a las dificultades, contribuyendo a un ciclo positivo de crecimiento y desarrollo individual (y colectivo).

Siendo sensatos y teniendo en cuenta todo lo anteriormente citado, es necesario reconocer y recalcar que los trabajadores/as ya deberían acudir a la empresa motivados/as de casa. – Por eso mismo, en cualquier organización, lo importante y lo verdaderamente significativo, lo auténticamente diferenciador, quizá sea “No desmotivarles”. – Con esta afirmación subrayamos la importancia de crear y de mantener ambientes de trabajo que respalden la motivación intrínseca de los trabajadores/as y eviten prácticas que puedan desmotivarlos. Esto incluye asegurar que las políticas, la cultura y las prácticas organizacionales fomenten el reconocimiento, el desarrollo personal y el bienestar. – Las organizaciones deben esforzarse en ser lugares donde la motivación de los empleados/as se mantenga y crezca, a través de la creación de entornos positivos que valoren y refuercen comportamientos modélicos y actitudes deseables, estimulantes.

1.6.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS PARA EL AFIANZAMIENTO DE LA MOTIVACIÓN LABORAL

El desarrollo sostenible empresarial es en sí una estrategia esencial e inexcusable para garantizar un futuro equilibrado y justo de la organización y de su entorno, valorando en primer término la importancia de la satisfacción de las necesidades sociales actuales, presentes, pero sobre todo sin comprometer las capacidades ni los recursos de las generaciones futuras, para atender a las suyas.

Este concepto aboga por una armonía global entre el crecimiento económico, la equidad social y la conservación ambiental, apuntando hacia un progreso que beneficie a todos/as sin agotar

los recursos o dañar el ecosistema de nuestro planeta. – La necesidad de este enfoque se ha vuelto más evidente ante los desafíos actuales, incluyendo el cambio climático, la degradación del medio ambiente, y las crecientes disparidades económicas y sociales, lo cual remarca la urgencia de adoptar prácticas más sostenibles en todos los ámbitos de la vida y -en el caso que nos ocupa- de la gobernanza empresarial.

Podemos decir que para llegar a obtener un buen desarrollo sostenible, el deseado equilibrio probablemente se asemeje a un acto de malabarismo, donde es indispensable mantener en armonía tres aspectos fundamentales: el desarrollo económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

Si con el paso del tiempo seguimos fracasando en el mantenimiento de cierta consonancia en estos tres aspectos, los resultados globales podrían ser adversos. Por ejemplo, si el crecimiento económico no viene acompañado de medidas de inclusión social, o si la conservación ambiental es insostenible a largo plazo, cualquiera de estos escenarios podría conducirnos a la acentuación de la pobreza y al agotamiento de los recursos naturales esenciales para nuestra supervivencia.

El desarrollo sostenible no solo busca evitar el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, sino que también se centra en garantizar que todas las personas tengan acceso a oportunidades económicas, atención médica de calidad y educación. Este enfoque integral se caracteriza por la visión de “no dejar a nadie atrás”, promoviendo la igualdad y luchando contra la discriminación en todas sus formas. Tal enfoque es fundamental para construir sociedades justas, equitativas y resilientes, capaces de enfrentar los desafíos actuales y futuros de manera efectiva y cívica.

Para materializar esta visión del desarrollo sostenible, la comunidad internacional adoptó en 2015 la **Agenda 2030** para el Desarrollo Sostenible, estableciendo 17 **Objetivos de Desarrollo Sostenible** (ODS) con metas específicas para ser alcanzadas, hasta el año 2030. Estos objetivos abarcan desde la erradicación de la pobreza y el hambre, combatir al cambio climático... hasta la promoción y el fomento de sociedades más pacíficas e inclusivas. A pesar de algunos avances ciertamente insuficientes, desafíos como la crisis climática, las debilidades económicas globales, conflictos persistentes, etc., amenazan con hacer descarrilar estos esfuerzos. – En la esencia de los mismos ODS se subraya la necesidad de acciones urgentes y concertadas.

Figura nº 7

* Fuente: Gamez, M. J. (2022). Objetivos y metas de desarrollo sostenible. www.un.org

Un hipotético logro de la Agenda 2030 requerirá de la participación activa de todos los sectores de la sociedad, incluidos gobiernos, empresas y ciudadanos. Cada individuo tiene un papel que desempeñar en la promoción del desarrollo sostenible, desde tomar decisiones cotidianas conscientes hasta participar en iniciativas comunitarias y globales. – En línea con lo citado anteriormente, es urgente un cambio fundamental en nuestra forma de vivir, de trabajar y de gobernar para asegurar un futuro sostenible, justo y próspero para toda la humanidad, reiterando que el desarrollo sostenible no es solo un ideal a aspirar, una quimera, sino una necesidad imperativa para nuestro bienestar colectivo y el del planeta.

La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), no solo es beneficiosa para contribuir a los objetivos globales de sostenibilidad que hemos mencionado, sino que también juega un papel fundamental en la mejora de la motivación laboral y en el desarrollo de culturas empresariales sanas y eficientes. Entre estos, podemos hablar específicamente del **ODS 3** y del **ODS 8**, que son particularmente relevantes para el ambiente laboral (salud y crecimiento económico, respectivamente).

* Fuente: Gamez, M. J. (2022). Objetivos y metas de desarrollo sostenible. www.un.org

El ODS 3, centrado en la salud y el bienestar, si lo analizamos teniendo en cuenta el ámbito laboral, resalta la importancia de garantizar entornos de trabajo seguros y saludables para mejorar la productividad y la satisfacción en el trabajo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), invertir en la salud y el bienestar de los empleados/as no solo mejora su calidad de vida sino que también incrementa su eficiencia en hasta un 10% (OMS, 2019). – Los programas de bienestar corporativos pueden reducir significativamente los niveles de estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la energía de los trabajadores/as, lo que a su vez se traduce en un mayor compromiso y motivación para alcanzar los objetivos de la empresa (Arenas, D. J. (2019). *Tendencias en gestión de recursos humanos en una empresa saludable y digitalizada*).

Otro aspecto relevante en nuestro ámbito de estudio es la reducción de las enfermedades mentales en el entorno laboral, con el fin de promover la salud de nuestros equipos. – En los últimos años, se ha observado un notable aumento en las enfermedades relacionadas con la salud mental, y el ODS 3 nos ofrece posibles soluciones para abordar esta problemática.

Se estima que anualmente se pierden alrededor de 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que representa un costo de casi un billón de dólares para la economía global. Las Directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental en el ámbito laboral y trabajos conjuntos realizados por la OMS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abordan este necesario y urgente desafío (La OMS y la OIT piden nuevas medidas para abordar los problemas de salud mental en el trabajo. (2022). *Informe Mundial de Salud Mental*).

De igual manera, el ODS 8 pone énfasis en la protección de los derechos laborales y en la promoción de un ambiente de trabajo seguro. La seguridad laboral no debe ser solamente una cuestión de mero cumplimiento normativo, sino un aspecto fundamental de la cultura empresarial que impacta directamente en la motivación de los trabajadores/as. – Los empleados/as que perciben un compromiso genuino de su empresa hacia la seguridad laboral muestran niveles más altos de lealtad y satisfacción laboral. Y esto se debe a que un entorno de trabajo seguro contribuye a una sensación de seguridad (disminución de la vulnerabilidad) y de pertenencia entre los empleados/as, fundamentales para el desarrollo de una cultura empresarial positiva.

La relación entre estos ODS y la motivación laboral puede entenderse fácilmente si revisamos la teoría de la “Innovación Disruptiva” de Clayton Christensen y, por esta vez, no ponemos el foco de atención en el trabajador, sino en la empresa: *“un emprendedor es aquel que logra cambiar su entorno generando un cambio positivo en el bienestar de las personas, sin importar los recursos que tenga”* (Christensen, C. M., & Raynor, M. E. (2023). *La Solución de los Innovadores: Crear y Sostener un Crecimiento Exitoso*).

Aunque tendamos a pensar en “disrupción” como un factor amenazante, que fomenta la inestabilidad y la mutabilidad constante, Christensen expone la “estrategia de la innovación disruptiva” como una alternativa a los modelos de liderazgo tradicionales, anclados en el “hacer las cosas bien, aunque lo demás cambie permanentemente”. – Bajo el mismo principio debemos introducir cambios paulatinos, aunque aparentemente sean pequeños -sin importancia-. - Esas inapreciables y modestas innovaciones poco a poco calarán y se consolidarán en nuestros stakeholders (grupos de interés, de valor), incluida el área laboral, y propiciarán que dichas empresas obtengan un valor diferenciador (y sean disruptivas, sobre todo en la parcela irremplazable de los recursos humanos).

La implementación efectiva de estos dos ODS en las PYMES requiere no solo de políticas internas sólidas, sino también de una cultura organizacional que valore y promueva el bienestar y la seguridad de forma efectiva y constante. La gestión participativa, que involucra a los trabajadores/as en la toma de decisiones relacionadas con su salud y seguridad, puede ser una estrategia efectiva para aumentar su compromiso y motivación. Establecer objetivos claros y participativos en relación con la salud y la seguridad mejorará el rendimiento de los empleados/as al proporcionarles un sentido de dirección y un propósito.

Además, la responsabilidad social empresarial (RSE) que se desprende de estos ODS puede mejorar exponencialmente la imagen de la empresa ante sus trabajadores/as y la sociedad. Un

estudio de Turban y Greening (*Turban, D. B., & Greening, D. W. (1997). Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees*) estableció que las empresas con fuertes programas de RSE atraen a empleados/as mucho más talentosos, motivados y comprometidos, ya que estos perciben a la empresa como más ética y preocupada por el bienestar social.

En esencia, la adopción de los ODS 3 y 8 por parte de las PYMES no contribuye únicamente al bienestar y al desarrollo sostenible global, sino que también produce mejoras en la motivación laboral y fortalece la cultura y la reputación empresarial, favoreciendo la fidelización y la atracción del talento humano. – De igual modo, estos objetivos alinean las operaciones empresariales con las necesidades y los valores de los trabajadores/as, creando entornos de trabajo más seguros, saludables y motivadores.

Y por todo ello, las empresas que invierten en salud y en la seguridad de sus trabajadores/as no solo cumplen con su responsabilidad social, sino que también se benefician de una fuerza laboral más comprometida y productiva, lo cual significa la conquista del éxito y de la sostenibilidad organizacional a largo plazo.

1.7.- NUEVAS FORMAS DE INTERACCIÓN ENTRE HUMAN@S Y TECNOLOGÍA EN ENTORNOS LABORALES SANOS Y MOTIVADORES. LA “COBOTIZACIÓN”

En la era actual, caracterizada por infinidad de avances tecnológicos y la vertiginosa proliferación de la inteligencia artificial (IA), el paradigma laboral está experimentando cambios significativos.

La "cobotización", que implica la colaboración entre humanos y robots, se presenta como una respuesta a la necesidad de mejorar la eficiencia y la calidad de vida en el trabajo. Sin embargo, este enfoque nos plantea una serie de cuestiones y desafíos que deben abordarse para garantizar un entorno laboral saludable y verdaderamente motivador.

El surgimiento de la administración electrónica y la automatización de tareas han transformado la forma en que realizamos nuestras labores cotidianas. Si bien estos avances prometen aumentar la productividad y la eficiencia, también plantean desafíos en términos de desconexión digital y equilibrio entre vida laboral y personal. Dicho lo cual, será necesario y

conveniente examinar cómo podemos aprovechar al máximo las ventajas de la tecnología sin comprometer el bienestar de los trabajadores/as.

En ese sentido, la confianza en los sistemas de IA juega un papel fundamental. La transparencia y la ética algorítmica son aspectos esenciales que deberán ser garantizados para asegurar que los trabajadores/as comprendan y confíen en las decisiones tomadas por los algoritmos. Además, será necesario establecer marcos normativos sólidos que protejan los derechos de los trabajadores/as y promuevan una acción social responsable en el ámbito laboral (López, M. T. (2021). *Tendencias e impacto de la inteligencia artificial en comunicación: "cobotización", gig economy, co-creación y gobernanza*).

Varios países están actualmente desarrollando estrategias nacionales para la implementación de inteligencia artificial y tecnologías emergentes. En España, se ha aprobado el Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial mediante el Real Decreto 729/2023, de 22 de agosto. Esta medida responde a la necesidad de establecer la estructura organizativa de la Agencia y asignar los recursos necesarios para cumplir con los objetivos, competencias y obligaciones establecidas por la normativa europea en el ámbito de la Inteligencia Artificial. Este decreto se considera efectivo y adecuado para su propósito, garantizando que no se vean afectados los derechos y deberes de los ciudadanos/as. Además, se ajusta al principio de proporcionalidad al incluir regulaciones esenciales para lograr sus objetivos. También contribuye a fortalecer la seguridad jurídica de la Agencia al adaptarla a las nuevas competencias establecidas, manteniendo coherencia con el resto del marco legal vigente.

Con esta normativa, España muestra un paso adelante en la adaptación a los cambios que trae consigo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Sin embargo, en el ámbito de la tecnología, siempre existe la posibilidad de que los avances y los cambios sean rápidos, constantes e incesantes. Por lo tanto, aunque esta normativa representa un importante paso hacia adelante, siempre podemos cuestionarnos si llega en el momento adecuado o si podría haberse implementado antes para abordar los desafíos emergentes de manera más proactiva y segura.

Hablando de la coexistencia entre tecnología y humanidad, los/las líderes y gerentes del mundo empresarial actual desempeñan y desempeñarán un papel fundamental en la creación de entornos laborales comprometidos y protegidos, donde se reconozcan y valoren las contribuciones de cada trabajador/a, aunque vayan de la mano de cualquier manifestación tecnológica. La calidad de las interacciones entre empleados/as y líderes, incluyendo el apoyo brindado en alfabetización digital y en el favorecimiento de unas expectativas laborales

adecuadas (a medio/largo plazo), influirá directamente en el bienestar y en la satisfacción laboral de los equipos humanos.

Sin embargo, el panorama laboral actual presenta desafíos significativos, como las altas tasas de desempleo y la creciente brecha entre las habilidades demandadas por el mercado y las habilidades disponibles en la fuerza laboral. En este contexto, la “cobotización” emerge como una posible solución para mejorar la eficiencia y la productividad, al tiempo que se preserva el papel humano -de valor añadido, de calidad- en el trabajo.

Los robots colaborativos (cobots) pueden realizar tareas repetitivas y físicamente exigentes, permitiendo a los humanos centrarse en actividades que requieren creatividad, empatía y juicio ético. Sin embargo, la implementación exitosa de la “cobotización” requiere una cuidadosa consideración de cómo equilibrar las habilidades humanas y las capacidades de la IA, así como la capacitación adecuada de los trabajadores/as.

Incluso en los ámbitos menos esperados, existe margen para automatizar procesos repetitivos con la ayuda de sistemas inteligentes. Por ejemplo, JPMorgan emplea un software llamado Contract Intelligence, el cual puede llevar a cabo tareas de revisión de documentos en cuestión de segundos, una labor que llevaría a un abogado unas 360,000 horas (*Oladipo, J. (2023). Artificial Intelligence and Law*).

Quizás, para contrarrestar la pérdida de empleo, resulte fundamental enfocarse en la capacitación de una fuerza laboral con inteligencia aumentada, donde la inteligencia artificial supere los límites de las habilidades tradicionales. Es posible que muchas personas, en mitad de sus trayectorias profesionales, necesiten reentrenarse o adquirir nuevas competencias relacionadas con los datos y la tecnología digital.

Además, la “cobotización” podría generar oportunidades en la creación de nuevos emprendimientos (*Benchekroun, T. H., Bounouar, M., Béarée, R., & Siadat, A. (2021, May). Industry of the future, future of work: the case of collaborative robotics*). Por ejemplo, empresas dedicadas a capacitar a los trabajadores/as en el manejo de robots, así como antropólogos enfocados en la interacción entre humanos y máquinas, o diseñadores especializados en la creación de experiencias de realidad virtual que faciliten la telemigración y escenarios, entornos, simulados en RV que faciliten la interacción entre trabajadores/as de distintos lugares del planeta. Estos nuevos emprendimientos requerirán de legislación y normativas claras que regulen cualquier contingencia que pudiera surgir.

Debemos tener en cuenta que la tecnología no es una solución universal a todos los desafíos laborales. Si bien puede aumentar la productividad y generar nuevas oportunidades de trabajo, también nos plantea riesgos, como la posible pérdida de puestos de trabajo en ciertas industrias y la agudización de la desigualdad económica. Y aunque a menudo se la alaba como un gran nivelador de oportunidades, en muchos casos podría producir el efecto contrario: *ampliar la brecha entre ricos y pobres, así como entre los nuevos emprendedores y las grandes empresas tecnológicas*. – Por lo tanto, es preciso abordar estas preocupaciones mediante estrategias de formación continua y reconversión laboral que preparen a los trabajadores/as para las demandas del mercado laboral del siglo XXI. La colaboración entre el sector público y privado debe ser fundamental para desarrollar políticas y programas que apoyen la adaptación de la fuerza laboral a los cambios tecnológicos y promuevan la inclusión y la equidad en el ámbito laboral. En última instancia, el éxito de la “cobotización” y de otras formas de interacción entre humanos y tecnología dependerá de cómo se aborden los desafíos éticos, sociales, laborales y normativos (*Martinovich, V., & Drucaroff, L. (2023) ¿Qué sentirías si un robot realizara acciones en tu nombre? El caso de Artificial Intelligence Review Assistant (AIRA) y la “cobotización” del proceso de revisión por pares*).

Ya en 2024, se aprecia la necesidad y la urgencia de promover un diálogo inclusivo que involucre a todos los actores relevantes de la ecuación, incluidos gobiernos, empresas, trabajadores/as y sociedad civil, en la toma de decisiones sobre el futuro del trabajo en la era digital. Garantizar entornos laborales saludables, motivadores y equitativos para todos/as también podría convertirse en el contexto y el objetivo de la “cobotización” y la IA en general, si existiera la suficiente concienciación sobre ello. – En esa línea, uno de los principales desafíos será asegurar que la introducción de robots colaborativos no represente la pérdida de lugares de trabajo o la precarización laboral. Si los trabajadores/as perciben que la “cobotización” amenaza su seguridad laboral o reduce su autonomía en el trabajo, es probable que estas circunstancias tengan efectos negativos en su motivación y su bienestar.

Igualmente, la “cobotización” podría generar tensiones en las relaciones laborales, especialmente si no se gestionan adecuadamente -y con claridad- los cambios en las responsabilidades y las dinámicas de equipo. Por ello, las empresas quizá deban garantizar una transición lo más suave y transparente posible hacia estos nuevos modelos de trabajo, que minimicen el aumento de la actual brecha digital, mejorando las habilidades e inteligencias múltiples de los trabajadores/as (*Gardner, Howard E. (2000). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century*).

La equidad de género también es un tema importante a tener en cuenta en el contexto de la “cobotización”. Si no se abordan adecuadamente los sesgos de género en el diseño y la implementación de tecnologías, existe el riesgo de perpetuar o incluso aumentar las disparidades de género en el mercado laboral. - Si bien la “cobotización” ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia y la productividad en el lugar de trabajo, será muy importante abordar cuidadosamente -y sin sesgos- los desafíos relacionados con la equidad, la seguridad laboral y el bienestar de los trabajadores/as para garantizar que realmente se facilite la integración y el desarrollo laboral humano (Corvalán, J. G. (2019). *El impacto de la inteligencia artificial en el trabajo*).

En consecuencia, la Inteligencia Artificial (IA) se considera una parte importante del avance tecnológico en la Cuarta Revolución Industrial, con un impacto sistémico en la sociedad, la política y la economía. – A pesar de su relevancia, la IA enfrenta controversias incluso dentro de su ámbito científico, con debates sobre el verdadero progreso en el procesamiento de datos. Dado lo dicho anteriormente, la realidad nos muestra la existencia de un crecimiento exponencial en la atención científica hacia todo lo relacionado con la IA, posicionándola como una influencia cada vez más predominante en la vida cotidiana actual.

La tendencia hacia una mayor *virtualización de la sociabilidad* en las relaciones sociales y laborales podría transformar significativamente nuestra forma de interactuar y de trabajar. Este cambio se vería impulsado por avances en tecnologías como la realidad virtual, la inteligencia artificial y las plataformas de comunicación en línea, facilitando interacciones más inmersivas y flexibles desde cualquier lugar del mundo. Este fenómeno podría llevar a nuevas formas de colaboración y networking, al tiempo que desafiaría las nociones tradicionales del espacio de trabajo y de la comunidad, posiblemente mejorando la inclusión y la accesibilidad, pero también planteando interrogantes entre la conexión humana y la privacidad.

Figura nº 9

* Fuente: Emblema - Real Academia Española (RAE - 2024).

► Durante la realización del presente estudio de investigación se ha podido constatar que los vocablos “cobotización” y “psicosocial” no figuran en el **Diccionario** de la **RAE** (Real Academia Española). – En el transcurso de dicha investigación *se ha enviado la correspondiente petición para que ambos vocablos sean incluidos en la próxima edición del Diccionario de la Lengua Española.*

Por parte de la RAE se ha dado respuesta a las dos peticiones enviadas por correo electrónico, agradeciendo las aportaciones y especificando que **las propuestas serán estudiadas y valoradas** para su inclusión en la **vigésima cuarta edición del Diccionario.**

SEGUNDA PARTE

1.- HIPÓTESIS GENERAL Y SECUNDARIAS

Hipótesis General:

La adopción de buenas prácticas laborales y la mejora de la cultura organizacional en las empresas impactan positivamente en la motivación, la satisfacción y la salud mental de los trabajadores/as, alineando además a las empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de salud, bienestar y trabajo decente.

Hipótesis Secundarias:

H1.- La implementación de un *marco normativo* adecuado fomenta el impulso y desarrollo de culturas organizacionales integrales que, a su vez, reducen las desigualdades laborales y mejoran el bienestar físico, mental y emocional de los trabajadores/as.

H2.- La motivación laboral está directamente relacionada con la aplicación y la consolidación de buenas prácticas en el ámbito laboral, enfatizándose así la importancia de instituciones como la Red Española de Empresas Saludables (REES) y de múltiples herramientas y proyectos *-que van más allá del cumplimiento normativo-* como la promoción de la salud en el trabajo (PST-ENWHP).

H3.- Las estrategias preventivas y la promoción de una genuina cultura del bienestar dentro de las empresas crean sinergias, maximizan el talento y mejoran la motivación de los trabajadores/as.

H4.- La *falta de conocimientos y preparación*, tanto por parte del empresario/a como por parte del trabajador/a, acerca de iniciativas relacionadas con el desarrollo y el cuidado de la salud laboral, y la limitada promoción de programas de bienestar, contribuyen al aumento y al arraigo de condiciones laborales precarias, a la desmotivación y a la discriminación en el entorno laboral.

H5.- El establecimiento y la efectiva ejecución de *políticas públicas sociolaborales* que promuevan la tolerancia cero hacia la discriminación y fomenten la diversidad e inclusión son esenciales para la creación de entornos laborales respetuosos y motivadores.

H6.- La percepción de una *veraz y auténtica responsabilidad social empresarial (RSE)* está íntimamente ligada a la importancia del equilibrio entre vida laboral y personal que los trabajadores/as experimentan a diario en sus empleos y al verdadero impulso *-por parte de la organización-* de programas o pequeñas acciones de bienestar, de apoyo a la salud física y mental.

TERCERA PARTE

1.- METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

1.1.- DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA

Para obtener el número de personas que efectivamente deben realizar la encuesta (Muestra = N) se han tenido en cuenta los datos del IDESCAT (Instituto de Estadística de Catalunya) de 2023, en una población mayor de 100.000 habitantes (infinita) de potenciales encuestados/as. Concretamente, los habitantes de la ciudad de Lleida (últimos datos publicados) ascienden a 142.990 personas.

De este modo, establecemos un universo mayor que 100.000 personas y nos centramos en una *población infinita*, de potenciales encuestados/as.

El resultado obtenido está dentro de los *límites de error* indicados (5%) y del *valor de confianza*: $Z = 3$ (99,7%). Estos parámetros se han elaborado mediante consulta de la tabla prontuario publicada por Harvard College, que establece el número de elementos a incluir en la muestra según unos valores previamente fijados. – También es preciso aclarar que en las variables (p) y (q) se ha considerado conveniente aplicar un valor estándar $p=q=0,5$ (50%) para optar así por la máxima variabilidad y maximizar el tamaño de (N), obteniendo unos valores genéricos de precisión.

$$N = (z^2 \cdot p \cdot q) / (\text{error muestra estándar})^2$$

$$N = (3^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5) / (0,05^2) = \mathbf{900 \text{ personas}}$$
 a encuestar

ENLACE A LA ENCUESTA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQMmMRbld0rGm84nym_6dh2EtzPoWsgXJNJ12eDxg3Fy1r4Q/viewform - Actualmente aparece como finalizada

The image shows a survey interface with a header banner. The banner features a rainbow logo on the left and right, and the text 'CULTURA MOTIVACIONAL' in the center. Below this, it says 'Integración y Fomento de Buenas Prácticas en el Trabajo'. The banner also includes logos for 'relacions laborals', 'Universitat de Lleida', and three motivational images: a person climbing stairs, a wooden block puzzle spelling 'YES YOU CAN', and a person with arms raised saying 'believe in yourself'. Below the banner is an orange bar with the text 'Sección 1 de 3'. The main content area has a title 'Encuesta sobre la cultura motivacional en el ámbito laboral' with a close button and a menu icon. The text below the title reads: 'Este estudio tiene como objetivo conocer el impacto de la Motivación y las Buenas Prácticas en el Trabajo de las personas laboralmente activas. Los resultados del mismo se utilizarán para desarrollar un Trabajo de Fin de Máster (TFM) en Dirección y Gestión Laboral y su participación será de gran utilidad. El tiempo aproximado de respuesta son 2 minutos. ¡Muchas gracias! * En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, garantizamos la confidencialidad de la información facilitada. Únicamente el alumno a cargo del estudio tendrá acceso a las respuestas proporcionadas.'

* Fuente: Imagen - Elaboración propia (Canva® – 2024) / Google® Workspace (2024).

Figura nº 10

CULTURA MOTIVACIONAL
Integración y Fomento de Buenas Prácticas en el Trabajo

relacions laborals
Universitat de Lleida
productivity
YES YOU CAN
believe in yourself

Encuesta sobre la cultura motivacional en el ámbito laboral

¡Muchas gracias por tu inestimable colaboración!

Si has participado en esta encuesta mediante SurveyCircle, tu código es el siguiente: MRPJ-76GX-YGQ7-Z1L9

<https://www.surveycircle.com/MRPJ-76GX-YGQ7-Z1L9>

Figura nº 11

* Fuente: Imagen - Elaboración propia (Canva® - 2024) / Google® Workspace (2024).

** Una vez recibidos los resultados, el programa nos indica (mediante gráficos) los resultados obtenidos en cada pregunta para poder analizarlos y emitir las conclusiones pertinentes, en función de los valores reflejados.

1.2.- DISEÑO DEL CUESTIONARIO

El diseño del cuestionario se fundamenta en la necesidad de comprender la motivación laboral y las buenas prácticas en el trabajo en un contexto de transformación laboral y desafíos en la salud física y mental de los trabajadores/as. Las preguntas abordan aspectos como la discriminación, la cultura organizacional, la percepción del entorno laboral y la conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El *enfoque cualitativo* en el análisis de datos busca comprender los procesos sociales que explican los comportamientos laborales, permitiendo reflexionar sobre las inquietudes descritas en el contexto laboral actual. – En esta línea, el estudio pretende ahondar principalmente en el “cómo” y en el “por qué” más que en el “cuánto”, para dar respuesta y reflexionar sobre las inquietudes descritas, suscitadas en el contexto laboral actual.

También se han destacado tendencias como la desmotivación asociada a la jornada laboral parcial (y el pluriempleo), la posible falta de conocimiento sobre programas de buenas prácticas y la prevalencia de situaciones de desigualdad, para sugerir el abordaje de una cultura organizacional integral, promoviendo programas de bienestar y -al mismo tiempo- hacer frente a la discriminación para mejorar la motivación y la salud emocional en el ámbito laboral.

En ese sentido, el objetivo principal de las cuestiones planteadas es recabar información y establecer respuestas acerca de los desafíos relacionados con la motivación y el reconocimiento de la salud emocional en el trabajo, la falta de sensación de pertenencia a la cultura organizacional, la percepción de los programas de bienestar y el apoyo a la salud en el trabajo, la desigualdad y la discriminación en entornos laborales -como problemas comunes y subyacentes en el trabajo-, etc.

Para el diseño del cuestionario se ha utilizado la herramienta online “Google Forms”. Se ha introducido una imagen inédita elaborada con el software Canva, se hace mención a la ley de protección de datos y -una vez aceptada la misma- se detallan veintiséis cuestiones cerradas que permiten escoger entre varias opciones de respuesta.

Figura nº 12

* Fuente: Elaboración propia (Canva® – 2024).

Dichas cuestiones -de obligada respuesta- se suceden en tres secciones y se dividen *según su naturaleza* en preguntas de *identificación* (edad, sexo, etc.), de *filtro* (para descartar a las personas que no trabajan y finalizar así la encuesta), *sustantivas* (básicas y relacionadas directamente con las cuestiones investigadas), de *control* (parecidas a otras, para evaluar la fiabilidad de las respuestas), de *expectativas* (ante el futuro), de *creencias* y *actitudes* (motivacionales), de *intención*, de *acción* (p. ej. si participan en alguna entidad sin ánimo de lucro), entre otras.

La encuesta comienza con una pregunta de consentimiento para que los encuestados/as indiquen su disposición a formar parte del estudio. - Se especifica el rango de edad (entre 18 y + 65 años) para garantizar la participación de un grupo demográfico específico (potencialmente

activo en el ámbito laboral) y se exploran diversas variables demográficas clave como el empleo actual, el género, la edad, el nivel de estudios, la ocupación, el tipo de empresa y el nivel socioeconómico. La diversidad en estas variables nos permite obtener una visión completa y representativa de la muestra.

Se investiga la participación (a nivel personal y empresarial) en actividades sociales y sin ánimo de lucro, evaluando la importancia de la responsabilidad social de las empresas, recopilando al mismo tiempo la percepción subjetiva de los participantes sobre su motivación en el trabajo.

Al abordar aspectos relacionados con la ergonomía del lugar de trabajo, la promoción de programas de bienestar y apoyo a la salud física y mental, y la alineación de los valores empresariales con los personales, podemos cruzar y combinar los datos obtenidos y establecer comparaciones porcentuales que nos aporten una mayor comprensión de la información recibida. Por ejemplo, podemos añadir valor a la cuestión “¿Crees que tu salud emocional se valora lo suficiente en el trabajo?” si, una vez examinados los resultados, observamos también el nivel socioeconómico de los participantes en dicha pregunta (y de la misma cuestión, podríamos especificar además el sexo de los encuestados/as).

Volviendo al planteamiento de la estructura de la encuesta, en la misma se ha insertado un código SurveyCircle® para promocionar y agilizar el volumen de respuestas mediante una

Figura nº 13

plataforma que aúna múltiples participantes universitarios que en la actualidad están realizando proyectos de investigación (TFG, TFM o Doctorados).

¡Se buscan participantes para estudio!

Tema: "Cultura Motivacional y fomento de Buenas Prácticas en el Trabajo"
surveycircle.com/65Q6YM/ via
@SurveyCircle

#motivación #trabajo #salud
#discriminación #desigualdad #empatía
#cultura #encuesta #surveycircle

Figura nº 14

* Fuente: SurveyCircle® - Comunidad para la investigación en línea (2024).

En la línea de alcanzar la participación requerida en el cálculo de la muestra, la encuesta se ha difundido también a través de la red de asociaciones de donantes de sangre de Cataluña con la finalidad de obtener colaboraciones -lo más heterogéneas posibles- de distintas comarcas, edades, formación, nivel socioeconómico, etc.

1.3.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Participación y Demografía:

La encuesta ha contado con una participación total de 1.041 personas.

La mayoría, un 81,2% de los encuestados (845 personas) están laboralmente activos.

Se ha registrado una representación bastante equilibrada en cuanto al género, con un 49,2% de hombres y un 50,8% de mujeres.

¿Aceptas participar en este estudio?

1.041 respuestas

● He leído el consentimiento informado y tengo entre 18 y 70 años y acepto participar en este estudio.

Figura nº 15

¿Trabajas actualmente?

1.041 respuestas

● Sí
● No

Figura nº 16

¿Cuál es tu género?

845 respuestas

● Femenino
● Masculino
● Otro
● Prefiero no decir

Figura nº 17

* Fuente:

Formularios de Google Online
Google® Workspace (2024).

Edad y Nivel Educativo:

Se observa una distribución heterogénea en la participación por edades, destacando el rango de 26 a 45 años con una presencia significativa (el 47,5% de las respuestas).

El nivel educativo nos muestra una gran diversidad formativa de los encuestados (el 30,8% posee estudios de grado medio y el 25,2% tiene un ciclo formativo de grado superior; el resto de formaciones obtienen porcentajes inferiores al 15% de los encuestados).

¿Qué edad tienes?

845 respuestas

Figura nº 18

Nivel de estudios:

845 respuestas

* Fuente:
Formularios de Google Online
Google® Workspace (2024).

Figura nº 19

Ocupación y Tipo de Empresa:

El 44,4% de los participantes trabaja a tiempo completo y un 27,3% se describe como pluriempleado (trabajan en más de una empresa o compaginan ese trabajo con los autónomos).

El 27,6% son empleados/as a tiempo parcial. El 0,4% estudian y trabajan (asalariados o autónomos). El 0,4% son trabajadores/as autónomos o independientes.

En cuanto al tipo de empresa, el 49,3% trabaja en una PYME, y el 37,8% en microempresas (en conjunto, se cumple la línea por la cual el tejido empresarial de nuestro país está compuesto - en gran parte- por pequeñas y medianas empresas; en este caso, el estudio nos arroja un 87,1%, entre PYME'S y microempresas).

Indica tu ocupación actual:

845 respuestas

- Autónomo/a Trabajador/a Independiente
- Empleado/a a tiempo parcial
- Empleado/a a tiempo completo
- Pluriempleado (trabajo en más de una empresa o compagino con autónomos)
- Estudio y Trabajo (asalariado o autónomo)

Figura nº 20

¿En qué tipo de empresa trabajas?

845 respuestas

- Microempresa (de 1 a 10 trabajadores/as)
- PYME (Pequeña y Mediana Empresa; más de 10 trabajadores/as hasta 250)
- Multinacional
- Sector Público
- Una combinación de cualquiera de las anteriores ...

Figura nº 21

Nivel Socioeconómico:

Más de la mitad de los encuestados (52,4%) clasifica su nivel socioeconómico como medio, mientras que solamente un 1,8% lo considera alto (de los cuales un 87,3% manifiesta estar motivado/a en el trabajo). – También es llamativo que más del 45% de los encuestados admitan sobrellevar un nivel socioeconómico bajo.

Consideras que tu nivel socioeconómico es:

845 respuestas

- Alto
- Medio
- Bajo

Figura nº 22

* Fuente:
Formularios de Google Online
Google® Workspace (2024).

Conocimiento de la REES (Red Española de Empresas Saludables):

El 95,6% no ha trabajado en empresas certificadas por Buenas Prácticas en Promoción de la Salud en el Trabajo (PST). – La gran mayoría de los trabajadores/as de nuestro país desconoce la REES – INSST.

¿Has trabajado alguna vez en una empresa **Certificada** y Reconocida **por sus Buenas Prácticas en Promoción de la Salud** en el Trabajo (PST)?

845 respuestas

Figura nº 23

Valoración de la Salud Emocional:

Un 76,1% siente que su salud emocional no se valora lo suficiente en el trabajo, siendo este resultado mucho más frecuente entre aquellos/as con niveles socioeconómicos medio/bajos (89,6%).

¿Crees que tu **salud emocional** se valora lo suficiente en el trabajo?

845 respuestas

Figura nº 24

* Fuente:
Formularios de Google Online
Google® Workspace (2024).

Discriminación en el Entorno Laboral:

El 99,4% ha experimentado o presenciado discriminación en el entorno laboral, revelando así un problema ciertamente alarmante que nos muestra la poca visibilidad y denuncia pública de este tipo de exclusión subyacente (tanto por el personal que es testigo de ellos como por parte de los responsables empresariales).

En tu entorno laboral ¿has experimentado o **has sido testigo** de alguna forma de **discriminación** o **desigualdad** que haya afectado a tu motivación?

845 respuestas

Figura nº 25

Cultura Organizacional y Motivación:

El 73,6% de los encuestados no sienten pertenencia a la cultura organizacional empresarial, y de estos, el 77,89% también manifiestan gran falta de motivación.

En la mayoría de trabajos que has tenido, ¿la dirección empresarial ha despertado en ti algún sentimiento de pertenencia a la "**cultura organizacional**"?

845 respuestas

Figura nº 26

* Fuente:
Formularios de Google Online
Google® Workspace (2024).

Evaluación del Entorno Laboral:

La mayoría (63,6%) no encuentra su lugar de trabajo agradable ni motivante, en correlación con la falta de motivación (en un 73,23% de los casos).

Considerando la ergonomía de **tu lugar de trabajo**, la iluminación, la amplitud, la funcionalidad, el confort térmico, etc. ¿dirías que **es agradable y motivante**?

845 respuestas

Figura nº 27

Programas de Bienestar y Apoyo:

Un 73,4% de los participantes indican que en sus empresas no se promueven programas de bienestar, resaltando la falta de atención a la salud física y mental de todos/as los empleados/as.

¿En tu puesto de trabajo actual **se promueven programas** o pequeñas acciones de **Bienestar** y de apoyo a la Salud Física y/o Mental?

845 respuestas

Figura nº 28

* Fuente:
Formularios de Google Online
Google® Workspace (2024).

Alineación de Valores Empresariales:

Un 46,9% siente que su alineación con los valores empresariales es baja, evidenciándose una clara desconexión entre los valores personales y los corporativos.

¿En qué medida sientes que los **Valores Empresariales** de tu organización **están alineados con los tuyos?**

845 respuestas

Figura nº 29

Trabajo en Equipo y Relaciones Saludables:

La percepción sobre el fomento del trabajo en equipo -por parte de las organizaciones empresariales- es muy desfavorable, con un 69,6% de los encuestados/as en desacuerdo y/o totalmente en desacuerdo.

¿Crees que la mayoría de las empresas fomentan adecuadamente el **trabajo en equipo** y las **relaciones saludables** entre los trabajadores/as para **reforzar la motivación** en el entorno laboral?

845 respuestas

Figura nº 30

* Fuente:
Formularios de Google Online
Google® Workspace (2024).

Impacto del Individualismo y la Codicia:

El 79,7% está bastante de acuerdo y/o totalmente de acuerdo en que el individualismo y la codicia afectan negativamente a la motivación y a las capacidades del trabajador/a.

¿Crees que el **individualismo de algún/a compañero/a** y la codicia por ascender en el lugar de trabajo **afectan negativamente a tu motivación**, tus capacidades y tu predisposición?

845 respuestas

Figura nº 31

Reproducción de Comportamientos Positivos:

A pesar de que la mayoría de participantes están de acuerdo con la transmisión de comportamientos positivos (74,4%), el 25,6% de los encuestados interpreta que el positivismo de los compañeros/as de trabajo no acaba calando en el resto de la plantilla.

Observar ciertos **comportamientos positivos** en tu empresa ¿te ayuda y **anima a reproducirlos** con otr@s compañer@s de trabajo?

845 respuestas

Figura nº 32

* Fuente:
Formularios de Google Online
Google® Workspace (2024).

Equilibrio entre Vida Laboral y Personal:

Un 54% de los encuestados valora como alta (o muy alta) la importancia que podemos dar al equilibrio entre vida laboral y personal en términos de motivación.

¿Qué importancia le das al **equilibrio** entre **vida laboral** y **personal** en términos de motivación?

845 respuestas

Figura nº 33

Compromiso a Cambio de Acciones Concretas:

El 46,6% está bastante de acuerdo (o totalmente de acuerdo) en aceptar un salario menor si la empresa implementa acciones para mejorar el bienestar (el 65,62% de los cuales posee un nivel socioeconómico medio/alto).

¿Preferirías **cobrar algo menos** si tu empresa apostara realmente por acciones concretas que mejoraran la **flexibilidad**, la **salud**, la **motivación**, el **reciclaje formativo**, la **conciliación**... de tod@s sus emplead@s?

845 respuestas

Figura nº 34

* Fuente:
Formularios de Google Online
Google® Workspace (2024).

Colaboración en Actividades Sociales:

A nivel personal, el 77,6% de los encuestados no colabora en organizaciones sin ánimo de lucro, confirmando este dato una muy baja participación social.

De las personas que dicen que colaboran en alguna asociación, el 83,25% son mujeres. Y de todas las mujeres que colaboran en alguna asociación, el 79,38% tienen entre 36 y más de 65 años. Los hombres que colaboran en alguna asociación lo hacen en un 83,4% a partir de los 45 años.

De las personas que dicen que colaboran en alguna asociación, el 7,3% tiene un nivel socioeconómico alto, el 74,35% tiene un nivel socioeconómico medio y el 18,35% tiene un nivel socioeconómico bajo.

¿Cómo percibes la motivación, la estabilidad y la **cohesión laboral** -en equipo- de las **personas con quienes trabajas?**

845 respuestas

Figura nº 35

Además de tu sueldo mensual, ¿recibes o has recibido algún **beneficio social**, un complemento, una compensación, un plus/mejora, **por tu implicación** en la promoción de la responsabilidad, el respeto y el buen ambiente laboral?

845 respuestas

Figura nº 36

* Fuente:

Formularios de Google Online
Google® Workspace (2024).

A título personal ¿colaboras habitualmente en alguna asociación u organización sin ánimo de lucro?

845 respuestas

Figura nº 37

Colaboración Empresarial con Asociaciones:

Más de la mitad de las empresas (50,5%) no colabora con asociaciones sin ánimo de lucro, constatándose así un gran margen de mejora en responsabilidad social empresarial.

¿Tu empresa colabora habitualmente con alguna asociación u organización sin ánimo de lucro?

845 respuestas

Figura nº 38

* Fuente:
Formularios de Google Online
Google® Workspace (2024).

Percepción de la Responsabilidad Social Empresarial:

El 96,1% cree necesaria la responsabilidad y la implicación social de las empresas para sensibilizar y motivar a los trabajadores/as, contrastando este dato con los dos anteriores (en los que se refleja que tanto la participación individual como la empresarial -en ONG's y asociaciones de índole social- es muy baja).

¿Crees necesaria la responsabilidad y la **implicación social** de las empresas **en el mundo asociativo** para sensibilizar y motivar a sus trabajadores/as?

845 respuestas

Motivación Laboral:

El 63,7% dice que no está motivado/a y el 36,3% dice que sí. – Por sexos, el 56,12% de las mujeres dice que se siente motivado frente al 13,58% de los hombres.

De los trabajadores/as y trabajadoras que se sienten motivados, un 28,8% han cursado la Educación Secundaria Obligatoria. Un 26,21% han cursado estudios de Máster. Un 6,5% han cursado un grado universitario. Un 7,11% han cursado un ciclo formativo de grado superior. Un 10,68% han cursado un ciclo formativo de grado medio. Un 20,7% han cursado bachillerato.

Si cruzamos los datos de esta pregunta con los porcentajes de implicación y participación en alguna asociación u organización sin ánimo de lucro, observamos que el 66,24% de las personas manifiestamente motivadas colaboran en entidades sociales (en cambio, de los encuestados que no se sienten motivados, un 83,98% no participa en ninguna asociación).

Del total de trabajadoras y trabajadores/as desmotivados, el 42,55% son trabajadores/as a tiempo parcial (y de estos el 76,2% son mujeres/hombres). El 39,97% son pluriempleados/as (y de estos el 80,95% son hombres). Y el 16,60% son trabajadores/as a tiempo completo (y de estos el 79,72% son hombres).

La desmotivación aumenta cuando la jornada de trabajo es parcial o bien existe pluriempleo de baja cualificación.

En general, de los datos obtenidos se desprende que las mujeres, sea cual sea su edad, su nivel formativo y su estatus socioeconómico, están más motivadas que los hombres en el trabajo.

¿Te sientes motivado/a en tu trabajo?

845 respuestas

1.4.- DISCUSIÓN

La evolución de las teorías motivacionales nos ha llevado de entender la motivación como un fenómeno simple de causa y efecto a reconocerla como una complejidad que interacciona con múltiples factores, intrínsecos y extrínsecos. En sintonía con esta primera aproximación, los resultados obtenidos de la encuesta destacan un notable desajuste entre las necesidades y expectativas de los empleados/as y las prácticas actuales de las empresas, donde un 73,6% de los encuestados/as no se sienten parte de la cultura organizacional.

Este desajuste es un claro indicador de que, pese a las teorías que hemos ido abordando, como por ejemplo las de Maslow y Herzberg, que subrayan la importancia de satisfacer tanto necesidades básicas como de autorrealización, muchas organizaciones todavía se enfrentan a la aplicación práctica de estos conceptos para motivar efectivamente a sus empleados/as.

Además, la encuesta refleja una desmotivación significativa, un 63,7% de los participantes indican falta de motivación. Este dato es preocupante cuando extrapolamos el significado y la esencia de la teoría de la desmotivación (J. Piaget), que la describe como un estado de reducción de energía y pesimismo.

La alta incidencia de discriminación reportada (99,4%) y la percepción de que la salud emocional es infravalorada (76,1%) podrían estar contribuyendo significativamente a este estado de desmotivación. Estos hallazgos realzan la necesidad crítica de abordar factores psicosociales adversos en el lugar de trabajo para prevenir los efectos negativos de la desmotivación.

La percepción de una inadecuada valoración de la salud emocional, especialmente entre aquellas personas con niveles socioeconómicos más bajos, puede interpretarse a través de la lente de la teoría trascendental de motivación. Los trabajadores/as buscan propósito y significado en su labor, en su quehacer, y cuando se enfrentan a un entorno que ignora su bienestar emocional, su realización, etc., se reduce su capacidad para encontrar ese sentido trascendental. Además, esta alta prevalencia (99,4%) de la discriminación nos sugiere ambientes laborales donde los principios básicos de equidad y de respeto no se están cumpliendo, lo que va en contra de la base de las teorías de la equidad y de las expectativas, que asocian la percepción de justicia con la motivación y el desempeño laboral.

La falta de alineación de los trabajadores/as con los valores empresariales (46,9%) y la baja cohesión en el trabajo en equipo (69,6%) pueden entenderse mejor al examinar la teoría de las necesidades de McClelland, que destaca la necesidad de afiliación y logro como motivadores clave. Los empleados/as necesitan sentir que su trabajo está en consonancia con sus valores personales y que ellos/as son parte de un equipo cohesivo/integrador para poder sentirse completamente motivados/as. La falta de estas condiciones, en muchas empresas, puede estar impactando directamente en el factor motivacional y, por ende, en la productividad.

A la luz de los resultados anteriormente citados, las empresas, especialmente en el entorno actual, deberían comprometerse más en aplicar estrategias basadas en algunas de las múltiples teorías motivacionales mencionadas, para mejorar sus planes de gestión de recursos humanos.

La motivación, como hemos ido viendo a lo largo de la exposición teórica, no trata únicamente de satisfacer las necesidades básicas o de ofrecer incentivos externos, sino de integrar estas estrategias en un enfoque más holístico que también aborde la salud emocional, la equidad, y el sentido de pertenencia y de propósito.

Dicho lo cual, estos primeros datos de la encuesta nos revelan que -en gran medida- hay una desconexión significativa entre la teoría motivacional moderna y su aplicación práctica en las organizaciones actuales (sobre todo en el ámbito de las relaciones laborales). Esta desconexión puede ser la responsable de los altos niveles de desmotivación y de descontento laboral.

Igualmente, las organizaciones que logren cerrar esta brecha no solo mejorarán la satisfacción y el rendimiento de sus empleados/as, sino que también establecerán una cultura organizacional más robusta y resiliente.

En el contexto de un entorno legislativo en constante cambio y con un aumento preocupante de la desmotivación laboral también se ha analizado cómo la hiperactividad normativa impacta en el ámbito psicosocial. Para ello, se han comparado los datos de la encuesta con el marco normativo vigente, explorando las áreas de desconexión y proyectando vías de alineación que velen por entornos laborales más motivadores y saludables.

El marco legal actual nos transmite un claro recelo, cierta desconfianza, acerca de la proliferación de normativas que, aunque buscan proteger la seguridad y el bienestar de los trabajadores/as, terminan generando una carga burocrática que puede desviar la atención de aspectos críticos y de capital importancia como la motivación y la salud emocional en el trabajo.

Ya hemos comentado anteriormente que un significativo 63,7% de los trabajadores/as se siente desmotivado. Si a ese dato le añadimos que la mayoría (63,6%) no encuentra su lugar de trabajo agradable ni motivante, en correlación con la falta de motivación, y que un 76,1% siente que su salud emocional no se valora lo suficiente en el trabajo (ascendiendo este dato al 89,6% en trabajadores/as con niveles socioeconómicos medio/bajos), la conjunción de valoraciones podría reflejar la frustración generada por buena parte de los empleados/as aun cuando las empresas cumplen legalmente con lo que se denomina “compliance laboral” (aspectos normativos básicos).

Los datos obtenidos en la encuesta también arrojan información relativa a una desmotivación (desvinculación social) que va más allá del mero cumplimiento normativo elemental, ya que no consigue facilitar ni promocionar, por ejemplo, el trabajo en equipo (el 79,7% está bastante de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el individualismo afecta negativamente a su motivación) ni tampoco consigue fomentar la colaboración en actividades de responsabilidad social corporativa (un 77,6% de los encuestados/as no colabora en ninguna ONG ni en actividades de RSE promovidas por la empresa). – Además, la constante necesidad de adaptación a nuevas reglas, esta complejidad normativa creciente, no solo crea incertidumbre

sino que puede percibirse como un obstáculo más que como un apoyo, lo cual es contraproducente para el clima laboral y la productividad.

Si ahondamos en la salud emocional, el 76,1% de los encuestados/as siente y considera que no se le valora lo suficiente en el trabajo. Esto es particularmente alarmante teniendo en cuenta que, a día de hoy, la legislación laboral actual no incorpora en ninguno de sus articulados el bienestar psicológico (psicosocial), centrándose casi de forma exclusiva en la seguridad física.

Normativas como la LPRL y las directivas europeas vigentes tienden a centrarse más en los aspectos puramente físicos y de infraestructura de seguridad que en los psicosociales y emocionales, dejando en un manifiesto segundo plano la gestión del bienestar emocional en el lugar de trabajo.

Para ejemplificar esta afirmación basta con observar la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en cuyo articulado no se menciona -ni una sola vez- el vocablo riesgo *psicosocial*. Solamente, mediante consultas específicas a Notas Técnicas de Prevención (NTP 1.123), se pueden obtener informaciones relativas a los factores de riesgo psicosocial y a su abordaje (falta de legislación en este punto -y de reinterpretación de muchos articulados- aun disponiendo de un exceso de normativización en otros aspectos que no afectan al que principalmente nos ocupa).

Si a ello añadimos el desconocimiento generalizado de la población sobre la Red Española de Empresas Saludables (REES) y las buenas prácticas en promoción de la salud en el trabajo (PST), que alcanza un 95,6%, vislumbraremos una significativa brecha entre las políticas sociolaborales diseñadas y su aplicación efectiva (o su conocimiento entre los trabajadores/as). Este desfase no solo demuestra la ineficacia en el diseño y la comunicación de estas iniciativas sino también una posible desalineación entre las necesidades de los empleados/as y las estrategias implementadas por las empresas (respaldadas por las normativas actuales, que no ahondan en los nuevos riesgos psicosociales actuales, no abordan adecuadamente las necesidades reales de los trabajadores/as y generan una carga administrativa que acaba desviando recursos de la promoción del bienestar integral hacia otros procedimientos ya altamente burocratizados).

Volviendo a los resultados de la encuesta, y a pesar de que nuestro país dispone de un marco normativo robusto que prohíbe la discriminación por múltiples razones, incluyendo género, raza, edad, orientación sexual, entre otros, a la práctica la discriminación laboral sigue siendo una lacra social. Este fenómeno no solo viola los derechos fundamentales de los trabajadores/as, sino que también impacta negativamente en su motivación y en el bienestar general.

Cuestionémosnos también por qué el 73,6% de los encuestados/as indica que no se siente parte de la cultura organizacional de su empresa y que, de estos, un alto porcentaje también expresa una gran falta de motivación.

Uno de los aspectos más destacados de la discriminación laboral es la discriminación de género, que sigue siendo notablemente prevalente. Las mujeres, en particular, se enfrentan a barreras significativas en términos de remuneración desigual, promociones limitadas y acceso restringido a oportunidades profesionales. A la pregunta “¿Crees que tu salud emocional se valora lo suficiente en el trabajo?” el 83,9% de las mujeres respondieron “Poco o Nada” (en detrimento del 56,1% los hombres, que también respondieron “Poco o Nada”). – Otra cuestión que revela información de género sobre la percepción de los valores empresariales es la siguiente: ¿En qué medida sientes que los valores empresariales de tu organización están alineados con los tuyos? A esta pregunta el 88,9% de las mujeres respondió “Baja o Muy Baja”, frente al 55,2% de los hombres (que dieron esa misma respuesta).

Dicho lo cual, a pesar de una representación de género equilibrada en la encuesta, podemos observar como las respuestas sugieren gran disparidad -entre hombres y mujeres- en la percepción de la equidad y los valores empresariales que les inspiran y alinean con la organización (o contrariamente, como en el caso de las mujeres, les distancian de ella).

La discriminación en el ámbito laboral no solo afecta a la carrera profesional y a la satisfacción laboral de los individuos. También tiene un impacto profundo y *a menudo devastador* en su salud física y mental. Las investigaciones y los datos recopilados en la encuesta revelan cómo la discriminación puede llevar a los trabajadores/as a contraer múltiples problemas de salud, exacerbando el estrés, disminuyendo la autoestima y contribuyendo al aumento de problemas de salud colaterales.

La discriminación laboral puede desencadenar estrés crónico, ansiedad y depresión. Los trabajadores/as que reciben permanentemente un trato injusto o bien son testigos frecuentes de discriminación pueden experimentar sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza o ira. Esto es particularmente preocupante entre los trabajadores/as con niveles socioeconómicos bajos porque no podrían tener igualdad de oportunidades en el acceso a recursos adecuados de apoyo mental (para poner algún ejemplo al respecto: largas listas de espera en la sanidad pública o bien la necesidad de contratación de seguros privados de salud).

Siguiendo con los factores físicos, el estrés crónico puede propiciar o aumentar condiciones desfavorables para el trabajador/a como la hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes y trastornos del sueño. El estrés prolongado puede afectar el sistema inmunológico

(descompensación del cortisol, entre otros factores), haciendo que los trabajadores/as sean más susceptibles a enfermedades y menos capaces de recuperarse de ellas. La falta de reconocimiento y el tratamiento injusto en el trabajo contribuyen ciertamente a un estado de alerta constante, lo que provoca efectos nocivos duraderos y graves en la salud física.

En esa línea, aquellos/as que se sienten marginados/as o tratados/as injustamente en el trabajo pueden adoptar comportamientos poco saludables como fumar, abusar de sustancias o adquirir malos hábitos alimenticios, como mecanismos para afrontar dichas situaciones. Además, podrían evitar buscar atención médica o asesoramiento por temor a enfrentarse a más discriminación, especialmente en el caso de minorías étnicas o personas LGBTQ+.

Una salud deteriorada, tanto mental como física, derivada de la discriminación y de otros factores que pudieren vincularse con ella, puede llevar a un aumento en el absentismo laboral. Los trabajadores/as afectados/as pueden requerir más días de descanso debido al estrés o a las enfermedades relacionadas con el estrés (fatiga, agotamiento, tensión, ansiedad, angustia, etc.), lo que afecta a la productividad general y puede contribuir a un ciclo de poco/bajo rendimiento laboral y de disminución de la satisfacción laboral. Esto no solo afecta a los individuos, sino que también impacta económicamente en las organizaciones (según un estudio de la Fundación Salud y Persona, el estrés, la ansiedad y el burnout representan un gasto para las organizaciones empresariales de más de 25.000 millones de euros al año; 2024).

Si a ello le sumamos los ambientes de trabajo tóxicos promovidos a expensas de la discriminación laboral, obtenemos un claro deterioro de las relaciones entre compañeros/as y entre empleados/as y supervisores/as. Esto puede llevar a conflictos, comunicación ineficaz y una falta general de cohesión dentro del equipo, lo que afecta a la moral general y a la capacidad de trabajar eficazmente en conjunto (necesidad de mediación, costes derivados de la inoperancia). La percepción de un entorno laboral no inclusivo u hostil puede reforzar la desconexión y disminuir la colaboración efectiva entre los trabajadores/as.

Los datos de la encuesta revelan una preocupante prevalencia de la discriminación en el ámbito laboral que va en contra de los principios de igualdad, dignidad y respeto por los derechos humanos. La magnitud de este problema requiere no solo una aplicación rigurosa de las leyes existentes sino también un compromiso renovado para repensar y recomponer la cultura organizacional y las buenas prácticas en el trabajo en gran parte del tejido empresarial de nuestro país.

Al garantizar que todos los empleados/as se sientan valorados/as y respetados/as, independientemente de sus características personales, las empresas pueden mejorar

significativamente la motivación, la productividad y el bienestar general de sus trabajadores/as, promoviendo un ambiente laboral más justo y equitativo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, fundamental en el marco normativo español desde hace más de un cuarto de siglo, ha establecido una base sólida para la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, la encuesta realizada para este estudio revela que, a pesar de esta regulación, persisten desafíos significativos relacionados con los factores de riesgo psicosociales, que impactan directamente en la salud y el bienestar de los trabajadores/as.

Si dichos riesgos no se gestionan adecuadamente pueden llevar a condiciones como el estrés laboral, ampliamente reconocido como precursor de diversas afecciones físicas y psicológicas. El estrés puede provocar desde problemas cardiovasculares hasta trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión.

Aunque la legislación es clara en sus objetivos, la implementación práctica de la misma requiere de varios desafíos. Uno de ellos es la necesidad de inversiones constantes en formación y asesoramiento especializado para adaptarse a las normativas cambiantes. Esto puede ser particularmente oneroso para las PYMES (y micropymes), que representan la mayor parte del tejido empresarial del país (según la encuesta realizada, el 87,1% de las personas trabajadoras que respondieron están empleadas por PYMES y microempresas). Estas empresas a menudo luchan por cumplir concienzudamente con las regulaciones -aun disponiendo para ello de recursos muy limitados-, lo que podría comprometer la eficacia y la eficiencia de la gestión de los riesgos psicosociales.

Siguiendo los preceptos que nos dicta la ley podemos observar la importancia que se otorga a la evaluación continua de los riesgos laborales (adopción de medidas de prevención, condiciones cambiantes de trabajo, etc.). Sin embargo, la encuesta revela que un 73,4% de las empresas no promueve activamente programas de bienestar, lo que sugiere que la evaluación de riesgos, especialmente en el ámbito psicosocial, puede no estar realizándose de manera efectiva o suficiente.

Cuando las empresas toman en serio la prevención de riesgos laborales, especialmente los psicosociales, contribuyen a fomentar una cultura organizacional que valora y protege el bienestar de sus empleados/as. Esto, a su vez, puede mejorar el compromiso y la satisfacción del trabajador/a. Por ejemplo, una gestión efectiva del estrés y la carga de trabajo pueden evitar el agotamiento del empleado/a y promover un mayor equilibrio entre su vida laboral y personal.

Un buen manejo de los factores psicosociales mejoraría las relaciones interpersonales y las dinámicas de equipo. Un ambiente laboral donde se minimizan los conflictos relacionados con el estrés y la sobrecarga de trabajo promueve una mayor colaboración y el apoyo mutuo entre los colegas. En ese sentido, la encuesta revela que hay una percepción desfavorable sobre el fomento del trabajo en equipo, lo que puede ser indicativo de una gestión insuficiente de los factores de riesgo psicosocial.

Un ambiente laboral saludable y bien regulado fomenta la innovación y la adaptabilidad. Los trabajadores/as que se sienten seguros/as y apoyados/as tienen más capacidad para innovar y adaptarse a los cambios necesarios. En cambio, la falta de gestión de los factores psicosociales puede conducir a un ambiente de trabajo rígido y estresante, que inhibe la creatividad y la capacidad de adaptación.

Asimismo, la rotación de personal puede ser alta en ambientes donde los riesgos laborales, incluidos los psicosociales, no se gestionan bien. Los trabajadores/as que se sienten insatisfechos/as o que experimentan condiciones laborales adversas son más propensos/as a buscar empleo en otro lugar. Esto no solo afecta la estabilidad del equipo, sino que también aumenta los costos relacionados con la contratación y la formación de nuevos empleados/as. La implementación de políticas efectivas de prevención puede ayudar a fidelizar talentos y reducir la rotación, pese a las dificultades intrínsecas en el día a día de la sociedad actual para evitar las temidas renuncias laborales (inseguridad laboral, falta de desarrollo profesional, conciliación, ambiente laboral, conflictos entre trabajadores/as y superiores, falta de reconocimiento, poca flexibilidad, insatisfacción salarial, descontento con las políticas de empresa, mala gestión interna, objetivos distintos, malos procesos de reclutamiento y fidelización, etc.).

En la confluencia de la Declaración de Luxemburgo y la Red Española de Empresas Saludables (REES) encontramos un vínculo importante que relaciona la promoción de la salud en el trabajo con los objetivos estratégicos en materia laboral a nivel europeo y nacional. A pesar de los avances normativos y las iniciativas promovidas, los datos obtenidos de la encuesta evidencian que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar una implementación efectiva y generalizada de las políticas de Promoción de la Salud en el Trabajo (PST).

Observando datos concretos, un inquietante 95,6% de los trabajadores/as encuestados/as no ha trabajado nunca en empresas certificadas por sus Buenas Prácticas en Promoción de la Salud en el Trabajo (PST). Este dato contrasta significativamente con las directrices de la Declaración de Luxemburgo, que enfatizan la importancia de la salud y el bienestar en el entorno laboral como pilares clave para la competitividad y la productividad económica de los países.

La desconexión entre la normativa que emana de la UE (y se transpone en los países de la unión) y la realidad práctica revela desafíos decisivos en la adopción y la aplicación de estas políticas a nivel de empresa.

La Declaración de Luxemburgo destaca la necesidad de mejorar las condiciones y la organización del trabajo, promoviendo el desarrollo individual y la participación activa de los trabajadores/as. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el 73,6% de los encuestados/as expresó no sentir pertenencia alguna a la cultura organizacional de su empresa, lo que puede indicar una falta de estrategias efectivas para involucrar a los empleados/as en la gestión de su salud y seguridad.

Además, un 73,4% de los participantes indica también que en sus empresas no se promueven programas de bienestar, subrayando una posible falta de compromiso o de recursos para implementar programas de PST efectivos (como los que promueve la REES).

De igual modo, la encuesta muestra que un 63,7% de los trabajadores/as dice no estar motivado/a, lo que se puede correlacionar negativamente con la falta de programas de salud y bienestar en el lugar de trabajo (y la falta de seguimiento y control de estas variables). Esta falta de motivación no solo afecta la productividad individual, sino que también contribuye a un ambiente laboral menos saludable y menos productivo en general.

Como apunte positivo, la Declaración de Luxemburgo y la REES buscan establecer un marco normativo donde la salud laboral se entienda como una inversión y no como un costo. El impacto de una fuerza laboral saludable en la productividad y en el crecimiento económico es bien reconocido; sin embargo, la aplicación práctica de estas políticas requiere de un impulso significativo para alinear mejor las estrategias empresariales con los objetivos de salud pública y bienestar laboral que los gobiernos nacionales aun no consideran como prioritario ni urgente (visto el desconocimiento generalizado al respecto, tanto de empresas como de trabajadores/as).

Para abordar estos desafíos con cierta diligencia es inevitable e imperioso que tanto el gobierno como las organizaciones empresariales intensifiquen sus esfuerzos por fomentar una verdadera cultura de salud en el trabajo. Esto podría incluir incentivos para las empresas que implementen y sostengan programas de PST efectivos y sostenidos en el tiempo, así como mayor apoyo y recursos para las PYMES, para que puedan cumplir con las normativas y aprovechar los beneficios de tener trabajadores/as saludables y motivados. En resumen, mientras que la legislación y las directrices europeas y nacionales establecen un marco normativo comprometido con la promoción de la salud en el trabajo, los datos de la encuesta sugieren que

la implementación de estos programas aún encara y afronta barreras significativas. Estas barreras deben ser abordadas mediante un compromiso más firme y determinante, y estrategias más efectivas que garanticen que todos/as los trabajadores/as, independientemente del tamaño de su empresa, puedan beneficiarse de un entorno laboral saludable y seguro.

Al examinar las estrategias implementadas por los departamentos de RRHH en relación con la Promoción de la Salud en el Trabajo (PST) y los resultados obtenidos en la encuesta se desvela un conjunto indudablemente complejo (desafíos y oportunidades) que realzan la disparidad entre la intención y la implementación efectiva de estas políticas. El estudio subraya y enfatiza la importancia de una ejecución efectiva de estrategias comunicativas reales y pragmáticas para que esta brecha pueda cerrarse adecuadamente, reflejando una clara llamada a la atención y a la acción de los líderes -responsables- de RRHH.

Según se menciona en la parte teórica, las empresas que buscan el reconocimiento de Buenas Prácticas en el Trabajo (estándares del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; INSST) deben adherirse a la Red Española de Empresas Saludables (REES) y aceptar la Declaración de Luxemburgo. Este compromiso demuestra una conformidad y una *aceptación teórica* de los principios de promoción de la salud en el lugar de trabajo. Sin embargo, como ya se ha referenciado anteriormente, los datos de la encuesta sugieren que existe una significativa falta de conocimiento y de participación de los trabajadores/as en estas iniciativas, lo que indica y advierte deficiencias en la comunicación y en la aplicación práctica de los programas de PST.

El proceso de reconocimiento que evalúa a las organizaciones en múltiples dimensiones, desde el compromiso de liderazgo hasta la participación activa de los trabajadores/as, pretende garantizar que las empresas no solo adopten un enfoque teórico hacia la PST, sino que también implementen estas políticas de manera efectiva. No obstante, los resultados de la encuesta revelan que muchas organizaciones todavía siguen afanándose por integrar completamente estas prácticas en su cultura laboral diaria (sin óptimos resultados), a menudo debido a la falta de liderazgo visible y de estrategias integradas que abarquen todos los aspectos del bienestar de los empleados/as.

La percepción generalizada entre los empleados/as de que la salud emocional y el bienestar no están adecuadamente valorados por sus empleadores es una cuestión delicada y sensible. Esto subraya la necesidad crítica de que los departamentos de RRHH no solo deben comprometerse formalmente con los programas de PST, sino que también deberían desarrollar y ejecutar iniciativas que aborden específicamente el bienestar emocional y psicológico de los trabajadores/as. Esto podría incluir la implementación de talleres de manejo del estrés,

programas de apoyo psicológico y políticas de trabajo flexible que contribuyan directamente a mejorar la salud mental en el lugar de trabajo.

En la misma línea, la evaluación de la sostenibilidad de los programas de PST indica que las organizaciones deben demostrar una dedicación continua y una mejora constante en sus prácticas de salud laboral. Las empresas que logran un reconocimiento de sostenibilidad no solo deben mostrar un compromiso inicial con la salud de sus trabajadores/as, sino también una capacidad para adaptar y expandir sus programas de PST en respuesta a nuevas investigaciones, tecnologías y desafíos emergentes.

Para ser efectivas, estas estrategias de RRHH deben ser evaluadas no solo en términos de cumplimiento normativo, sino también en su capacidad para responder a las necesidades cambiantes de los empleados/as y las dinámicas del mercado laboral. Las intervenciones en PST deben ser dinámicas y estar bien comunicadas, asegurando que todos los trabajadores/as no solo sean conscientes de estas iniciativas, sino que también participen activamente en su implementación y mejora continua.

Los departamentos de RRHH también deberían desarrollar estrategias específicas que aborden problemas -referidos abiertamente en la encuesta- como la discriminación y la falta de bienestar emocional. La mediación laboral, como ya se ha mencionado, ofrece a las empresas una plataforma efectiva, positiva y práctica para manejar conflictos y mejorar la comunicación, contribuyendo significativamente a la creación de un ambiente de trabajo positivo y motivador. Además, las habilidades adquiridas a través de la mediación, como la empatía y la negociación, son esenciales para prevenir futuros conflictos y fomentar climas laborales saludables.

Por todo ello, las potenciales estrategias que puedan surgir del departamento de RRHH en el contexto de la PST y la consideración de los datos obtenidos en la encuesta, nos evidencian la necesidad, la trascendencia y el relieve de una gestión eficaz y de un liderazgo comprometido en la promoción de un ambiente de trabajo saludable. Estos esfuerzos no solo mejoran el bienestar de los empleados/as sino que también fortalecen la imagen corporativa de la empresa, su cultura organizacional y su competitividad en el mercado. Sin embargo, para alcanzar estos beneficios, es inevitable que las estrategias de RRHH no solo se formulen de manera integral y teórica, sino que también se implementen de efectivamente y se comuniquen de una forma transparente y participativa en todos los niveles de la organización.

En un contexto global donde la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial son ya imperativos, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) emerge como una estrategia fundamental no solo para el desarrollo sostenible, sino también para el fomento

de la motivación laboral. La integración de estos objetivos en la gestión empresarial, especialmente los ODS 3 y 8, que se centran en la salud, el bienestar, el trabajo decente y el crecimiento económico, se presenta como una oportunidad para mejorar el entorno laboral y, por ende, la productividad y la satisfacción de los empleados/as.

Según la encuesta realizada para este estudio existe un claro indicio de desmotivación y desconexión con los valores de sus empresas (un 63,7% de los encuestados/as indicó no estar motivado en su trabajo). Por ello se hace necesaria la consideración de una paulatina implementación de los ODS en entornos empresariales (especialmente los relacionados con áreas laborales), ya que los datos obtenidos sugieren una necesidad acuciante de reevaluar las prácticas empresariales en términos de alineación con los principios de desarrollo sostenible.

Los datos de la encuesta revelan varias tendencias preocupantes que podrían ser abordadas a través de una mayor integración de los ODS. Por ejemplo, el 76,1% de los trabajadores/as siente que su salud emocional no se valora lo suficiente, y casi todos (99,4%) han experimentado o presenciado discriminación en el lugar de trabajo. Estos desafíos destacan la relevancia del ODS 3, que promueve el bienestar y la salud integral. La adopción de este objetivo no solo podría mejorar la salud física y mental de los trabajadores/as, sino también su percepción de valor y de respeto dentro de la empresa, lo que se convertiría en esencial para la motivación y la productividad.

Por otro lado, el ODS 8, que enfatiza la promoción de empleos decentes y el crecimiento económico sostenido y sostenible, es igualmente decisivo. La encuesta muestra que hay una gran cantidad de empleados/as a tiempo parcial y pluriempleados/as (el 54,9% de los encuestados/as), lo que a menudo se asocia con la inestabilidad laboral, el agotamiento y el estrés, la reducción de la productividad, un menor compromiso, una menor satisfacción en el trabajo, etc.

Implementar prácticas que aseguren condiciones de trabajo decentes y justas podría no solo mejorar la seguridad y la satisfacción laboral, sino también reforzar la lealtad y la motivación de los empleados/as hacia su empleador (y la cultura empresarial).

Es evidente que existe una gran necesidad en la adopción de prácticas organizacionales más sostenibles y justas (un 95,6% de los trabajadores/as afirmó no haber trabajado nunca en empresas certificadas en Buenas Prácticas y Promoción de la Salud en el Trabajo), ya que los datos estadísticos dejan entrever un alejamiento o desconexión significativa entre las políticas institucionales de sostenibilidad, que las empresas afirman seguir, y las experiencias reales de los trabajadores/as en su vida laboral diaria.

Además, fijándonos en el 73,4% de los encuestados/as que indicó que en sus empresas no se promueven programas de bienestar y en el 46,9% que siente que su alineación con los valores empresariales es baja, podemos deducir que gran parte de las culturas organizacionales no priorizan realmente el bienestar ni la inclusión, aspectos fundamentales para la motivación laboral y la eficiencia a largo plazo (falta de políticas institucionales y de ejecución de las mismas).

Para las empresas, adoptar los ODS podría no solo mejorar su competitividad y sostenibilidad, sino también fortalecer su atractivo como empleadores éticos y responsables. Tal y como se ha demostrado en el marco teórico, varias investigaciones han demostrado que las empresas con sólidos programas de responsabilidad social empresarial atraen a empleados/as más talentosos/as y comprometidos/as, lo que subraya la importancia de la RSE en la fidelización del talento.

Hablando de la baja participación en actividades sociales, con un 77,6% de los encuestados indicando no colaborar en organizaciones sin ánimo de lucro, este dato sugiere un potencial sin explotar para las empresas a la hora de fomentar una mayor participación comunitaria y de responsabilidad social. Este abordaje no solo podría mejorar la percepción pública de la empresa, en sintonía con los ODS, sino también reforzar la motivación de los empleados/as al sentir que su trabajo contribuye a un bien mayor.

Por todo ello, los desafíos presentados por la encuesta reflejan una necesidad empresarial decisiva a la hora de adoptar -más pronto que tarde- los ODS como parte integral de la estrategia de negocios y la cultura organizacional. Hacerlo no solo es fundamental para abordar los problemas globales urgentes relacionados con la inequidad, la salud, el bienestar y los derechos laborales, sino también para fomentar un entorno laboral motivador y satisfactorio que pueda fidelizar a los mejores talentos, garantizando el éxito y la sostenibilidad empresarial en el largo plazo.

El vínculo entre la motivación en el trabajo y el uso de nuevas tecnologías es un tema trascendental en la gestión actual y futura del desarrollo organizacional. A través de las perspectivas proporcionadas por expertos en diversas disciplinas -de forma original y exclusiva para esta investigación-, se puede obtener una comprensión más profunda de cómo la innovación tecnológica y la comprensión de la dinámica humana pueden fomentar entornos laborales que no solo mejoren el rendimiento, sino que también promuevan el bienestar general de los empleados/as.

En este análisis, discutiremos las aportaciones recibidas de personalidades como Howard Gardner, Marco Iacoboni, Eva Nogales, Jordi Alemany, Marc González Vidal y Sergio Ezama, para explorar y comparar cómo sus teorías y estudios pueden integrarse en un enfoque holístico que promueva la motivación laboral.

Howard Gardner, profesor investigador de Cognición y Educación en la Escuela de Educación de Harvard y padre de la teoría de las Inteligencias Múltiples, nos plantea que el conocimiento acumulado sobre la motivación debe ser aprovechado respetando al mismo tiempo las experiencias personales de cada trabajador/a.

Gardner enfatiza la importancia de valorar tanto la teoría como la experiencia personal en el proceso de mejora de la motivación. Esta perspectiva es fundamental porque sugiere que las soluciones para mejorar la motivación laboral deben ser personalizadas y adaptadas a las realidades específicas de cada individuo (habilidades, dones, virtudes, inteligencias, etc.), evitando así enfoques generalizados que pueden no ser efectivos en todos los contextos.

Marco Iacoboni, profesor del departamento de Psiquiatría y Ciencias Biocomportamentales y director del Neuromodulation Lab en el Ahmanson-Lovelace Brain Mapping Center de UCLA, contribuye a nuestro estudio con su investigación sobre las neuronas espejo. Iacoboni nos sugiere que la empatía, potenciada por un claro entendimiento de cómo funcionan estas neuronas, puede mejorar significativamente la motivación y el rendimiento al crear conexiones humanas más profundas. A través de su enfoque, se revela cómo un ambiente inclusivo y empático puede ser un poderoso motivador, mejorando la confianza, la satisfacción y el desempeño sostenido dentro de las organizaciones.

Siguiendo la línea científica, Eva Nogales, profesora distinguida de Bioquímica, Biofísica y Biología Estructural, investigadora en el Howard Hughes Medical Institute y Premio Shaw a las Ciencias de la Vida y la Medicina (2023), proporciona una perspectiva desde la biología molecular. Nogales discute sobre cómo un mejor entendimiento de las enfermedades y el funcionamiento molecular del cuerpo puede impactar directamente en el rendimiento laboral, al mejorar la salud y la longevidad de los trabajadores/as. Esta idea conecta el bienestar físico con la motivación laboral, indicando que una buena salud es un precursor esencial para la motivación y la productividad en el trabajo.

Jordi Alemany, reconocido por Forbes como Best Business Influencer (2022) y Best Content Creator (2023), argumenta que la tecnología, y en particular la inteligencia artificial, tiene el potencial de revolucionar el ambiente laboral. Alemany destaca cómo las estrategias personalizadas de bienestar y rendimiento, optimizadas por la IA, pueden no solo aumentar la

eficiencia y la satisfacción de los empleados/as, sino también permitir un balance más saludable entre trabajo y vida personal. Vislumbra un futuro en el que la reducción de horas de trabajo, gracias a la automatización, contribuirá a una calidad de vida mejorada.

Marc González Vidal, director de Recursos Humanos en el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), aporta su experiencia en la aplicación de la supercomputación para mejorar las condiciones laborales y la salud de los trabajadores/as. González explora cómo el análisis de grandes datos y la simulación pueden prever problemas de salud y optimizar los procesos laborales para reducir la fatiga y el estrés, mostrando cómo la tecnología puede ser una herramienta preponderante para anticipar y resolver problemas, antes de que afecten negativamente a la motivación y al rendimiento.

Finalmente, Sergio Ezama, Global Chief Talent Officer de Netflix®, proporciona para este estudio una perspectiva crítica sobre el uso de la inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos. En síntesis, Ezama sugiere que la necesidad de motivar a plantillas o fomentar el bienestar han sido objetivos claves desde hace ya bastantes décadas (no son novedad o algo que radicalmente cambie en el entorno actual o próximo -salvo el contexto-). Aunque la IA puede mejorar la eficiencia operativa, es indispensable que las ganancias en productividad se traduzcan en mejoras en el bienestar de los trabajadores/as, en lugar de simplemente aumentar las cargas de trabajo.

Este breve extracto de intervenciones recibidas muestra un amplio y vasto panorama sobre cómo la interacción entre human@s y tecnología puede ser diseñada para crear entornos laborales más saludables y motivadores. Cada experto, desde su área de especialización, ha contribuido a este estudio revelando de forma patente un entendimiento más completo de que la motivación laboral no solo depende de factores internos de la organización, sino también del aprovechamiento estratégico de los avances tecnológicos y científicos.

La combinación de factores como la empatía, la personalización de estrategias y habilidades -bienestar y rendimiento-, la salud física y las tecnologías avanzadas, puede ser la clave para desarrollar políticas de recursos humanos que no solo busquen maximizar la productividad, sino también asegurar el equilibrio (la homeostasis laboral) y la motivación de los trabajadores/as, alineando así los objetivos empresariales con las necesidades y aspiraciones individuales.

La discusión integrada de estas perspectivas muestra cómo la comprensión científica y la aplicación de nuevas tecnologías (en especial la IA) pueden ser utilizadas para fomentar un entorno laboral más saludable, motivador y equitativo -siempre y cuando se tomen medidas oportunas para asegurar y garantizar la eliminación o la minimización de sesgos algorítmicos-.

La clave está en cómo estas herramientas y conocimientos son implementados, asegurando que promuevan genuinamente el bienestar y la motivación de los trabajadores/as, en lugar de simplemente aumentar la eficiencia y la carga de trabajo.

Si nos adentramos en el mundo de la “cobotización”, la interacción entre personas y máquinas está redefiniendo las dinámicas laborales tradicionales. Los cobots, o robots colaborativos, están diseñados para trabajar mano a mano con humanos en un espacio compartido, sin las barreras de seguridad típicamente necesarias para los robots industriales. - Esta tecnología emergente no solo mejora la eficiencia y la seguridad, sino que también puede influir profundamente en la motivación y en la satisfacción laboral.

Dicho lo cual, si vinculamos y discutimos las perspectivas anteriormente mencionadas por los expertos con las teorías analizadas en la primera parte de este estudio, podemos reflexionar sobre cómo la “cobotización” y la creación de alianzas entre personas y máquinas podrían potenciar entornos de trabajo saludables y motivadores.

Marco Iacoboni destaca la importancia de la empatía, reforzada por las neuronas espejo, en la mejora del ambiente laboral. La implementación de cobots en el lugar de trabajo puede ser vista como una extensión física de este concepto, donde los cobots no solo asumen tareas que pueden ser físicamente exigentes para los humanos, sino que también aprenden y se adaptan a las necesidades y ritmos de sus compañeros humanos.

Esto puede reducir el estrés y aumentar la satisfacción laboral al permitir que los trabajadores/as se concentren en aspectos más gratificantes y creativos de sus trabajos. La interacción con cobots que responden a las necesidades humanas y que apoyan el trabajo diario refuerza el sentido de colaboración y de pertenencia, esencial para un entorno laboral motivador.

Si hablamos de biología molecular aplicada al rendimiento laboral, Eva Nogales, respondiendo al presente estudio, sugiere que un entendimiento profundo de esta disciplina puede mejorar la salud y, por extensión, el rendimiento laboral. La “cobotización” puede ser instrumental en este contexto al tomar parte en la ejecución de tareas que podrían ser perjudiciales para la salud humana a largo plazo, como aquellas que involucran exposición a sustancias tóxicas o movimientos repetitivos que pueden causar lesiones o enfermedades graves/crónicas. Los cobots, al asumir estas responsabilidades, no solo previenen problemas de salud sino que también permiten que los trabajadores/as se dediquen a tareas más complejas y menos arriesgadas (p. ej. disminución de la probabilidad de accidentes).

Jordi Alemany enfatiza cómo las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, pueden liberar tiempo para que los empleados/as se dediquen a otras áreas importantes de sus vidas. Los cobots son un ejemplo primordial de cómo la tecnología puede ser utilizada para equilibrar las cargas de trabajo. Al trabajar en tándem con human@s, los cobots pueden realizar tareas repetitivas o físicamente exigentes, lo que permite a los trabajadores/as humanos/as gestionar mejor su tiempo y energía (pudiéndolo invertir en otros menesteres). Este equilibrio mejorado entre trabajo y vida personal es altamente beneficioso para mantener una fuerza laboral motivada y perdurablemente comprometida.

Marc González Vidal proporciona una disertación sobre cómo la supercomputación puede procesar grandes conjuntos de datos para mejorar las condiciones laborales. En un entorno “cobotizado”, los datos recopilados por cobots pueden ser analizados y estudiados mediante infinidad de variables para optimizar aún más la interacción y colaboración entre human@s y máquinas. Esto puede incluir ajustes en tiempo real de las operaciones de los cobots para adaptarse a las necesidades ergonómicas de los trabajadores/as humanos/as o para prevenir fatiga y estrés, asegurando así un entorno laboral mucho más saludable y productivo.

Analizando la inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos, Sergio Ezama destaca cómo la IA, utilizada correctamente, puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores/as. Esto significa que los cobots equipados con IA avanzada pueden no solo asistir en tareas específicas, sino también proporcionar apoyo adaptativo que mejore las condiciones de trabajo y la satisfacción. Por ejemplo, los cobots pueden aprender a anticipar las necesidades de los trabajadores/as o ajustar su funcionamiento para aliviar la carga de trabajo durante períodos de alta demanda, lo cual es esencial para mantener una fuerza laboral motivada y comprometida.

En definitiva, la “cobotización” puede representar una auténtica revolución en la forma en que los trabajadores/as interactúan con la tecnología en el lugar de trabajo. Al integrar cobots en entornos laborales, las empresas no solo pueden mejorar la eficiencia y la seguridad, sino también la motivación y el bienestar general de sus empleados/as. Esta transformación requiere una comprensión profunda de la dinámica humana y la implementación consciente de tecnología, como sugieren los expertos anteriormente citados. A través de una colaboración efectiva entre human@s y máquinas, se puede alcanzar un equilibrio entre la productividad y la satisfacción laboral, creando entornos de trabajo que no solo sean eficientes sino también enriquecedores, motivadores y productivos.

Si además contrastamos los datos obtenidos en la encuesta, los cuales desvelan una desconexión notable entre los trabajadores/as y las culturas organizacionales (el 73,6% de los

encuestados/as se siente desconectado de la cultura organizacional de su empresa, y de estos, un 77,89% también expresa una falta significativa de motivación), el sentido de pertenencia y el compromiso empresarial son de vital importancia para una colaboración efectiva entre human@s y máquinas, ya que dicha desconexión o desprendimiento -falta de motivación- puede llevar a un impacto negativo tanto en la productividad como en el bienestar emocional de los empleados/as, especialmente en entornos donde la tecnología se imponga y gane protagonismo.

Si a ello le añadimos que un 76,1% de los trabajadores/as siente que su salud emocional no recibe la suficiente atención en el trabajo, este dato debería tenerse muy en cuenta en un contexto de “cobotización” y automatización con el fin de priorizar el bienestar emocional frente a la integración indiscriminada de sistemas (IA), que podrían ser percibidos como impersonales o una amenaza para la seguridad, la discriminación y -en definitiva- para la estabilidad laboral (recuérdese que el 99,4% de los encuestados/as han experimentado o sido testigos de discriminación en el trabajo).

El persistente -y no resuelto- problema de discriminación podría agravarse con la adopción de nuevas tecnologías si no se manejan con un enfoque inclusivo y ético, institucional y políticamente claro, eficaz, que fomente un entorno laboral justo y equitativo.

A pesar de estos desafíos, la tecnología también presenta oportunidades significativas. Los cobots, por ejemplo, al asumir tareas repetitivas, podrían permitir a los human@s enfocarse en funciones que requieran más creatividad, imaginación, pasión y una toma de decisiones más reflexiva y serena.

Por consiguiente, según los datos obtenidos, las empresas deberían abordar con cierta presteza la desconexión entre los valores personales y corporativos (un 46,9% de los encuestados/as siente que su alineación con los valores empresariales es baja), ya que este desajuste podría ser un gran obstáculo en la integración efectiva de la tecnología en el trabajo. Además, en ese sentido, ya se ha ahondado sobradamente en el hecho de que los empleados/as que no se sienten comprometidos/as con los objetivos de su empresa pueden mostrar menos disposición a adaptarse a nuevos métodos de trabajo tecnológicos.

Asimismo, aunque la “cobotización” y la IA pueden traer eficiencia y mejoras en el ambiente laboral, los datos de la encuesta acentúan la necesidad de prestar atención a menesteres humanos fundamentales como la inclusión, el reconocimiento y la equidad. - Por parte de las organizaciones, para aprovechar completamente los beneficios de estas tecnologías avanzadas, debería valorarse la implementación de estrategias que no solo integrasen tecnología sino que

también fortalecieran la cultura organizacional, promovieran la salud emocional y motivasen a sus trabajadores/as. - A través de un enfoque suficientemente balanceado que combine innovación tecnológica y un compromiso genuino hacia el bienestar de los trabajadores/as, las empresas quizá puedan maximizar los beneficios de la era digital al tiempo que crean entornos laborales que realmente mejoren y apoyen la experiencia humana en el trabajo.

2.- CONCLUSIONES

En este exhaustivo análisis sobre la cultura motivacional, la interacción de las prácticas laborales y el bienestar de los trabajadores/as, se revela una desconexión palpable entre la teoría motivacional y su implementación práctica dentro de las organizaciones, lo cual plantea significativos desafíos para la motivación y la satisfacción laboral en las empresas, presentes y futuras.

Evaluando las hipótesis planteadas en el estudio se observa que la hipótesis general se cumple, mostrándose así que la mejora en las prácticas laborales y en la cultura organizacional impactan muy positivamente en la motivación y en el bienestar de los trabajadores/as. Mediante la evidencia en los resultados de la encuesta, donde se observa que la adopción de buenas prácticas y una cultura organizacional saludable están correlacionadas con un aumento en la satisfacción y la motivación de los trabajadores/as, se demuestra además que gran parte de los empleados/as que se sienten desconectados/as de la cultura organizacional y que experimentan discriminación o falta de valoración de su salud emocional manifiestan también una baja motivación laboral. Además, hasta el día de hoy, la implementación de estrategias preventivas y de promoción de la salud en el trabajo (PST) ha mostrado ser claramente insuficiente en el desarrollo y la ejemplificación de ambientes laborales favorables. La falta de conocimiento y preparación tanto de empresarios/as como de trabajadores/as en relación a las políticas de bienestar refleja una brecha significativa que afecta negativamente la motivación. – Dicho lo cual, las múltiples evidencias que han ido pormenorizándose durante la investigación sugieren que cuando las empresas adoptan prácticas laborales saludables y crean una cultura organizacional positiva se incrementa significativamente la motivación, la satisfacción y la salud mental de los empleados/as.

La hipótesis secundaria (1) se cumple parcialmente, ya que la existencia de un marco normativo que promueva culturas organizacionales saludables no implica una verdadera aplicación -ni real ni práctica de dichas mejoras- (siendo esta ciertamente limitada). La hipótesis secundaria (2) se

cumple, evidenciándose una relación directa entre las buenas prácticas laborales y la motivación de los empleados/as. La hipótesis secundaria (3) relacionada con las estrategias preventivas y la cultura del bienestar, solo se cumple parcialmente. El estudio refleja una implementación ineficaz e infructuosa de los programas integrales de bienestar. La hipótesis secundaria (4) se cumple, indicándose así que existe una clara falta de conocimiento y preparación en relación a la promoción de la salud laboral (tanto por parte de los empresarios/as como de los trabajadores/as). La hipótesis secundaria (5) también se cumple, aunque a la práctica es evidente que dichas políticas públicas sociolaborales no son suficientemente efectivas para erradicar la discriminación. Finalmente, la hipótesis secundaria (6) se cumple parcialmente, mostrándose concretamente que las prácticas de RSE impactan positivamente en la motivación laboral, aunque aún existe un margen considerable para la mejora de la percepción y la implementación real de estas prácticas entre los trabajadores/as (en multitud de ocasiones, como se desprende de la encuesta realizada, los empleados/as no desean participar en causas sociales ni recibir compensaciones extraordinarias por su implicación en la promoción de la responsabilidad, el respeto y el buen ambiente laboral).

La falta de interés y planificación del sector público y de gran parte de las instituciones -tanto a nivel nacional como europeo- en fomentar la economía social, repercute negativamente en la motivación tanto de empresarios/as como de trabajadores/as, al no proporcionar suficiente apoyo efectivo que promueva -de un modo apropiado- una adopción empírica y factible de prácticas sostenibles y alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este evidente desinterés se manifiesta en una baja implementación real de los ODS, limitándose así la capacidad de las empresas para crear entornos laborales que potencien genuinamente la motivación y la satisfacción laboral de forma sostenida y sostenible.

Además, la adaptación a las nuevas tecnologías trae consigo grandes desafíos y oportunidades. Mientras que la automatización y la “cobotización” pueden mejorar la eficiencia y la satisfacción laboral, también generan una hiperactividad normativa incesante que puede ser perjudicial para el afianzamiento y continuidad de las empresas.

Dicho exceso de normativización, altamente voluble y en constante cambio, a menudo representa una gran carga administrativa, muy burocratizada, que desvía la atención en la mejora de las condiciones laborales reales y en la motivación de los empleados/as (aun siendo diseñada -en apariencia- para proteger a los trabajadores/as).

Esta situación se complica aún más debido a las desigualdades y a la discriminación en el ámbito laboral, que siguen siendo un problema prevalente y socialmente enquistado que afecta

negativamente a la salud mental y física de los trabajadores/as/a, reduciendo en gran medida su motivación y su productividad. - La discriminación, particularmente de género, está profundamente arraigada y es una fuente significativa de desafección laboral (cultura organizacional), patentizándose así la necesidad de abordar estas y otras muchas problemáticas psicosociales adversas en el lugar de trabajo para prevenir los efectos negativos que desencadena la desmotivación.

Además, la considerable reproducción de ambientes discriminatorios en el ámbito laboral y la percepción de que la salud emocional de los trabajadores/as es infravalorada, especialmente entre aquellos/as con niveles socioeconómicos más bajos, indican abiertamente que los principios teóricos fundamentales de equidad y de respeto no se están cumpliendo.

Gran parte de las teorías motivacionales analizadas y comparadas en este estudio están en discordancia con las prácticas actuales de muchas organizaciones, que se enfrentan a grandes dilemas (sobre todo económicos) a la hora de integrar y aplicar habitualmente estos conceptos, en su día a día.

Los programas institucionales de promoción de la salud en el trabajo (PST), aunque potencialmente beneficiosos, también adolecen de una baja aceptación por parte de las empresas, lo que revela una desconexión manifiesta entre las políticas de salud propuestas - voluntariamente hablando- y su implementación efectiva.

Por último, la implementación efectiva de los ODS en las empresas, en particular los relacionados con la salud, el bienestar y el trabajo decente, no solo es beneficiosa para poder contribuir a los objetivos globales de sostenibilidad, sino que también juega un papel fundamental en la mejora de la motivación laboral y en el desarrollo de culturas empresariales sanas y eficientes.

Sin embargo, el establecimiento y la ejecución efectiva de políticas públicas sociolaborales que promuevan y fomenten la diversidad e inclusión en el trabajo siguen sin afianzarse en el ADN del tejido empresarial, evidenciándose así la necesidad urgente de un cambio integral y profundo en el modo de abordar las estrategias empresariales relacionadas con el área de las personas, pero también en la forma de gobernar y de elaborar políticas públicas que aseguren - en la práctica, real y efectivamente- un futuro sostenible, justo y próspero. - Esa debe ser la esencia que posibilite y propicie la creación de entornos laborales respetuosos, motivantes, productivos y sostenibles.

3.- LIMITACIONES Y FUTURAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN

Del presente estudio podrían derivarse distintas líneas de investigación que podrían ampliar y profundizar significativamente el conocimiento y la mejora de los temas abordados. En primer lugar, podría recomendarse la realización de estudios longitudinales, desarrollados a lo largo de un período de tiempo más amplio, que permitan evaluar el impacto de la implementación de políticas de Promoción de la Salud en el Trabajo (PST) a largo plazo, observando cómo estas medidas influyen en la motivación, la satisfacción y la salud mental de los empleados/as a lo largo del tiempo.

Estos estudios también podrían centrarse en analizar más específicamente la efectividad de distintas estrategias de intervención en diversos contextos laborales, considerando factores clave como el tamaño de las empresas, su forma jurídica, el sector industrial afectado, las características demográficas de dicha fuerza laboral, entre otros muchos.

Además, explorar más a fondo la interacción entre la tecnología y la salud laboral puede ser un elemento importante, particularmente en el contexto de la “cobotización” y la inteligencia artificial. En este caso, la investigación debería centrarse en cómo las nuevas tecnologías pueden integrarse de manera efectiva en los entornos laborales para mejorar la motivación y el bienestar de los trabajadores/as, al mismo tiempo que se minimizan los riesgos asociados a la pérdida de empleos y la precarización laboral.

En la misma dirección, la realización de estudios experimentales podría basarse en el impacto de los cobots en la reducción de la carga física y mental de los trabajadores/as, y cómo esta reducción afecta a su satisfacción y al rendimiento laboral.

También sería muy útil investigar acerca del desarrollo de programas de formación continua y de reconversión laboral -sobre todo en personas de edad avanzada- que preparen a los trabajadores/as para las demandas del mercado laboral del siglo XXI. Igualmente, debe destacarse que la colaboración entre el sector público y el sector privado será fundamental para desarrollar políticas y programas que apoyen la adaptación de la fuerza laboral a los cambios tecnológicos, promoviendo la inclusión y la equidad en el ámbito laboral.

Dicho lo cual, es necesario ahondar en futuras investigaciones vinculadas a estrategias de comunicación efectiva dentro de las organizaciones, para minimizar la brecha existente entre la “intención” y la “implementación” de políticas efectivas de salud laboral que provoquen cambios ciertamente positivos *en el ámbito de la prevención y la atención de las personas en el*

lugar de trabajo (y los consecuentes beneficios sociosanitarios y económicos, por nombrar algunos, que de ello se derivarían).

Esto incluye el desarrollo de iniciativas que aborden específicamente el bienestar emocional y psicológico de los trabajadores/as, tales como *por ejemplo* programas y medios para el manejo del estrés, planes de apoyo o tratamiento psicológico (hoy día muy poco asequibles - económicamente hablando- y al alcance solamente de una pequeña parte de la sociedad que puede permitirse costearlos) y políticas de trabajo flexible.

Otra posible área de investigación podría centrarse en el papel de la responsabilidad social corporativa (RSE) en la motivación laboral. Aunque las prácticas en RSE han mostrado tener un impacto positivo en la motivación, aún existe un margen considerable para la mejora de la percepción y la implementación real de estas prácticas entre los trabajadores/as. Sería edificante explorar cómo las empresas pueden integrar de manera más efectiva las iniciativas de RSE en su cultura organizacional para maximizar su impacto en la motivación y el bienestar de los empleados/as, investigando -al mismo tiempo- la relación entre la cultura organizacional y la percepción actual de equidad y justicia en el lugar de trabajo (y cómo estas percepciones afectan a la motivación y al compromiso de los empleados/as).

Investigaciones futuras podrían abordar también la implementación de programas de bienestar que incluyan una dimensión psicosocial, investigando cómo la integración de prácticas que promuevan la salud mental y emocional puede impactar en la motivación y el rendimiento laboral de los trabajadores/as. Esto podría incluir estudios sobre la efectividad de intervenciones específicas como la meditación, el mindfulness y otras técnicas de gestión del estrés en el entorno laboral.

Sería útil explorar cómo diferentes modelos de gestión y estructuras jerárquicas (organizativamente hablando) afectan a la motivación, a la satisfacción y al bienestar de los empleados/as. En este caso, estudios comparativos podrían analizar la efectividad de varias estructuras organizacionales horizontales versus las verticales, en la promoción de entornos laborales saludables y motivadores.

Hablando de actualidad sociolaboral, también es ineludiblemente necesario investigar sobre el impacto de las políticas de diversidad e inclusión en la motivación y el bienestar de los empleados/as. Estos son factores críticos e indudablemente decisivos para la creación y el sostenimiento de ambientes de trabajo equitativos, respetuosos y motivadores.

Podría examinarse también cómo la implementación de políticas de diversidad e inclusión afecta a la percepción de equidad y de justicia en el lugar de trabajo, y cómo estas percepciones influyen en la motivación y el compromiso de los empleados/as. Además, podrían realizarse estudios que evaluaran el impacto de la formación en *liderazgo inclusivo y sensible a la diversidad* en la motivación y el bienestar de los empleados/as.

La implementación de políticas de conciliación entre vida laboral y personal también es un área que merece ser explorada en mayor profundidad. Dicha investigación quizá debería centrarse en cómo las políticas de conciliación afectan a la motivación y el bienestar de los empleados/as, y cuáles son las mejores prácticas para equilibrar las demandas laborales y personales. Esto podría incluir estudios sobre la efectividad de aspectos como el trabajo flexible, el teletrabajo, la telemigración, los permisos parentales en la mejora de la motivación y la satisfacción laboral, etc. Sería valioso también explorar cómo la cultura organizacional influye en la implementación y la efectividad de estas políticas.

Por último, es importante considerar la influencia de factores externos como las condiciones económicas y las políticas gubernamentales en la motivación y el bienestar de los empleados/as. Investigaciones venideras podrían examinar cómo las fluctuaciones económicas y los cambios en las políticas laborales afectan a la motivación y a la satisfacción de los trabajadores/as, y cómo las empresas pueden adaptarse a estos cambios para mantener un entorno laboral saludable y motivador, al tiempo que productivo.

En cuanto a las limitaciones detectadas durante el presente estudio, es importante destacar la evidente desconexión y distanciamiento entre las teorías motivacionales modernas y su aplicación práctica en las organizaciones actuales, de cualquier índole. A pesar de la existencia de un amplio marco normativo existente, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, directrices europeas específicas como la Declaración de Luxemburgo... la implementación efectiva de políticas de PST soporta barreras significativas. Estas barreras incluyen la falta de conocimiento y de participación activa de los trabajadores/as en las iniciativas de salud laboral, así como una insuficiente alineación de las estrategias empresariales con los objetivos de salud pública y de bienestar laboral. En consonancia con dicha limitación, la encuesta realizada durante el presente estudio refleja una indudable carencia en la ejecución de estrategias comunicativas y de participación efectiva (alto porcentaje de trabajadores/as que no se sienten motivados/as ni alineado/as con los valores de su empresa).

Otra limitación importante hallada es la hiperactividad normativa que, aunque *tal vez* bienintencionada, genera sobrecargas de burocracia que desvían el foco -y potenciales

iniciativas- de aspectos críticos como la motivación y la salud emocional de los trabajadores/as. La constante necesidad de adaptación a nuevas reglas, a nuevos compromisos y sistemas, a nuevas realidades sociales, a la complejidad normativa, etc., pueden percibirse como obstáculos más que como apoyos, afectando negativamente al clima laboral, a la productividad y a la misma viabilidad empresarial.

Por ello, se ha detectado que las futuras normativas sociolaborales no solo deberían enfocarse en la seguridad física como paradigma, sino que también podrían incorporar de manera explícita el bienestar psicológico y emocional de los empleados/as (legitimación del ámbito puramente sociolaboral).

Para concluir, la discriminación en el trabajo, especialmente de género, sigue siendo una problemática prevalente que afecta a la motivación y al bienestar de los trabajadores/as. Es incuestionable que las futuras investigaciones -ampliadas a una mayor variedad de industrias y regiones- deberían abordar de manera profunda y ponderada estas desigualdades para desarrollar estrategias mucho más efectivas que favorezcan su erradicación.

4.- LISTA DE FIGURAS

► Figura nº 1. Gráfico. Titularidad de las empresas que forman parte de la REES.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST - 2023). Pág. 30

► Figura nº 2. Gráfico. Sectores de actividad de las empresas que forman parte de la REES.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST - 2023). Pág. 30

► Figura nº 3. Gráfico. Tamaño de las empresas que forman parte de la REES.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST - 2023). Pág. 31

► Figura nº 4. Línea cronológica de la creación de la REES.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST - 2023). Pág. 34

► Figura nº 5. Principales beneficios de implementar un programa PST.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST - 2023). Pág. 36

► Figura nº 6. Los hemisferios del cerebro.

<i>Fuente:</i> Sousa, David A. (2019). Cómo aprende el cerebro. Librería Internacional PASAJES.	Pág. 41
▶ Figura nº 7. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – Todos (17 Objetivos).	
<i>Fuente:</i> Gamez, M. J. (2022). Objetivos y metas de desarrollo sostenible. www.un.org	Pág. 44
▶ Figura nº 8. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 3 y nº 8.	
<i>Fuente:</i> Gamez, M. J. (2022). Objetivos y metas de desarrollo sostenible. www.un.org	Pág. 45
▶ Figura nº 9. Imagen del Emblema de la Real Academia Española (RAE).	
<i>Fuente:</i> Emblema - Real Academia Española (RAE - 2024).	Pág. 51
▶ Figura nº 10. Imagen de la encuesta sobre cultura motivacional en el ámbito laboral.	
<i>Fuente:</i> Elaboración propia (Canva® – 2024) / Google® Workspace (2024).	Pág. 54
▶ Figura nº 11. Imagen del agradecimiento al finalizar la encuesta (cód. SurveyCircle®).	
<i>Fuente:</i> Elaboración propia (Canva® – 2024) / Google® Workspace (2024).	Pág. 55
▶ Figura nº 12. Imagen reducida de la cabecera de la encuesta.	
<i>Fuente:</i> Elaboración propia (Canva® – 2024).	Pág. 56
▶ Figura nº 13. Imagen del portal Web SurveyCircle® (estudios y encuestas).	
<i>Fuente:</i> SurveyCircle® - Comunidad para la investigación en línea (2024).	Pág. 57
▶ Figura nº 14. Imagen de la promoción de la encuesta en Twitter® (X®).	
<i>Fuente:</i> X® / SurveyCircle® - Comunidad para la investigación en línea (2024).	Pág. 58
▶ Figura nº 15. Gráfico. ¿Aceptas participar en este estudio?	
<i>Fuente:</i> Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).	Pág. 59
▶ Figura nº 16. Gráfico. ¿Trabajas actualmente?	
<i>Fuente:</i> Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).	Pág. 59
▶ Figura nº 17. Gráfico. ¿Cuál es tu género?	
<i>Fuente:</i> Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).	Pág. 59
▶ Figura nº 18. Gráfico. ¿Qué edad tienes?	
<i>Fuente:</i> Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).	Pág. 60

- **Figura nº 19.** Gráfico. Nivel de estudios.
- Fuente:* Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024). Pág. 60
- **Figura nº 20.** Gráfico. Indica tu ocupación actual.
- Fuente:* Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024). Pág. 61
- **Figura nº 21.** Gráfico. ¿En qué tipo de empresa trabajas?
- Fuente:* Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024). Pág. 61
- **Figura nº 22.** Gráfico. “Consideras que tu nivel socioeconómico es:”
- Fuente:* Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024). Pág. 61
- **Figura nº 23.** Gráfico. ¿Has trabajado alguna vez en una empresa Certificada y Reconocida por sus Buenas Prácticas en Promoción de la Salud en el Trabajo?
- Fuente:* Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024). Pág. 62
- **Figura nº 24.** Gráfico. ¿Crees que tu salud emocional se valora lo suficiente?
- Fuente:* Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024). Pág. 62
- **Figura nº 25.** Gráfico. En tu entorno laboral ¿has experimentado o has sido testigo de alguna forma de discriminación o desigualdad que haya afectado a tu motivación?
- Fuente:* Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024). Pág. 63
- **Figura nº 26.** Gráfico. En la mayoría de trabajos que has tenido ¿la dirección empresarial ha despertado en ti algún sentimiento de pertenencia a la “cultura organizacional”?
- Fuente:* Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024). Pág. 63
- **Figura nº 27.** Gráfico. Considerando la ergonomía de tu lugar de trabajo, la iluminación, la amplitud, la funcionalidad, el confort térmico, etc., ¿es agradable y motivante?
- Fuente:* Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024). Pág. 64
- **Figura nº 28.** Gráfico. ¿En tu puesto de trabajo actual se promueven programas o pequeñas acciones de Bienestar i de apoyo a la Salud Física y/o Mental?
- Fuente:* Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024). Pág. 64
- **Figura nº 29.** Gráfico. ¿En qué medida sientes que los valores empresariales de tu organización están alineados con los tuyos?

Fuente: Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).

Pág. 65

► Figura nº **30**. Gráfico. ¿Crees que la mayoría de las empresas fomentan adecuadamente el trabajo en equipo y las relaciones saludables entre los trabajadores/as para reforzar la motivación en el entorno laboral?

Fuente: Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).

Pág. 65

► Figura nº **31**. Gráfico. ¿Crees que el individualismo de algún compañero/a y la codicia por ascender en el lugar de trabajo afectan negativamente a tu motivación, tus capacidades y tu predisposición?

Fuente: Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).

Pág. 66

► Figura nº **32**. Gráfico. Observar ciertos comportamientos positivos en tu empresa ¿te ayuda y anima a reproducirlos con otros/as compañeros/as de trabajo?

Fuente: Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).

Pág. 66

► Figura nº **33**. Gráfico. ¿Qué importancia le das al equilibrio entre vida laboral y personal en términos de motivación?

Fuente: Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).

Pág. 67

► Figura nº **34**. Gráfico. ¿Preferirías cobrar algo menos si tu empresa apostara realmente por acciones concretas que mejoraran la flexibilidad, la salud, la motivación, el reciclaje formativo, la conciliación... de todos/as sus empleados/as?

Fuente: Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).

Pág. 67

► Figura nº **35**. Gráfico. ¿Cómo percibes la motivación, la estabilidad y la cohesión laboral -en equipo- de las personas con quienes trabajas?

Fuente: Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).

Pág. 68

► Figura nº **36**. Gráfico. Además de tu sueldo mensual ¿recibes o has recibido algún beneficio social, un complemento, una compensación, un plus/mejora, por tu implicación en la promoción de la responsabilidad, el respeto y el buen ambiente laboral?

Fuente: Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).

Pág. 68

► Figura nº **37**. Gráfico. A título personal ¿colaboras habitualmente en alguna asociación u organización sin ánimo de lucro?

Fuente: Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).

Pág. 69

► **Figura nº 38.** Gráfico. ¿Tu empresa colabora habitualmente con alguna asociación u organización sin ánimo de lucro?

Fuente: Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).

Pág. 69

► **Figura nº 39.** Gráfico. ¿Crees necesaria la responsabilidad y la implicación social de las empresas en el mundo asociativo para sensibilizar y motivar a sus trabajadores/as?

Fuente: Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).

Pág. 70

► **Figura nº 40.** Gráfico. ¿Te sientes motivado/a en tu trabajo?

Fuente: Formularios de Google Online - Google® Workspace (2024).

Pág. 71

5.- BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Andrés, G. V. C. (2023, 1 enero). Motivación extrínseca y su relación con el rendimiento del talento humano. <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/37078>

Arenas, D. J. (2019). Tendencias en gestión de recursos humanos en una empresa saludable y digitalizada. *International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies*, 6(2), 63-80.

Baldwin, R., & Dingel, J. I. (2021). Telemigration and Development: On the Offshorability of Teleworkable Jobs. National Bureau of Economic Research.

Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). *Social learning theory* (Vol. 1). Prentice Hall: Englewood cliffs.

BAUMAN, Zygmunt. (2005). *Vidas desperdiciadas; La modernidad y sus parias*. Paidós Iberica. Barcelona.

Beck, Aaron T. (1974). "Cognitive Therapy and the Emotional Disorders." International Universities Press.

Benchekroun, T. H., Bounouar, M., Béarée, R., & Siadat, A. (2021, May). Industry of the future, future of work: the case of collaborative robotics. In *Congress of the International Ergonomics Association* (pp. 29-35). Cham: Springer International Publishing.

BOE-A-2015-11430 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430>

Bogiaizian, D. (2018). Síndrome del impostor: teoría, evaluación e implicancias clínicas. In *X Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXV Jornadas de Investigación XIV Encuentro de Investigadores en Psicología*. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.

Britannica. (2024). Motivation - Behaviorism, Drive, Reinforcement.

Business Insider España. (2023). La brecha salarial entre mujeres y hombres en España.

Camacho Peñalosa, María Enriqueta, Vázquez Cueto, María José, Camacho Peñalosa, María Enriqueta, & Vázquez Cueto, María José. (2023). Diferencias en la discriminación salarial por género entre contratos a tiempo completo y contratos a tiempo parcial en España: importancia

de la ocupación. *Desarrollo y Sociedad*, (93), 11-46. Epub January 01, 2023. <https://doi.org/10.13043/dys.93.1>

Cantera, J., & Alonso, M. (2024). *Talento, empresas y cultura: Manual de gestión de equipos y talento para firmas y despachos profesionales*. LID Editorial.

Centro de Investigaciones Sociológicas (11 de enero de 2024). Estudio nº 3436. Tendencias de asociacionismo en España (Participación social y asociacionismo). https://www.cis.es/-/solo-el-22-3-de-espanoles-pertenece-a-alguna-asociacion-cultural-social-o-politica-en-la-actualidad?p_l_back_url=%2Fsearch%3F_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_formDate%3D1710440118077%26_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_empty_SearchEnabled%3Dfalse%26q%3Dasociaciones%26_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_scope%3D

Christensen, C. M., & Raynor, M. E. (2023). *La Solución de los Innovadores: Crear y Sostener un Crecimiento Exitoso*. Ediciones Granica.

Colella, Adrienne J., and Eden B. King (2018), *The Oxford Handbook of Workplace Discrimination*, Oxford Library of Psychology.

Corvalán, J. G. (2019). El impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, 10(1), 35-51.

Clark, Timothy R. (2020). "The 4 Stages of Psychological Safety: Defining the Path to Inclusion and Innovation." Berrett-Koehler Publishers.

Cyrułnik, B. (2020). *Autobiografía de un espantapájaros: testimonios de resiliencia: el retorno a la vida* (Vol. 100586). Editorial Gedisa.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior.

De Trabajo y Seguridad Social, M. V. I. (s/f). *EL CRITERIO TÉCNICO 104/2021 ITSS SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES*. Euskadi.eus (2021).

de Blas Gómez, R., & López, B. E. (2021). *Género y desigualdad laboral: la brecha salarial como indicador agregado*. Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas).

Dweck, C. S. (2024). Personal perspectives on mindsets, motivation, and psychology. *Motivation Science*, 10(1), 1.

Empresas Saludables y Sostenibles en Promoción de la Salud - Portal INSST (2024).

<https://www.insst.es/materias/transversales/promocion-de-la-salud/red-espanola-de-empresas-saludables/empresas-saludables-y-sostenibles-en-pst>

European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) results visualisation - Safety and health at work - EU - OSHA. Europa.eu (2019).

<https://visualisation.osha.europa.eu/esener/es>

Fernández-Montaño, P. (2015). La aplicación del enfoque de género en Trabajo Social. Redalyc.

Foncubierta-Rodríguez, M. J., Poza-Méndez, M., & Holgado-Herrero, M. (2024). Workplace health promotion programs: The role of compliance with workers' expectations, the reputation and the productivity of the company. Journal of Safety Research.

Frankl, V. (2015). El hombre en busca de sentido. Herder editorial.

Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FESSA). (2020). Impacto de la discriminación de género en la salud laboral.

Fuster, Joaquín M. (2008). The Prefrontal Cortex. Academic Press. 4ª edición. (Boston).

Fuster, J. M. (2013). The Neuroscience of Freedom and Creativity. Cambridge University Press.

Fuster, Joaquín M. (2020). El telar mágico de la mente: Mi vida en neurociencia. Editorial Ariel.

Gamez, M. J. (2022). Objetivos y metas de desarrollo sostenible. www.un.org

García, M., & Ángel, M. (2024). Salud laboral y el trabajo nocturno. Universitat Politècnica de Catalunya.

García Martínez, J., & Garcés Navarro, A. (2021). La racialización-étnica en el mercado laboral español desde un enfoque de género. La doble desigualdad sistémica: mujer e inmigrante.

García Pacheco, N. (2023). Organizaciones más humanas en la industria 4.0. Universidad Santo Tomás.

Gardner, Howard E. (2000). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. Hachette Uk.

Garrigues. (2022). La nueva Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación se aplica también en el ámbito laboral.

Gil Lacruz, A. I., & Saz-Gil, M. I. (2023). Factores que afectan la responsabilidad social corporativa y el avance hacia las organizaciones saludables. – Universidad de Zaragoza.

Goleman, D., & Davidson, R. (2023). Los beneficios de la meditación: la ciencia demuestra cómo la meditación cambia la mente, el cerebro y el cuerpo. Editorial Kairós.

Gordillo, P. R. G. (s/f). COVID-19. Un año de hiperactividad normativa en materia sociolaboral en España. Cielolaboral.com.

https://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2021/04/gomez_noticias_cielo_n3_2021-1.pdf

Hernández Belaidés, H. J., & Miranda Passo, J. C. (2023). Factores determinantes en la motivación de empleados desde la responsabilidad social corporativa: estudio de caso en una empresa privada. Revista GEON (Gestión, Organizaciones Y Negocios), 10 (1), e-855. <https://doi.org/10.22579/23463910.855>

Kazdin AE, ed. (2000). Motivation: an overview. Encyclopedia of Psychology. American Psychological Association. <https://www.apa.org/pubs/books/4600100>

La OMS y la OIT piden nuevas medidas para abordar los problemas de salud mental en el trabajo. (2022). Informe Mundial de Salud Mental. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_856931/lang--es/index.htm

Lara, C. S. (2020). El Algoritmo como protagonista de la relación laboral. Un análisis desde la perspectiva de la prohibición de discriminación. Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social.

López, M. T. (2021). Tendencias e impacto de la inteligencia artificial en comunicación: cobotización, gig economy, co-creación y gobernanza. Fonseca, journal of communication, (22).

Martínez, A. P. (2022). De un entorno VUCA a un entorno BANI para dar sentido a este mundo de transformación constante. Capital humano: revista para la integración y desarrollo de los recursos humanos, (376), 24.

Martinovich, V., & Drucaroff, L. (2023) ¿Qué sentirías si un robot realizara acciones en tu nombre? El caso de Artificial Intelligence Review Assistant (AIRA) y la cobotización del proceso de revisión por pares. In SciELO Preprints. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.7326>

Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1997). Maslach burnout inventory. Scarecrow Education.

McEwen, B. S., & Akil, H. (2020). Revisiting the stress concept: implications for affective disorders. Journal of Neuroscience, 40(1), 12-21.

- Ministerio de Igualdad. (2023). Brecha salarial de género en España: Datos y análisis.
- Monsivais, C. L. R. (2023). Inteligencia de la pasión. Una perspectiva del comportamiento humano a través de la neurociencia. Editorial Fontamara SA de CV. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=qmfiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=neurociencia+laboral&ots=yVpX8DskMs&sig=fvZfAEj3DlqiJl2U6DeVXFC-bVg>
- Normativa nacional de Riesgos psicosociales. Portal INSST (2024). <https://www.insst.es/normativa/riesgos-psicosociales/general>
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2022). Los principios de igualdad y no discriminación.
- O. I. del Trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo, 109ª reunión (2021). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_792136.pdf
- Oladipo, J. (2023). Artificial Intelligence and Law. Available at SSRN 4562175.
- Pettinger, T. (2021). Underemployment: Definition, Causes, Effects and Tips. Economics Help.
- Pinder, C.C. (2008). Work Motivation in Organizational Behavior (2nd ed.). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781315734606>
- QUINTERO LIMA, M. G. La Agenda 2030 y un nuevo Derecho Social. Cielolaboral.com (2021). https://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2021/09/quintero_noticias_cielo_n9_2021.pdf
- Ré, R. F., & Bautista, P. M. (2024). Nuestra salud mental: psicoeducación, prevención y tratamiento. BOD GmbH DE.
- Reconocimiento de Buenas Prácticas empresariales en Promoción de la Salud. Portal INSST (2024). <https://www.insst.es/materias/transversales/promocion-de-la-salud/red-espanola-de-empresas-saludables/reconocimiento-de-buenas-practicas-empresariales-en-pst>
- Roldán Báez, Antonio M. (2022): “Impulso tecnológico y transformación económica: El impacto de la maquinaria sobre el empleo bajo las perspectivas de Say, Marx, Keynes y Baldwin”. Revista Crítica de Relaciones de Trabajo, Laborum, núm. 5, 4º Trimestre 2022: 179-208.
- Sam, M.S. (2013). Demotivation. Psychology Dictionary.
- Sousa, David A. (2019). Cómo aprende el cerebro. Librería Internacional PASAJES.

Taryana, T., Safar, M., Rukiyanto, B. A., & Prayitno, M. A. (2024). Contemporary Educational Perspective: Howard Gardner And Daniel Goleman's Approach In Cultivating Adaptability And Resilience. *International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities*, 2(1), 69-80.

Trillo del Pozo, D.; Vicent Valverde, L.; Alonso Gallo, N. (2023, 14 de abril): "Evolución de la precariedad en Europa en un contexto de crisis económica". *Papeles de Europa*, núm. 35, Ediciones Complutense (UCM).

Turban, D. B., & Greening, D. W. (1997). Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees. *Academy of management journal*, 40(3), 658-672.

Vallejo, C. P. (2023). Impacto de la promoción de la salud en el trabajo, en la cultura preventiva de la Organización. *Gestión de la seguridad y la Salud en el Trabajo*, 5(1), 19-29.

Vergara Varela, R. (2018). On terms; Administration, Bureaucracy and Organization, conceptualización; Administración, Burocracia y Organización, ¿Es el management un sistema adaptativo complejo? Análisis desde las escuelas de pensamiento. *Encuentros*, 17 (01). <https://doi.org/10.15665/encuent.v17i01.1674>

Vicente-Herrero, M., & Capdevila-García, L. (2022). La promoción de la salud en el trabajo. Un paso más en prevención de riesgos laborales. *Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo*, 31(3), 300-309.

Williams, Bärí A. (2020). "Diversity in the Workplace: Eye-Opening Interviews to Jumpstart Conversations about Identity, Privilege, and Bias." Rockridge Press.

6.- ANEXOS (ENCUESTA)

CULTURA MOTIVACIONAL

Integración y Fomento de Buenas Prácticas en el Trabajo

Sección 1 de 3

Encuesta sobre la cultura motivacional de las Pymes en el ámbito laboral

Ocultar sección

B *I* U

Este estudio tiene como objetivo conocer el impacto de la **Motivación** y las **Buenas Prácticas en el Trabajo** de las personas laboralmente activas.

Los resultados del mismo se utilizarán para desarrollar un **Trabajo de Fin de Máster (TFM)** en **Dirección y Gestión Laboral** y su participación será de gran utilidad.

El tiempo aproximado de respuesta son 2 minutos.

¡Muchas gracias!

** En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, garantizamos la confidencialidad de la información facilitada. Únicamente el alumno a cargo del estudio tendrá acceso a las respuestas proporcionadas.*

¿Aceptas participar en este estudio? *

He leído el consentimiento informado y tengo entre 18 y 70 años y acepto participar en este estudio.

Después de la sección 1 Ir a la siguiente sección

Sección 2 de 3

Título de la sección (opcional)

Descripción (opcional)

¿Trabajas actualmente? *

Sí

No

Después de la sección 2 Ir a la sección 3

Sección 3 de 3

Título de la sección (opcional)

Descripción (opcional)

¿Cuál es tu género? *

1. Femenino

2. Masculino

3. Otro

4. Prefiero no decir

¿Qué edad tienes? *

1. 18 - 25
2. 26 - 35
3. 36 - 45
4. 46 - 65
5. Más de 65

Nivel de estudios: *

1. Educación Secundaria Obligatoria
2. Ciclo Formativo de Grado Medio
3. Bachillerato
4. Ciclo Formativo de Grado Superior
5. Grado universitario
6. Máster
7. Doctorado
8. Otros

Indica tu ocupación actual: *

1. Autónomo/a Trabajador/a Independiente
2. Empleado/a a tiempo parcial
3. Empleado/a a tiempo completo
4. Pluriempleado (trabajo en más de una empresa o compagino con autónomos)
5. Estudio y Trabajo (asalariado o autónomo)

¿En qué tipo de empresa trabajas? *

1. Microempresa (de 1 a 10 trabajadores/as)
2. PYME (Pequeña y Mediana Empresa; más de 10 trabajadores/as hasta 250)
3. Multinacional
4. Sector Público
5. Una combinación de cualquiera de las anteriores ...

Consideras que tu nivel socioeconómico es: *

1. Alto
2. Medio
3. Bajo

¿Has trabajado alguna vez en una empresa **Certificada** y Reconocida **por sus Buenas Prácticas en Promoción de la Salud** en el Trabajo (PST)? *

1. Sí
2. No

¿Crees que tu **salud emocional** se valora lo suficiente en el trabajo? *

1. Mucho
2. Bastante
3. Poco
4. Nada

En tu entorno laboral ¿has experimentado o **has sido testigo** de alguna forma de **discriminación** o **desigualdad** que haya afectado a tu motivación? *

1. Sí
2. No
3. Prefiero no decir

En la mayoría de trabajos que has tenido, ¿la dirección empresarial ha despertado en ti algún sentimiento de pertenencia a la "**cultura organizacional**"? *

1. Sí
2. No

Considerando la ergonomía de **tu lugar de trabajo**, la iluminación, la amplitud, la funcionalidad, *
el confort térmico, etc. ¿dirías que **es agradable y motivante**?

1. Sí
2. No
3. No lo sé

¿En tu puesto de trabajo actual **se promueven programas** o pequeñas acciones **de Bienestar** y *
de apoyo a la Salud Física y/o Mental?

1. Sí
2. No

¿En qué medida sientes que los **Valores Empresariales** de tu organización **están alineados** *
con los tuyos?

1. Muy alta
2. Alta
3. Baja
4. Muy baja

¿Crees que la mayoría de las empresas fomentan adecuadamente el **trabajo en equipo** y las **relaciones saludables** entre los trabajadores/as para **reforzar la motivación** en el entorno laboral? *

1. Totalmente de acuerdo
2. Bastante de acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

¿Crees que el **individualismo de algún/a compañero/a** y la codicia por ascender en el lugar de trabajo **afectan negativamente a tu motivación**, tus capacidades y tu predisposición? *

1. Totalmente de acuerdo
2. Bastante de acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

Observar ciertos **comportamientos positivos** en tu empresa ¿te ayuda y **anima a reproducirlos** * con otr@s compañer@s de trabajo?

1. Totalmente de acuerdo
2. Bastante de acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

¿Qué importancia le das al **equilibrio** entre **vida laboral** y **personal** en términos de motivación? *

1. Muy alta
2. Alta
3. Baja
4. Muy baja

¿Preferirías **cobrar algo menos** si tu empresa apostara realmente por acciones concretas que mejoraran la **flexibilidad**, la **salud**, la **motivación**, el **reciclaje formativo**, la **conciliación**... de tod@s sus emplead@s? *

1. Totalmente de acuerdo
2. Bastante de acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

¿Cómo percibes la motivación, la estabilidad y la **cohesión laboral** -en equipo- **de las personas con quienes trabajas**? *

1. Muy alta
2. Alta
3. Baja
4. Muy baja

Además de tu sueldo mensual, ¿recibes o has recibido algún **beneficio social**, un complemento, una compensación, un plus/mejora, **por tu implicación** en la promoción de la responsabilidad, el respeto y el buen ambiente laboral? *

1. Sí
2. No

A título personal ¿colaboras habitualmente en alguna asociación u organización sin ánimo de lucro? *

1. Sí
2. No

¿Tu empresa colabora habitualmente con alguna asociación u organización sin ánimo de lucro? *

1. Sí
2. No
3. No lo sé

¿Crees necesaria la responsabilidad y la **implicación social** de las empresas **en el mundo asociativo** para sensibilizar y motivar a sus trabajadores/as? *

1. Sí
2. No

¿Te sientes motivado/a en tu trabajo? *

1. Sí
2. No
3. Prefiero no decir

CULTURA MOTIVACIONAL

Integración y Fomento de Buenas Prácticas en el Trabajo

relacions
laborals

Universitat de Lleida

Encuesta sobre la cultura motivacional en el ámbito laboral

¡Muchas gracias por tu inestimable colaboración!

Si has participado en esta encuesta mediante SurveyCircle, tu código es el siguiente: MRPJ-76GX-YGQ7-Z1L9

<https://www.surveycircle.com/MRPJ-76GX-YGQ7-Z1L9>